

Technologieprogramm Edge Datenwirtschaft
des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt

LEITFADEN FÜR DAS QUALITÄTSMANAGEMENT BEI DER ENTWICKLUNG VON EDGE-AI- PRODUKTEN UND -SERVICES

Impressum

Autoren

Dr. Tom Kraus
Sebastian Straub
Tim Hubert
Dr. Steffen Wischmann
Dr. Nicole Wittenbrink

Begleitforschung Edge Datenwirtschaft
Institut für Innovation und Technik (iit)
in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Berlin

Herausgeber

Peter Gabriel
Dr. Nicole Wittenbrink
Begleitforschung Edge Datenwirtschaft
Institut für Innovation und Technik (iit)
in der VDI/VDE Innovation + Technik GmbH
Berlin

Datum

Juni 2026

Layout

PRpetuum GmbH

Dieser Leitfaden wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt der Begleitforschung zum Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ erstellt.

Executive Summary

Obwohl sich der KI-Einsatz in der deutschen Wirtschaft zuletzt fast verdoppelt hat, scheitert die Überführung von Pilotprojekten in den Produktivbetrieb häufig an erheblichen Operationalisierungshürden. So stieg der Anteil von Unternehmen, die den Großteil ihrer Projekte im Bereich Generativer KI noch vor der Überführung in den Produktivbetrieb aufgeben mussten, binnen eines Jahres von 17 % auf 42 % im Jahr 2025, während andere Erhebungen die Abbruchquote von allgemeinen KI-Projekten sogar auf über 80 % beziffern. Als Hauptursachen für dieses vorzeitige Scheitern identifizieren Studien strukturelle und prozessuale Defizite in der Vorbereitungs- und Integrationsphase. Hierzu gehören vor allem strategische Fehler, unklar formulierte Problemstellungen, unzureichende MLOps¹-Infrastrukturen sowie gravierende Mängel bei der Datenqualität und Daten-Governance. Um diese Hürden zu überwinden und Projekte erfolgreich in die Praxis zu überführen, bedarf es eines systematischen Qualitätsmanagements.

Gerade im Kontext von Edge-AI-Systemen gestaltet sich dieses Qualitätsmanagement häufig deutlich anspruchsvoller und komplexer als bei zentralisierten KI-Systemen. Der wesentliche Grund hierfür liegt in der direkten physischen und systemischen Einbettung dieser Anwendungen: Da KI-Modelle dezentral auf Endgeräten – oft in direkter Interaktion mit Sensoren und Aktoren – ausgeführt oder angepasst werden, können Leistungseinbußen oder Modellfehler unmittelbare Auswirkungen auf die Sicherheit, Verfügbarkeit und Funktion des gesamten Systems haben. Zudem lässt sich die Qualität von Modellen oder dezentral lernenden Komponenten in der Regel nicht isoliert bewerten. Sie steht in einem ständigen Zielkonflikt mit strikten Hardware-Beschränkungen wie Speicher, Energie oder Rechenleistung und muss unter wechselnden, oft unvorhersehbaren Einsatz- und Netzwerkbedingungen aufrechterhalten werden. Darüber hinaus erfordern verteilte Architekturen oft eine kontinuierliche Synchronisation mit anderen Knoten oder Cloud-Modellen, um Inkonsistenzen im Gesamtsystem zu vermeiden. Dies erschwert die Leistungsbewertung und Compliance-Sicherung im operativen Betrieb erheblich.

Als Navigationswerkzeug für diese Herausforderungen bietet der vorliegende Leitfaden eine Orientierungshilfe für die qualitätsorientierte Entwicklung von Edge-AI-Produkten und -Services, ist grundsätzlich aber auch auf allgemeine KI-Systeme anwendbar. Er unterstützt Auftraggebende und Entwicklungsteams dabei, gemeinsame Produktvisionen frühzeitig auf ihre technische Machbarkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit, Qualitätsanforderungen sowie rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen zu überprüfen. So lassen sich kritische Erfolgsfaktoren frühzeitig identifizieren, Entwicklungsrisiken effizient reduzieren und die erfolgreiche Überführung von Produktideen in nutzbare Systeme insgesamt wahrscheinlicher machen.

Dafür strukturiert der Leitfaden das Qualitätsmanagement in Form einer Checkliste entlang von vier Lebensphasen und zugehörigen Qualitätskriterien: Die *Charakterisierungsphase* bewertet Kritikalität, Komplexität und Machbarkeit. Die *Designphase* definiert unter anderem Zweckbestimmung und Verfügbarkeit von Ressourcen. In der *Entwicklung* stehen unter anderem die Datenvorverarbeitung sowie die Modellgenerierung und -überprüfung im Fokus, während die *Betriebsphase* Aspekte wie Bedienbarkeit, Leistungsmonitoring und Instandhaltung abdeckt.

¹ MLOps (Machine Learning Operations) ist ein Paradigma zur effizienten Bereitstellung, Überwachung und Wartung von Modellen des Maschinellen Lernens im Produktivbetrieb.

Der Leitfaden operationalisiert die spezifischen Qualitätskriterien mit Indikatoren, die als Checklisten-Fragen für allgemeine KI-Systeme formuliert sind und für das Qualitätsmanagement bei der Entwicklung allgemeiner KI-Systeme genutzt werden können. Da Edge-AI-Systeme in vielen Phasen eine erweiterte Betrachtung erfordern, werden diese allgemeingültigen Leitfragen um spezifische Vertiefungsfragen (Subindikatoren) ergänzt, die sich dediziert auf die besonderen Herausforderungen von Edge-AI-Systemen beziehen. Diese sensibilisieren gezielt für typische Einflussfaktoren und Fehlerquellen – und prüfen beispielsweise ab, ob die Modellvalidierung unter realistischen Bedingungen wie verteilten Datenquellen und Synchronisationsverzögerungen erfolgt, ob das System bei einem Leistungsabfall lokal auf eine sichere Fallback-Konfiguration umschalten kann oder ob Ereignisprotokolle bei instabiler Konnektivität sicher zwischengespeichert und asynchron übertragen werden. Die Beantwortung dieser Leit- und Vertiefungsfragen wird durch passgenaue, kommentierte Lösungshilfen unterstützt, die auf aktuelle Standards, Werkzeuge und Best Practices verweisen – etwa auf Algorithmen zur Erkennung von Datendrift. Insgesamt verzeichnet der Leitfaden eine Gesamtzahl von 64 Indikatoren sowie 28 spezifischen Subindikatoren, welche durch 80 Lösungshilfen und 14 vertiefende Orientierungshilfen abgedeckt werden.

Abschließend gibt der Leitfaden einen Ausblick auf offene Entwicklungsfelder, da viele Vorgehensweisen für komplexe Edge-AI-Systeme noch Gegenstand von Forschung und Standardisierung sind. Herausforderungen bestehen insbesondere bei der Bewertung und dem Test verteilter Systeme unter realen Betriebsbedingungen, der automatisierten Laufzeitoptimierung für komplexe Edge-Cloud-Umgebungen sowie bei Vorgehensmodellen für verteilte Lern- und Updateprozesse. Aus rechtlicher Sicht besteht weiterer Konkretisierungsbedarf vor allem bei der Frage, wie regulatorische Anforderungen – etwa aus der KI-Verordnung, dem Datenschutzrecht, dem Data Act und dem Produktsicherheitsrecht – in verteilten Edge-AI-Umgebungen praktisch umgesetzt und nachgewiesen werden können. Die Erfüllung dieser Vorgaben erfordert eine kontinuierliche Dokumentation und Steuerung über den gesamten Systemlebenszyklus. Der Leitfaden bietet hierfür eine erste methodische Grundlage, um rechtliche Anforderungen frühzeitig mit technischen Gestaltungsentscheidungen und dem Qualitätsmanagement zu verknüpfen. Denn die erfolgreiche Etablierung von Edge-AI wird künftig nicht allein durch Fortschritte bei Modellen und Hardware bestimmt, sondern zwingend robuste Edge-AI-Engineering- und Betriebsprozesse erfordern.

Zur möglichst einfachen Anwendung des Leitfadens wurde ein interaktives Workbook entwickelt, das direktes Bearbeiten und Ausfüllen der Checkliste ermöglicht. Um Zwischenstände zu sichern und den Austausch zwischen den beteiligten Parteien zu erleichtern, können Bearbeitungsstände exportiert und wieder importiert werden. Das digitale Workbook steht [hier](#) zum Download zur Verfügung.

Inhalt

1	Einleitung	6
2	Aufbau und Verwendung des Leitfadens	9
2.1	Aufbau des Leitfadens.....	9
3	Checkliste für das Qualitätsmanagement bei der KI- und Edge-AI-Entwicklung	14
3.1	Kriterien Phase 0: Charakterisierung.....	26
3.1.1	Kritikalität	27
3.1.2	Komplexität	30
3.1.3	Machbarkeit	32
3.2	Kriterien Phase 1: Design.....	37
3.2.1	Zweckbestimmung des Systems	37
3.2.2	Verfügbarkeit von Ressourcen	42
3.2.3	Konzept für Leistungsbewertung	47
3.2.4	Problemformulierung.....	50
3.3	Kriterien Phase 2: Entwicklung.....	53
3.3.1	Dokumentation der Entwicklungsziele	53
3.3.2	Datenvorverarbeitung und -exploration	55
3.3.3	Modellgenerierung und -überprüfung	59
3.3.4	Leistungsbewertung	66
3.3.5	Funktionalität und Verlässlichkeit	69
3.3.6	Dokumentation des Entwicklungsprozesses und des finalen Entwicklungsstands	72
3.4	Kriterien Phase 3: Betrieb	74
3.4.1	Bedienbarkeit	74
3.4.2	Leistungsmonitoring	77
3.4.3	Instandhaltung der KI-Komponente	81
3.4.4	Dokumentation des KI-Systems im Betrieb	84
3.4.5	Maßnahmen für die permanente Außerbetriebnahme	86
3.4.6	Business-Kontinuität	88
4	Diskussion und Ausblick: Offene Herausforderungen.....	90
5	Anhang: Kategorisierung der Lösungshilfen (LH)	92
6	Literatur.....	101

1 Einleitung

Die globale Adoption von Künstlicher Intelligenz (KI) schreitet kontinuierlich voran: Während sich der Anteil der Unternehmen in der deutschen Wirtschaft, die KI aktiv einsetzen, zwischen 2024 und 2025 von 20 % auf 36 % fast verdoppelte und weitere 47 % den Einsatz planen (Bitkom e.V. 2026), existieren bei der Überführung von Pilotphasen in die produktive Nutzung erhebliche Operationalisierungshürden. Deutlich zeigt sich dies bei der Umsetzung von Vorhaben im Bereich der Generativen KI: Hier stieg der Anteil von Unternehmen, die den Großteil ihrer KI-Initiativen noch vor der Überführung in den Produktivbetrieb aufgeben mussten, binnen eines Jahres von 17 % auf 42 % (Gartner Inc. 2025). Im Bereich allgemeiner Enterprise-KI-Projekte beziffern andere Erhebungen die Abbruchquote sogar auf über 80 % (James Ryseff et al. 2024). Als Hauptursachen für dieses vorzeitige Scheitern identifizieren die Studien vor allem strukturelle sowie prozessuale Defizite in der Vorbereitungs- und Integrationsphase. Neben strategischen Fehlern des Managements, unklar formulierten Problemstellungen, unzureichenden MLOps-Infrastrukturen gehören vor allem auch gravierende Mängel bei der Datenqualität und Daten-Governance (Bitkom e.V. 2026; Gartner Inc. 2025; James Ryseff et al. 2024), die bspw. für ca. 60 % aller Projektabbrüche verantwortlich sind (Gartner Inc. 2025), zu den Hauptursachen.

Vor diesem Hintergrund erweist sich ein phasengestaffertes, lebenszyklusweites Qualitätsmanagement (QM) als zwingende Voraussetzung für die verlässliche Entwicklung von Produkten, bei denen KI ein zentraler Bestandteil ist. Für zentralisierte, oft cloudbasierte, KI-Systeme ist dies zu weiten Teilen bereits etabliert (Wittenbrink et al. 2022). Für Edge-AI-Systeme ist dies noch nicht der Fall. Edge AI bezeichnet hierbei die Ausführung oder die Anpassung von KI-Modellen direkt auf dezentralen Endgeräten nahe der Datenquelle (Ecker and Houdeau 2024). Dies umfasst neben reinen Inferenz-Anwendungen, die auf ressourcenbeschränkter Hardware laufen und Daten aus dem Netzwerk lediglich „konsumieren“, vor allem auch komplexere datengetriebene Systeme, die Daten und Rechenoperationen flexibel und dynamisch zwischen lokalen Knoten am Rand („Edge“) des Netzwerks und gegebenenfalls vorhandenen zentralen Infrastrukturen verteilen, um KI-Funktionen bereitzustellen. Hierzu zählen Systeme, die das gesamte Cloud-Edge-Kontinuum inklusive angeschlossener IoT-Geräte für die flexible Verteilung von Datenverarbeitung und KI-Modelloperationen nutzen, sowie verteilte Systeme, bei denen Daten oder Machine-Learning-Modelle nur zwischen lokalen Knoten ausgetauscht und angepasst werden.

Die Verlagerung hin zu dezentralen Edge-AI-Architekturen wird primär durch signifikante funktionale Vorteile motiviert. Hierzu zählen die Erhöhung der Systemverfügbarkeit und Ausfallsicherheit gegenüber zentralen Cloud-Lösungen, da kritische Funktionen auch bei temporären Verbindungsabbrüchen (wie sie beispielsweise bei mobilen Robotern im Logistikbereich auftreten) lokal aufrechterhalten werden. Zudem ermöglicht dieser Ansatz die Realisierung minimaler Berechnungs- und Latenzzeiten für geschäftskritische Echtzeit-Inferenz, wie sie etwa bei der kamerabasierten Qualitätskontrolle in Bruchteilen von Sekunden in der Produktionsstraße benötigt werden. Ein weiterer, zentraler Aspekt ist die Gewährleistung digitaler Souveränität, Datensicherheit und strenger Compliance. Da vertrauliche Informationen direkt an der Datenquelle verarbeitet und dort mithilfe lokaler Governance-Mechanismen geschützt werden können, lässt

sich die Weiterleitung sensibler Daten an externe Cloud-Infrastrukturen gezielt minimieren. Außerdem trägt die dezentrale Vorverarbeitung dazu bei, das zentrale Netzwerkaufkommen signifikant zu entlasten, da anstelle der Übertragung von großen Mengen an Rohdaten nur noch aggregierte Daten oder Modellmetriken übertragen werden müssen.

Diese Vorteile werden jedoch in der Regel durch tiefgreifende technologische und operative Trade-offs erkauft. Exemplarisch zeigt sich dies bei Betrieb, Wartung und Remote-Management, welche deutlich komplexer werden, sobald Software- und Modell-Updates über eine Vielzahl dezentraler, oft heterogener Endgeräte hinweg koordiniert werden müssen. Auch die Gewährleistung von Systemzuverlässigkeit und Resilienz stellt im Edge-Bereich eine weitaus größere Herausforderung dar als in zentralisierten Umgebungen. Mit einer steigenden Anzahl physischer Geräte wächst die Zahl potenzieller Ausfallpunkte (z. B. durch Sensordrift oder raue Umgebungsbedingungen), was wiederum die Notwendigkeit weitaus tiefgehenderer und komplexerer Feldtests im realen Einsatzkontext nach sich zieht. Zudem gewinnen Skalierung und Wirtschaftlichkeit eine zunehmende Bedeutung, da Beschaffung und Betrieb vieler kleiner Hardware-Knoten in Summe oft höhere Anschaffungskosten verursachen als ein zentraler Server. Für jedes einzelne Gerät müssen über den gesamten Lifecycle hinweg kontinuierliche Instandhaltungs-, Sicherheits- und Entsorgungskosten einkalkuliert werden, die den organisatorischen Gesamtaufwand erhöhen.

Der Wechsel von zentralisierten KI-Modellen hin zu Edge-AI-Systemen verändert das Anforderungsprofil und stellt das Qualitätsmanagement vor neue Herausforderungen:

- **Ressourcen- und Konnektivitätsbeschränkungen der Kernfunktionalität:** Die eingesetzten KI-Modelle müssen leichtgewichtig genug gestaltet sein, um auf ressourcenbeschränkter Edge-Hardware bzw. der spezifischen Zielhardware eine stabile Performanz zu zeigen. Zudem müssen die Systeme so konzipiert werden, dass sie verlässlich mit instabilen Netzwerkverbindungen oder -unterbrechungen umgehen und zeitweise autark im Offline-Modus agieren können.
- **Varianz des Einsatzkontextes und der Datenqualität:** Edge-Systeme müssen im Feld häufig mit einem größeren Spektrum an Umgebungsbedingungen robust umgehen können. Dies betrifft schwankende Datenqualitäten, Sensordrift und Alterungseffekte, unvollständige oder asynchrone Datenströme sowie die Fusionierung unterschiedlichster lokaler Datenquellen unter Realbedingungen.
- **Erschwerte Leistungsbewertung und Erkennung von Modellverfall:** Im Edge-Kontext ist die Leistungsbewertung bzw. die Erkennung von Modellverfall deutlich schwieriger, da durch verteilte Datenquellen, wechselnde Umgebungen und Kommunikationsengpässe nutzbare Referenzwerte (Ground Truth) für eine zentrale Überprüfung oft fehlen oder nur verspätet vorliegen. Um ein potenzielles Versagen des Gesamtsystems abzuwenden, müssen neben der Modellgenauigkeit unter anderem auch Ausführungszeiten, Speicher- und Energieverbrauch mitüberwacht werden. Dies erfordert in der Regel ein leichtgewichtiges, lokales Monitoring.
- **Komplexität von Modell-Updates:** Die Aktualisierung und Anpassung von Modellen direkt am Endgerät wird durch knappe Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher und Netzwerkkonnektivität wesentlich erschwert. Hinzu kommt, dass lokale Modelländerungen häufig mit zentralen Instanzen synchronisiert werden müssen, um Inkonsistenzen im Gesamtsystem zu vermeiden.

- **Verteilte Compliance- und Governance-Verpflichtungen:** Rechtliche Vorgaben, unter anderem aus der KI-Verordnung, der DSGVO sowie dem Data Act, müssen an allen dezentralen Verarbeitungspunkten konsistent umgesetzt und nachgewiesen werden. Dies erfordert eine durchgängige Dokumentation und Steuerung über den gesamten Systemlebenszyklus, die vom lokalen Zwischenspeichern von Ereignis-Logs bis hin zu dezentralen Löschkonzepten reicht.

Viele Herausforderungen – unabhängig davon, ob sie allgemeine KI- oder spezifische Edge-AI-Systeme betreffen – lassen sich frühzeitig und deutlich effektiver bewältigen, wenn der Entwicklungsprozess vorausschauend und strukturiert vorbereitet wird. Der erste, entscheidende Schritt liegt stets darin, ein klares Problemverständnis zu schaffen und kritische Hürden bereits im Vorfeld durch eine systematische Machbarkeitsanalyse zu identifizieren, um gezielte Maßnahmen zu deren Bewältigung einzuplanen. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die bedarfsgerechte Planung von Entwicklungs- und Betriebsressourcen, das Sicherstellen der rechtzeitigen Verfügbarkeit geeigneter Trainingsdaten einschließlich relevanter Kontextinformationen und Metadaten sowie die Auswahl einer passenden Methodik, um das Anwendungsproblem effizient zu lösen. Darauf aufbauend folgen als weitere essenzielle Schritte die detaillierte Ausarbeitung des Systemdesigns, die hardware-spezifische Entwicklung und Überprüfung der Modelle sowie die Vorbereitung eines verlässlichen Betriebs samt eines passenden Leistungsmonitorings und geeigneter Instandhaltungsmaßnahmen.

Der vorliegende, anwendungsagnostisch konzipierte Leitfaden unterstützt genau dieses präventive und phasengestaffelte Vorgehen. Er knüpft an bestehende Qualitätsmanagement-Rahmenwerke an und erweitert klassische, Edge-AI-agnostische Prüfkriterien systematisch um dedizierte, Edge-AI-spezifische Kriterien bzw. Qualitätsindikatoren. Durch die Strukturierung zentraler Aspekte entlang der typischen Lebensphasen von KI-Systemen (Charakterisierung, Design, Entwicklung und Betrieb) wird ein standardisiertes Werkzeug bereitgestellt. Dieses dient dazu, ein konsistentes Systemverständnis zwischen Nutzenden (i. d. R. Unternehmen oder Personen, die eine Entwicklung eines Edge-AI-Systems beauftragen wollen) und Anbietenden (i. d. R. Unternehmen oder Personen, die Edge-AI-Systeme entwickeln) zu etablieren, Erwartungshaltungen präzise abzugleichen und die Überführung einer Produktidee in ein verlässliches Edge-AI-Gesamtsystem effizient und risikominimiert zu gestalten.

Die Autorin und die Autoren bedanken sich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen Interviewpartnerinnen und -partnern für ihre wertvollen Beiträge, Zeit und Offenheit:

- Frau Dr. Agnetha Flore, August-Wilhelm-Scheer-Institut
- Frau RAin Claudia Otto
- Herr Ralph Traphöner, Empolis

Die Verantwortung für den Inhalt dieses Leitfadens liegt ausschließlich bei der Autorin und den Autoren.

Der Leitfaden wurde im Rahmen der Begleitforschung zum Technologieprogramm „Edge Datenwirtschaft“ im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt erstellt.

2 Aufbau und Verwendung des Leitfadens

Der vorliegende, **anwendungsagnostisch** konzipierte Leitfaden knüpft an einen bereits veröffentlichten „Leitfaden für das Qualitätsmanagement bei der Entwicklung von KI-Produkten und -Services“ (Wittenbrink et al. 2022) an, erweitert ihn auf den spezifischen Kontext von Edge-AI-Systemen und verweist auf aktuelle Lösungsansätze aus der Standardisierung, Wissenschaft und Wirtschaft.

Die Zielgruppen des Leitfadens sind

- (potenzielle) Nutzende, die ein KI- oder Edge-AI-System für ein Anwendungsproblem nutzen und eine Entwicklung beauftragen wollen, z. B. Anwenderunternehmen,
- und (potenzielle) Anbietende, die ein KI- oder Edge-AI-System für ein individuelles Anwendungsproblem entwickeln sollen, z. B. Dienstleistungsunternehmen.

Der Leitfaden liegt als Checkliste vor und enthält Fragen zum Qualitätsmanagement entlang der Lebensphasen von allgemeinen KI- und Edge-AI-Systemen. Das Ziel ist, mit dem Leitfaden ein gemeinsames Verständnis zwischen (potenziellen) Nutzenden und Anbietenden zu schaffen, Erwartungen abzugleichen und die Überführung einer Produktidee in ein verlässliches KI- oder Edge-AI-System effizienter zu gestalten.

Dazu sind im Leitfaden zentrale Fragestellungen entlang der Lebensphasen eines KI- oder Edge-AI-Systems strukturiert. Die Leitfragen werden durch kommentierte Lösungshilfen ergänzt, die auf Normen, Standards, Best Practices und aktuellen Forschungsansätzen basieren. Mit diesen Fragen und den bereitgestellten Hilfestellungen unterstützt der Leitfaden gezielt die Machbarkeitsanalyse, Planung, Entwicklung und den Betrieb von KI- und Edge-AI-Systemen.

Im Leitfaden werden die hardwarebezogene Systemintegration und Aspekte der Cybersicherheit nur am Rande berücksichtigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden allgemeine Softwarequalitätsaspekte sowie die geeignete Verwendung von Machine-Learning-Frameworks und Entwicklungsumgebungen implizit berücksichtigt, jedoch nicht gesondert ausgewiesen.

Zur möglichst einfachen Anwendung des Leitfadens wurde ein interaktives Workbook entwickelt, das eine direkte Bearbeitung und Ausfüllung der Checkliste ermöglicht. Um Zwischenstände zu sichern und den Austausch zwischen den beteiligten Parteien zu erleichtern, können Bearbeitungsstände exportiert und wieder importiert werden. Das digitale Workbook steht [hier](#) zum Download zur Verfügung.

2.1 Aufbau des Leitfadens

Im Aufbau orientiert sich der Leitfaden am WKIO-Modell von (Hubig 2016) – auch als VCIO-Modell bekannt. Dieses Modell wurde bereits im ursprünglichen Leitfaden (Wittenbrink et al. 2022) sowie in Veröffentlichungen zur Bewertungen von ethischer Konformität (Agarwal et al. 2020) und zur Zuverlässigkeit von KI-Systemen (VDE 2022) verwendet. Zur Sicherstellung von Kompatibilität und Konsistenz greift auch dieser Leitfaden auf dieses Modell zurück.

Der Leitfaden ist nach den **Lebensphasen** eines KI- oder Edge-AI-Systems strukturiert: Charakterisierung, Design, Entwicklung und Betrieb (vgl. Tabelle 1). Gemäß des WKIO-Modellansatzes wird das Gesamtergebnis des Qualitätsmanagements durch dessen Umsetzungen in den einzelnen Lebensphasen (WKIO-Modellkomponente **Werte**) bestimmt, deren Erreichung wiederum durch weitere WKIO-Modellkomponenten (Kriterien, Indikatoren und Observablen) mess- bzw. bestimmbar wird, was im Folgenden näher erläutert wird.

Lebensphase	Kurzbeschreibung
Phase 0: Charakterisierung	Bewertung der grundsätzlichen Machbarkeit des Vorhabens bzw. des KI-Systems unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten
Phase 1: Design	Planung der Umsetzung des KI-Systems (u. a. unter den Gesichtspunkten Ressourcenverfügbarkeit und Leistungsbewertung)
Phase 2: Entwicklung	Umsetzung des KI-Systems im Entwicklungslabor (u. a. Datenvorverarbeitung, Modellgenerierung und -überprüfung)
Phase 3: Betrieb	Einsatz und Monitoring des KI-Systems in der Praxis

Tabelle 1: Lebensphasen von KI-Systemen im Leitfaden; die Einteilung folgt grundsätzlich dem OECD-Vorschlag (OECD 2020) und wurde zur klareren Trennung von Planung, Design und Entwicklung angepasst.

Für jede Lebensphase liegen individuelle **Qualitätskriterien** vor, mit denen die Umsetzung des Qualitätsmanagements in den jeweiligen Lebensphasen bewertet wird. Jedes Kriterium ist wiederum mit mehreren **Indikatoren** verknüpft, die als konkrete Fragen formuliert sind und durch die Personen, die den Leitfaden verwenden, beantwortet werden. Diese Fragen beziehen sich auf alle Arten von KI-Systeme und müssen auch für Edge-AI-Systeme geprüft werden.

Zusätzlich gibt es zu einzelnen Indikatoren vertiefende **Subindikatoren**, die ebenso als Fragen formuliert sind und die Besonderheiten von Edge-AI-Systemen adressieren. Diese Fragen vertiefen das Indikator-Thema und müssen nur dann von den Leitfaden-Nutzenden beantwortet werden, wenn diese explizit eine Edge-AI-Systementwicklung anstreben.

Die einzelnen Antworten, die durch die Ziegruppe des Leitfadens bereitgestellt werden, entsprechen den „**Observablen**“ im WKIO-Modell und bestimmen den Umsetzungsstand des Qualitätsmanagements auf allen übergeordneten Modellebenen. Möglichst passfähige Lösungshilfen wurden bereitgestellt, um die Beantwortung der Haupt- und Vertiefungsfragen (Indikatoren, Subindikatoren) in den einzelnen Themenbereichen zu erleichtern (siehe Abbildung 1).

Die bereitgestellten Lösungshilfen umfassen aktuelle und in Entwicklung befindliche Standards, etablierte Werkzeuge, Best Practices und praxisrelevante Ansätze aus Wissenschaft und Forschung. Sie stellen eine von der Autorin und den Autoren ausgewählte, nicht vollständig repräsentative Sammlung dar. Für besonders komplexe Indikatoren wurden zusätzlich Orientierungshilfen erstellt, die den Indikatoren zugeordnet sind und das Verständnis der zugrunde liegenden Thematik in Hinblick auf die angestrebten KI- und Edge-AI-Systeme erleichtern sollen.

Abbildung 2: Genereller Aufbau des Leitfadens

Die Lösungshilfen sind nach Kategorie und Reifegrad farblich gekennzeichnet und enthalten jeweils eine Kurzbezeichnung sowie einen Quellenverweis (siehe Abbildung 1). Ein Begleitkatalog, der im Anhang bereitgestellt wird, listet zudem alle Lösungshilfen mit vollständigem Titel und Direkt-Hyperlink auf (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 1: Aufbau des Lösungshilfenkatalogs und Kodierung der Lösungshilfen

Die folgende Tabelle 1 fasst die Anzahl der Kriterien, der Indikatoren, der Subindikatoren und der zugehörigen Lösungshilfen je Phase übersichtlich zusammen.

Wert	Anzahl Kriterien	Anzahl Indikatoren	Anzahl Subindikatoren	Anzahl Lösungshilfen*
Hinreichende Charakterisierungsphase	3	11	6	21
Hinreichende Designphase	4	17	9	17
Hinreichende Entwicklungsphase	6	20	8	45
Hinreichende Betriebsphase	6	12	5	13
SUMME	19	64	28	96

Tabelle 2: Zusammensetzung des Leitfadens

*Eine Lösungshilfe kann im Kontext mehrerer Werte verankert sein; für die Darstellung hier ist jede Lösungshilfe nur dem ersten Wert zugeordnet worden, für den sie angeführt wird.

Hinweise zur Verwendung des Leitfadens

Die bereitgestellte Checkliste enthält „Edge-AI-agnostische“ Fragen (Indikatoren), die auch ohne Weiteres für das Qualitätsmanagement allgemeiner KI-Systeme herangezogen werden können, und „Edge-AI-spezifische“ Vertiefungsfragen (Subindikatoren), die sich dediziert auf typische Herausforderungen des Qualitätsmanagements für Edge-AI-Systeme beziehen. Unabhängig davon, ob es sich um ein Edge-AI-System handelt, das entwickelt werden soll, muss in jeder Phase zunächst der Indikator geprüft bzw. die Frage beantwortet werden, die unmittelbar mit ihm verknüpft ist.

Falls es sich tatsächlich um ein Edge-AI-System handelt, muss anschließend der Subindikator geprüft bzw. die Edge-AI-spezifische Vertiefungsfrage beantwortet, die mit ihm verknüpft ist. Subindikatoren beziehen sich stets auf das gleiche Themenfeld wie der Indikator und sollen für typische Fragestellungen von Edge-AI-Systemen in diesem Gebiet sensibilisieren.

Die Checkliste wird idealerweise von den zuvor genannten beiden Parteien, Nutzenden und Anbietenden, zusammen ausgefüllt oder zumindest im Austausch ergänzt. Die Antwortmöglichkeiten, die z. B. auch im begleitenden Workbook ([Link](#)) auswählbar sind, lauten „Ja“, „Nein“, oder „Nicht relevant“. Das begleitende Workbook erlaubt es auch optional, zu jedem Indikator benutzerdefinierte Kommentare zu hinterlegen.

Dabei ist die Checkliste so formuliert, dass

- ein „Ja“ im positiven Sinne widerspiegelt, dass ein Themenfeld berücksichtigt wurde und angemessene Maßnahmen eingeleitet werden oder wurden;
- ein „Nein“ widerspiegelt, dass ein Themenfeld noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde und angemessene Maßnahmen nicht identifiziert oder eingeleitet wurden;

- und ein „Nicht relevant“ bedeutet, dass der Themenbereich für das angestrebte System unerheblich ist.

Folglich würde eine ausgefüllte Checkliste, in der Fragen ausschließlich mit „Ja“ oder „Nicht relevant“ beantwortet wurden, widerspiegeln, dass alle vom Leitfaden hervorgehobenen Fragestellungen in allen Phasen auf ihre Relevanz überprüft und grundsätzlich angemessene Maßnahmen zur Behandlung der Kriterien, Indikatoren und Subindikatoren eingeleitet wurden oder vorgesehen werden.

Fragen (Indikatoren) und Vertiefungsfragen (Subindikatoren), die mit „Nein“ beantwortet wurden, sind für die praktische Umsetzung ein wichtiger Warnhinweis, da bereits eine einzige solche Antwort die Nicht-Realisierbarkeit oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit für das Scheitern eines Projekts bedeuten kann. Im begleitenden Workbook ist daher unter anderem eine Übersicht auswählbar, in der explizit nur die Fragen und Vertiefungsfragen (bzw. Indikatoren und Subindikatoren) hervorgehoben werden, die entweder mit „Nein“ oder noch nicht beantwortet wurden.

Der Leitfaden kann grundsätzlich bedarfsorientiert genutzt werden. Abhängig vom aktuellen Projektstand wird eine genauere Betrachtung der jeweils relevanten Phasen empfohlen:

- **Für die Anbahnung eines Projekts** (Charakterisierung und Machbarkeitsanalyse): Betrachtung von Phase 0, um Anwendungsziel, Einsatzkontext, Risiken, Daten- und Ressourcenverfügbarkeit sowie die grundsätzliche Umsetzbarkeit zu bewerten.
- **Für ein aktives Projekt in Planung und Umsetzung** (Design und Entwicklung): Betrachtung von Phase 1 (Design) und Phase 2 (Entwicklung), um Anforderungen, Systemkonzept, Bewertungsmaßstäbe, Entwicklungsprozesse und technische Umsetzung strukturiert festzulegen und umzusetzen.
- **Für die Vorbereitung und Bereitstellung eines operativen Systems**: Betrachtung von Phase 3 (Betrieb), um Anforderungen an Bereitstellung, Überwachung, Wartung, Aktualisierung und kontinuierliche Verbesserung zu berücksichtigen.
- **Für die Vorbereitung der permanenten Außerbetriebnahme**: Betrachtung der letzten beiden Kriterien von Phase 3 (Betrieb), „Permanente Außerbetriebnahme“ und „Business-Kontinuität“, um die sichere Beendigung des Betriebs, die Behandlung von Daten und Modellen sowie dokumentierte Übergänge sicherzustellen.

Sowohl aktiv getroffene als auch unbewusst ausgelassene Entscheidungen können wesentliche Auswirkungen auf spätere Entwicklungsprozesse, den Betrieb oder auch mögliche Risiken haben. Dies gilt besonders für entsprechende Entscheidungen, die in sehr frühen Lebenszyklusphasen getroffen werden. Daher sollte frühestmöglich ein zielführender und strukturierter Dialog zu relevanten Themen, insbesondere zu potenziellen „Show-Stoppers“, zwischen den beteiligten Parteien geführt werden. Durch das Erkennen von Risiken und Abhängigkeiten, die idealerweise bereits in der Charakterisierungsphase, spätestens aber in der Design-Phase identifiziert werden sollten, lassen sich spätere Anpassungen und damit verbundene Kosten reduzieren.

Eine frühzeitige Nutzung der nun folgenden Checkliste hilft, den Austausch zwischen den beteiligten Parteien zu strukturieren und für kritische Entscheidungsstellen zu sensibilisieren.

3 Checkliste für das Qualitätsmanagement bei der KI- und Edge-AI-Entwicklung

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
0, Charakterisierung	0.1 Kritikalität	10.1.1: Gibt es eine Risiko-Einschätzung des geplanten Produkts/Service unter Berücksichtigung des Einsatz- und Gesamtsystem-Kontexts?	keine	LH-Std_1_ISO 14971:2019:RiskManagement_Medprod_ISO LH-Std_2_ISO/TR22100-5:2021Maschinensicherheit_ISO LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_13_AI RiskManagement_NIST LH-Tool_31_AI ActRiskNavigator_TÜV AI.Lab LH-BP_49_VertrauenswürdigeKIFModel_FhGIAIS OH
		10.2.1: Ist der Einsatzkontext klar definiert und werden mögliche Wechselwirkungen (z. B. mit anderen Systemen, Umwelt, Temperatur) berücksichtigt?	Können Edge-AI-spezifische Einsatzszenarien über vorhandenes Kontextwissen eindeutig beschrieben werden?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI Anwendungswissen
	0.2 Komplexität	10.2.2: Kann das zeitliche Verhalten im Einsatzkontext vernachlässigt (z. B. Einzelbildklassifikation, statistische Merkmalsanalyse) oder bei der Modellbildung angemessen berücksichtigt werden (z. B. dynamische Modelle)?	Muss die zeitliche Dynamik von Modellen in Edge-AI-Systemen berücksichtigt werden, z. B. für Lernprozesse oder zeitlich konsistente Inferenz, z. B. bei Änderungen der Systemkonfiguration oder von angeschlossenen Knoten?	LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO LH-BP_49_VertrauenswürdigeKIFModel_FhGIAIS Anwendungswissen OH
		10.2.3: Gibt es physische oder sicherheitsrelevante Grenzen, die den Ausgabe-Raum des Gesamtsystems einschränken?	keine	LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_49_VertrauenswürdigeKIFModel_FhGIAIS Anwendungswissen
	0.3 Machbarkeit	10.3.1: Sind die wichtigsten System-Parameter messbar bzw. abschätzbar und liegt ein Machbarkeitsnachweis (z. B. Labormessung) vor?	Sind Eingangsgrößen, die im Edge-AI-System nicht direkt zugänglich sind, trotzdem beobachtbar oder schätzbar (z. B. über Ersatzgrößen)?	LH-Std_15_ISO/IEC TS 8200:2024_ControllabilityAI_ISO LH-BP_32_Beobachtbarkeit_GoogleCloud LH-FA_62_ObservabilityComplexSystems_Stigter Anwendungswissen

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
0. Charakterisierung 0.3 Machbarkeit	I0.3.2:	Können die benötigten Daten selbst erzeugt oder mit vertretbarem Aufwand erhoben werden, oder sind sie abhängig von teuren, begrenzt verfügbaren oder riskanten Messungen?	Können relevante Einsatzszenarien (Störungen, Verzögerungen, Ausfälle, veränderte Umgebungen) realistisch simuliert oder durch synthetische Daten abgebildet werden?	Anwendungswissen
	I0.3.3:	Ist die Nutzung der verfügbaren Daten rechens, z. B. im Hinblick auf Datenschutz, Informationssicherheit oder Lizenzen?	keine	LH-BP_50_DatenschutzRechtsgrundlagenKI_LfDiBaWü LH-BP_51_GenAI_Bitkom LH-FA_72_DataProcessingDistributedSys_vanBinsbergen LH-FA_73_GenAI_Lukas
	I0.3.4:	Ist die Datenherkunft bzw. Datenerfassung nachvollziehbar dokumentiert, und sind Fehlerquellen, Messfehler oder Störungen sowie deren statistische Eigenschaften beschrieben?	Sind die relevanten Eingangsdaten unter typischen Einsatzbedingungen wie niedrigen Abtastraten, wechselnden Umwelteinflüssen (Temperatur, Licht, Bewegung) oder Funkstörungen von ausreichender Qualität?	LH-BP_33_SOP_Hollmann Anwendungswissen
	I0.3.5:	Ist das Format, in dem die Daten zur Verfügung gestellt werden, dokumentiert (unstrukturiert, strukturiert, oder semi-strukturiert)?	keine	LH-MW_79_DataFormats_IBM Anwendungswissen
	I0.3.6:	Wird ergänzendes Anwendungs-/Methodenwissen benötigt, um Teilaufgaben zu realisieren?	keine	Anwendungswissen/Methodenwissen
	I0.3.7:	Wird in einer Kosten-Nutzen-Analyse das wirtschaftliche Potenzial gegen die Umsetzungs-Komplexität (Ressourcen, Risiken) abgewogen?	Ist das Edge-AI-System wirtschaftlich umsetzbar und zweckmäßig, unter realistischen Annahmen zu Modellgröße, Rechen-/Speicherbedarf, Energieverbrauch, Latenz und Bandbreite?	LH-BP_34_AIBusinessModelCanvas_Kerzel LH-BP_52_FinOps_Kilic Anwendungswissen

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
1: Design	1.1 Zweckbestimmung des Systems	I1.1.1: Sind der grundsätzliche Anwendungs- und Analysezweck des Systems festgelegt und dokumentiert?	keine	LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
		I1.1.2: Ist die Art des Systems eindeutig festgelegt und ist der Autonomiegrad klar definiert?	Muss vorgesehen werden, dass das System adaptiv auf schwankende Netzverbindungen, variable Datenqualität oder Ressourcenengpässe reagiert?	LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO LH-BP_35_AutonomiestufenIndustrie_PlattformIndustrie4.0
		I1.1.3: Sind die funktionalen Anforderungen an das System festgelegt, priorisiert und dokumentiert?	keine	LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO Anwendungswissen/Methodenwissen
		I1.1.4: Sind relevante Nebenbedingungen (z. B. funktionale Sicherheit, zulässige Systemgrenzen, ggf. Rechenzeit-/Speicherlimits) sowie mögliche regulatorische Anforderungen dokumentiert?	Sind Edge-AI-typische nicht-funktionale Anforderungen zur erforderlichen Verfügbarkeit, Ressourcen-/Dateneffizienz, Echtzeitfähigkeit oder Interoperabilität prüfbar festgelegt und dokumentiert?	LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO Anwendungswissen/Methodenwissen OH
	1.2 Verfügbarkeit von Ressourcen	I1.2.1: Sind alle Datenquellen bekannt und dokumentiert bzw. nachführbar, und ist sichergestellt, dass alle erforderlichen Daten daraus rechtzeitig für Entwicklung, Betrieb und Aktualisierungen verfügbar sind?	keine	LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-BP_36_FAIRPrinciples_GOFAIRInitiative
		I1.2.2: Stellen die Quellen die Daten in einer dem Anwendungskontext angemessenen Sprache bzw. dem Anwendungskontext angemessenen Symbolen und Einheiten bereit?	keine	LH-BP_36_FAIRPrinciples_GOFAIRInitiative Anwendungswissen

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen		
1: Design	1.2. Verfügbarkeit von Ressourcen	I1.2.3: Stellen die Quellen Kontextinformationen bzw. Metadaten bereit, die die Daten interpretierbar und ihre Erfassung nachvollziehbar machen?	Ermöglichen Kontextinformationen bzw. Metadaten, relevante Änderungen der Umgebungsbedingungen oder Ressourcenverfügbarkeit zu erkennen?	LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-BP_36_FAIRPrinciples_GOFAIRInitiative LH-BP_37_StandardsMetadaten_DCC Anwendungswissen/Methodenwissen		
		I1.2.4: Ist das minimal erforderliche Datenvolumen für die Systementwicklung abgeschätzt und verfügbar?	Deckt der verfügbare Datensatz die für den Einsatzkontext relevanten Szenarien, Betriebszustände und Eingabevarianten ausreichend ab?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO Anwendungswissen/Methodenwissen OH		
		I1.2.5: Kann abgeschätzt werden, welche minimalen Rechen-, Speicher- und Kommunikationsressourcen für die Entwicklung des Systems erforderlich sind, und können sie bereitgestellt werden?	Sind die Zielhardware und die für sie relevanten Betriebsbedingungen ausreichend bekannt und im Entwicklungs- und Test-Setup realitätsnah abbildbar?	Anwendungswissen/Methodenwissen OH		
	1.3 Konzept für Leistungsbewertung	1.3.1: Sind die technischen Gütekriterien des geplanten Systems definiert, priorisiert und dokumentiert?	Müssen die Gütekriterien des Edge-AI-Systems im Vergleich zu einem Referenzsystem (mit leistungsfähiger Hardware, großem Speicher und/oder vollständigem Datenzugriff) festgelegt werden?	LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_54_KIPrüfen_FhGIAIS		
				I1.3.2: Sind ggf. weitere, nicht-technische Gütekriterien des Systems definiert, priorisiert und dokumentiert (z. B. Benutzerfreundlichkeit, Fairness, Erklärbarkeit)?	keine	LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
				I1.3.3: Gibt es einen bestehenden Mindest- bzw. Referenzstandard für die Leistungsbewertung des Systems im Einsatzkontext, und wird er berücksichtigt?	keine	LH-Std_4_ISO/IEC_TR_29119-11:2020_AISoftwareTest_ISO LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_54_KIPrüfen_FhGIAIS Anwendungswissen

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
1. Design	1.3 Konzept für Leistungsbewertung	I1.3.4: Sind ggf. Community-Standarddatensätze oder Benchmark-Suites für den Leistungsvergleich des angestrebten Systems mit anderen Systemen vorhanden?	keine	LH-Std_4_ISO/IEC_TR_29119-11:2020_AISoftwareTest_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-BP_54_KIPrüfen_FhGIAIS LH-FA_63_MLPerfTrainingBenchmark_Mattson
		I1.3.5: Werden für den Leistungsvergleich ggf. eigene problemspezifische Datensätze zusammengestellt, gepflegt und zur Verfügung gestellt?	Können Leistungsdaten eines Referenzsystems, das ggf. über leistungsfähige Hardware, großen Speicher und/oder vollständigen Datenzugriff verfügt, bereitgestellt werden?	LH-Std_4_ISO/IEC_TR_29119-11:2020_AISoftwareTest_ISO LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut Anwendungswissen/Methodenwissen
		I1.4.1: Ist die geplante Zielfunktion/-setzung geeignet bzw. angemessen (z.B. Verlust- oder Kostenfunktion des Regressions- oder Klassifikationsproblems)?	keine	LH-Std_9_ISO/IEC 23053:2022_ISO LH-Std_16_AITrustworthiness_VDE LH-BP_38_LossFunctionOverview_Wang
	1.4 Problemformulierung	I1.4.2: Ist das geplante Lernverfahren geeignet bzw. angemessen?	Passt das geplante Lernverfahren zur geplanten Edge-AI-Anwendung, insbesondere unter den Anforderungen an Zielhardware, Rechenzeit und/oder Datenzugriff?	LH-Std_9_ISO/IEC 23053:2022_ISO LH-Std_15_ISO/IEC TS 8200:2024_ControllabilityAI_ISO LH-BP_39_AlgorithmOverview_Sarker
		I1.4.3: Ist der geplante Modelltyp bzw. die geplante Modellinstanz grundsätzlich geeignet bzw. angemessen?	Ist es nötig, das Modell für den Einsatz auf ressourcenbeschränkter Hardware gezielt zu vereinfachen oder zu optimieren?	LH-Std_9_ISO/IEC 23053:2022_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_39_AlgorithmOverview_Sarker

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
2: Entwicklung	2.1 Dokumentation Entwicklungsziele	I2.1.1: Werden die Entwicklungsziele für das KI-System dokumentiert und sind diese eindeutig definiert, einschließlich der Anforderungen an die Leistung, Bereitstellung und funktionale Sicherheit des Systems?	keine	LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO LH-Std_6_ISO/IEC/IEEE29148:2018_ReqEngineering_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_48_Automotive_VDA OH
		I2.2.1: Werden die Schritte der Datenvorverarbeitung dokumentiert, einschließlich der verwendeten Methoden für Bereinigung, Integration, Transformation und Reduktion der Daten?	keine	LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO LH-Tool_20_ApacheAirflow_ASF LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
		I2.2.2: Werden Verzerrungen oder Unstimmigkeiten in den Daten identifiziert und behoben und sind die dafür verwendeten Methoden und Ergebnisse dokumentiert?	Werden Daten im vollen Spektrum des Einsatzkontexts verglichen, um relevante Unterschiede (z. B. Offset) oder dynamische Phänomene (z. B. Alterungseffekte bei Sensoren) zu identifizieren?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Tool_21_AIFairness360Toolkit_IBM LH-BP_40_Fairlearn_FairlearnProject LH-FA_74_FairnessCertificationFramework_Agarwal
		I2.2.3: Werden Störvariablen (Confounder) oder Stellvertretervariablen (Proxies) in den Daten identifiziert und sind die dabei verwendeten Methoden und Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert?	keine	LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-FA_65_ConfounderDiscovery_Rogozhnikov LH-FA_66_ConfoundingControlling_Dinga OH
		I2.2.4: Werden Maßnahmen ergriffen, um zu verhindern, dass aus dem Datensatz auf persönliche oder sensible Informationen geschlossen werden kann, und sind diese Maßnahmen nachvollziehbar dokumentiert?	Werden risikoadäquate Maßnahmen für die lokale Verarbeitung und Speicherung sensibler Daten umgesetzt, um unbefugten Zugriff oder unkontrollierte Übertragung im Netzwerk zu verhindern?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Tool_24_AnonymizationTool_ARX LH-Tool_25_DP_Libraries_Google LH-BP_41_AnonymisierungVerfahren_Dewes OH

LH-BP_46_Post

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
2: Entwicklung	2.2 Datenverarbeitung/-exploration	I2.2.5: Werden inhärente Qualitätsattribute der Daten wie Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität erfasst und dokumentiert sowie die verwendeten Messgrößen (Metriken) spezifiziert?	Können Edge-AI-relevante Datenqualitätsaspekte wie Aktualität, Synchronisationsverzögerungen, Datenverluste, Übertragungsfehler, Kontextabhängigkeiten oder Datenheterogenität anhand geeigneter Kennzahlen oder Metadaten quantifiziert werden?	LH-Std_7_ISO/IEC 25012:2008_DataQualityModel_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_42_DimensionenDatenqualität_DAMA-NL LH-BP_43_DatenqualitätMetrikenDatenwirtschaft_Rohde LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
		I2.3.1: Ist der Prozess des Modelltrainings einschließlich Modellselektion, -optimierung und Hyperparameter-Tuning dokumentiert und reproduzierbar?	Werden Randbedingungen des Edge-Betriebs (z. B. Ressourcen-, Energie- oder Modellgrößenbeschränkungen) bei Training, Optimierung und Reproduzierbarkeit berücksichtigt und dokumentiert?	LH-Std_9_ISO/IEC 23053:2022_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_17_ISO/IEC 24029-2:2023_RobustnessNN_Part2_ISO LH-Tool_22_MLflow_MLflowProject LH-Tool_26_DataVersionControl_DVC LH-Tool_27_Pipelines_Kubeflow LH-Tool_28_MLOps_BestPractices_Google Cloud LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_61_QuantizationAwareTraining_TensorFlow LH-FA_67_HyperparameterOptimization_Yang LH-FA_78_QuantizationAwareTraining_Chen OH
		I2.3.2: Ist der Prozess der Modellüberprüfung (interne Validierung) dokumentiert und sind die verwendeten Methoden sowie die Aufteilung in Trainings- und Testdaten geeignet und frei von Datenleckagen?	Erfolgt die interne Validierung unter realistischen Edge-AI-Bedingungen (z. B. verteilte Daten, schwankende Datenqualität oder eingeschränkte Konnektivität)?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Tool_22_MLflow_MLflowProject LH-Tool_26_DataVersionControl_DVC LH-Tool_28_MLOps_BestPractices_Google Cloud LH-Tool_29_TFDDataValidation_Google/TFX LH-Tool_30_ModelValidation_scikit-learn LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-FA_71_DataSheets_Gebru et al. OH
		I2.3.3: Werden im Rahmen der Modellgenerierung Maßnahmen ergriffen und dokumentiert, um unausgewogene, ungerechte oder diskriminierende Entscheidungen des Modells zu identifizieren oder zu vermeiden?	keine	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Tool_21_AIFairness360Toolkit_IBM LH-Tool_22_MLflow_MLflowProject LH-BP_44_ErklärbareKI_Kraus LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_55_AIRiskManagement_EDPS LH-FA_64_SurveyBiasInML_Mehrabi LH-FA_75_SurveyBiasInML_Gallegos LH-FA_76_TrustworthyAI_Ali
	I2.3.4: Liegt eine nachträgliche Analyse vor, die belegt, dass die Größe des zum Trainieren des Modells verwendeten Datensatzes ausreichend ist?	keine	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-FA_68_LearningCurves_Viering OH	

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
2: Entwicklung	2.3 Modellgenerierung/-überprüfung	I2.3.5: Werden im Rahmen der Modellgenerierung gängige Best Practices aus der Softwareentwicklung wie Code Review, Continuous Integration und Versionskontrolle berücksichtigt?	keine	LH-Tool_22_MLflow_MLflowProject LH-Tool_26_DataVersionControl_DVC LH-Tool_27_Pipelines_Kubeflow LH-Tool_28_MLOps_BestPractices_Google Cloud LH-BP_56_MLOps_Unternehmen_Helmer LH-BP_57_EngineeringProduktion_Usländer
		I2.4.1: Wurde das Modell mit einem unabhängigen Datensatz getestet (externe Validierung) und sind Ergebnisse zur Generalisierbarkeit des Modells dokumentiert?	keine	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-FA_69_ExternalValidationProcess_Ho
		I2.4.2: Werden ggf. weitere anwendungskontextspezifische Überprüfungen durchgeführt (z. B. Softwaretest, klinische Validierung) und sind sie dokumentiert?	keine	LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
		I2.4.3: Werden geeignete Methoden oder Werkzeuge zur Bewertung der Robustheit des KI-Modells gegenüber Eingabeschwankungen eingesetzt und werden die Ergebnisse nachvollziehbar dokumentiert?	Wurde die Robustheit des Modells gegenüber plausiblen Störungen und Unsicherheiten der Eingabedaten im Edge-Betrieb (z. B. Messrauschen, Sensordrift, Quantisierung, fehlende Sensordaten) systematisch getestet und bewertet?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Tool_23_AdversarialRobustnessToolkit_IBM LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
		I2.4.4: Sind relevante Beschränkungen oder bekannte Schwachstellen des KI-Systems für den definierten Einsatzkontext nachvollziehbar dokumentiert und deren mögliche Auswirkungen beschrieben?	Werden potenziell leistungskritische Schwächen des Edge-AI-Systems (z. B. begrenzte Ressourcen, Kommunikationsstörungen oder Modelldegradation) systematisch identifiziert und ihre Auswirkungen auf die Robustheit und Leistungsfähigkeit im Einsatzkontext bewertet?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
	2.4 Leistungsbewertung			

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen	
2: Entwicklung	2.4 Leistungsbewertung	I2.4.5: Werden ggf. Usability-Tests durchgeführt, um die Gebrauchstauglichkeit des Gesamtsystems und das Produkterlebnis zu überprüfen?	keine	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut	
		2.5 Funktionalität und Verlässlichkeit	I2.5.1: Ist die Funktionalität des Systems im realen Einsatzkontext (z. B. durch betriebsnahes Testen) belegt und erfüllt es die in der Designphase festgelegten funktionalen Anforderungen?	Wird die Funktionalität des Edge-AI-Systems auch unter typischen Betriebsbedingungen wie begrenzten Ressourcen, Synchronisationsverzögerungen oder Netzwerkunterbrechungen überprüft?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_45_ConditionalSafetyCertificates_FhGIESE LH-BP_57_EngineeringProduktion_Usländer
	I2.5.2: Ist die Verlässlichkeit des Systems im realen, praktischen Einsatzkonzept (z. B. durch betriebsnahes Testen) belegt und erfüllt das System alle in der Designphase festgelegten Nebenbedingungen [und nichtfunktionalen Anforderungen]?		keine	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_45_ConditionalSafetyCertificates_FhGIESE	
	2.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses		I2.6.1: Liegt eine durchgängige Dokumentation der Entwicklungsphasen vor (einschließlich Datensammlung, Datenmanagement, Meilensteinen, Unterstützung durch Dritte und Qualitätskontrolle)?	keine	LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
			I2.6.2: Liegt ein Gebrauchshandbuch bzw. eine Anwendungsdokumentation vor?	keine	LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut OH

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
3: Betrieb	3.1 Bedienbarkeit	I3.1.1: Ist dokumentiert und wird transparent kommuniziert, wer das System unter welchen Voraussetzungen nutzen kann bzw. darf, und wer nicht?	keine	LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-MW_80_SOP_BIT.AI
		I3.1.2: Werden Hilfen bzw. Hilfsfunktionen bereitgestellt, die Nutzenden bei zwingend notwendigen Interaktionen mit dem System unterstützen (bei oder nach der Inbetriebnahme des Systems)?	keine	LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-MW_80_SOP_BIT.AI
		I3.1.3: Werden Hilfen bzw. Hilfsfunktionen bereitgestellt, die Nutzenden bei optionalen Interaktionen mit dem System unterstützen (z. B. bei manueller Anpassung von Eingabedaten oder Zwischenergebnissen)?	keine	LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-MW_80_SOP_BIT.AI
		I3.1.4: Wird den Nutzenden eine verständliche Anleitung zur Problembekämpfung zur Verfügung gestellt?	keine	LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-MW_80_SOP_BIT.AI
		I3.1.5: Sieht das System ggf. eine Absicherung gegen übliche Fehler der Nutzenden vor?	keine	LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-MW_80_SOP_BIT.AI
		I3.1.6: Sieht das System bei Fehlfunktionen die Möglichkeit einer Wiederherstellung vorheriger Systemzustände durch die Nutzenden vor?	Erlaubt das Edge-AI-System eine (lokale) Wiederherstellung von Systemzuständen, auch wenn keine (stabile) Netzwerkverbindung verfügbar ist?	LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-MW_80_SOP_BIT.AI

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
3: Betrieb	3.1 Bedienbarkeit	13.1.7: Kann die KI-Komponente des Systems im Notfall sicher außer Betrieb genommen werden, sodass das Gesamtsystem hinsichtlich möglicher Gefährdungen nicht beeinträchtigt wird?	Kann das eingebettete Modell des Edge-AI-Systems im Notfall auch unter Edge-Betriebsbedingungen, z. B. ohne (stabile) Netzwerkverbindung oder beschränkten Hardware-Ressourcen, sicher außer Betrieb genommen werden?	LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-MW_80_SOP_BIT.AI
		13.2.1: Wird die Leistung des KI-Systems im Betrieb kontinuierlich oder in Intervallen überwacht und dokumentiert und werden Nutzende bei kritischen Leistungsabfällen automatisch informiert?	Kann ein ressourcenschonendes, leichtgewichtiges Leistungsmonitoring auf den Edge-Geräten durchgeführt werden und/oder ist ein zentrales Monitoring vorgesehen?	LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_18_ISO/IEC DIS 24970_SystemLogging_ISO LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_47_EvalClinicalDecisionSupport_DukeMargolisCenter LH-FA_70_ConceptDrift_Lu OH
	3.2 Leistungsmonitoring	13.2.2: Sieht das System eine automatisierte Aufzeichnung von im Betrieb eintretenden Ereignissen wie Fehlfunktionen, Problemen oder Statusabfragen vor?	Ist eine lokale Zwischenspeicherung von Ereignisaufzeichnungen (auf Edge-Geräten) und deren (asynchrone) Übertragung in ein zentrales Monitoring-System vorgesehen?	LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI LH-Std_18_ISO/IEC DIS 24970_SystemLogging_ISO LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-BP_47_EvalClinicalDecisionSupport_DukeMargolisCenter LH-FA_70_ConceptDrift_Lu
		3.3 Instandhaltung	13.3.1: Existiert bei kritischem Leistungsabfall ein Mechanismus zur Modellanpassung (z. B. Rekalibrierung, Parameteranpassung, inkrementelles Lernen oder ggf. Re-Training), der automatisch oder durch die Nutzenden eingeleitet werden kann?	Kann bei Leistungsabfall lokal ein echtzeit- und leistungsverträglicher Wechsel auf eine Fallback-Konfiguration (z. B. ein alternatives Modell) erfolgen, sodass der Betrieb zumindest temporär und auch ohne (stabile) Netzwerkverbindung möglich ist?
	13.3.2: Ist der Bewertungs- und Dokumentationsprozess nach den Modellanpassungen (auch nach mehreren Iterationen) angemessen, regelkonform und nachvollziehbar?		keine	LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut LH-FA_70_ConceptDrift_Lu

Phase	Kriterium	Indikator (Leitfrage für allgemeine KI-Systeme)	Subindikator (Vertiefungsfrage für Edge-AI-Systeme)	Lösungshilfen
3: Betrieb	3.4 Dokumentation im Betrieb	I3.4.1: Ist die Dokumentation und Pflege einer Betriebsgeschichte (z. B. aus regulatorischen Gründen) vorgesehen und sind Verantwortlichkeiten sowie der Dokumentationsumfang festgelegt?	keine	LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO
				LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI
				LH-Std_18_ISO/IEC DIS 24970_SystemLogging_ISO
	3.5 Maßnahmen für die permanente Außerbetriebnahme	I3.5.1: Können im Falle der permanenten Außerbetriebnahme alle gespeicherten Daten (z. B. Trainings-, Test-, Betriebsdaten, Logs), Modellartefakte sowie Schlüssel, Zugangsdaten und Zertifikate vollständig identifiziert werden?	keine	LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut
				OH
				LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI
3.6 Business-Kontinuität	I3.5.2: Werden bei der Außerbetriebnahme die Anforderungen an Datenlöschung und -aufbewahrung gemäß gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben (z. B. DSGVO, Incident-Untersuchungen) eingehalten und nachvollziehbar dokumentiert?	keine	LH-BP_59_Sicherheit_BSI	
			LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI	
			LH-BP_59_Sicherheit_BSI	
3.6 Business-Kontinuität	I3.6.1: Werden Schnittstellen zu anderen Systemen und Systemkomponenten so deaktiviert bzw. außer Betrieb genommen, dass keine unbeabsichtigten Interaktionen auftreten?	keine	LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI	
			LH-BP_59_Sicherheit_BSI	
			LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI	
3.6 Business-Kontinuität	I3.6.2: Werden durch die Außerbetriebnahme des KI-Systems andere Geschäftsbereiche beeinträchtigt und sind alle Akteure (z. B. Nutzende, Kunden) über die Außerbetriebnahme informiert?	keine	LH-BP_59_Sicherheit_BSI	
			LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI	

3.1 Kriterien Phase 0: Charakterisierung

Bevor ein allgemeines KI-System oder ein Edge-AI-System entwickelt wird, muss das Anwendungsumfeld, in dem es agieren soll, charakterisiert werden. Dies dient vor allem dazu, seine grundsätzliche Machbarkeit aus ethischer, technischer und vor allem wirtschaftlicher Sicht zu prüfen. Das Anwendungsumfeld umfasst rechtlich-regulatorische Rahmenbedingungen, die individuellen Entscheidungsprobleme selbst, für die das angestrebte System Aktionen, Schätzungen oder, ganz allgemein, Ausgaben erzeugen soll sowie potenzielle Unsicherheiten, die die Entwicklung eines verlässlichen KI- oder Edge-AI-Systems erschweren könnten.

*Für den **Edge-AI-Kontext** ist in der Charakterisierungsphase die Betrachtung der späteren Betriebsbedingungen sowie der datenbezogenen und organisatorischen Randbedingungen des Einsatzes besonders relevant. Im Rahmen der Voranalyse sollte daher vertieft bewertet werden, ob die Komplexität unter realistischen Edge-AI-Einsatzbedingungen beherrschbar und die erforderlichen Daten unter diesen verfügbar, ausreichend repräsentativ und in geeigneter Qualität nutzbar sind. Die Betrachtung soll sichtbar machen, ob Unsicherheiten – etwa durch verteilte Verarbeitung, eingeschränkte Konnektivität, dynamische Umgebungen oder veränderliche Datenkontexte – die Verlässlichkeit oder Wirtschaftlichkeit des geplanten Edge-AI-Systems beeinträchtigen können.*

Erwägen unabhängige Organisationen ein gemeinsames Entwicklungsprojekt, müssen die Charakterisierung und die mit ihr verbundene Machbarkeitsanalyse fast immer in der Vorprojektphase erfolgen - also unter Zeitdruck und mit knappen personellen Ressourcen, da noch kein Vertragsverhältnis besteht. Daher ist eine zügige Klärung nötig, ob das Vorhaben grundsätzlich umsetzbar ist und ob die entwickelnde Partei über das geeignete methodische Portfolio zur Projektumsetzung verfügt. Die Organisation, die das Anwendungswissen bereitstellt und häufig potenzielle Auftraggeberin ist, sollte hingegen in der Lage sein, die besonderen Rahmenbedingungen und zentrale Herausforderungen des Anwendungsfalls eindeutig zu benennen und die Ausgangslage, insbesondere in Hinblick auf verfügbare Informationen und Daten, klar zu beschreiben.

Eine gute Strukturierung und Vorbereitung dieses Dialogs ist sinnvoll, weil sich Begriffsverwendungen, Problembewusstsein und Kommunikationsstile zwischen Personen mit Fach-, Methodik- oder Management-Expertise erheblich unterscheiden können. Im ungünstigen Fall resultieren aus einem unzureichenden oder fehlgeleiteten Dialog ungerechtfertigte Erwartungen an die gemeinsame Entwicklung.

Für die Charakterisierung des Anwendungsumfelds eines KI-Systems oder ein Edge-AI-Systems wird daher ein Dialog entlang folgender Kriterien empfohlen:

- Kritikalität, d. h. das Maß für potenzielle Gefahren, die vom Einsatz eines KI-Systems in einem spezifischen Anwendungskontext ausgehen können,
- Einordnung der Komplexität (Einsatzkontext, Zeitverhalten des betrachteten Realsystems, Einschränkungen des Entscheidungsraums)
- Machbarkeit (Messbarkeit/Beobachtbarkeit, Akquirierbarkeit, Verwendbarkeit, Qualität, Formate von Informationen bzw. Daten, ggf. notwendige zusätzliche Wissensbasen, Kosten-Nutzen-Analyse)

3.1.1 Kritikalität

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	0.1 Kritikalität	0.2 Komplexität	0.3 Machbarkeit			
Indikatoren	I0.1.1	I0.2.1 – I0.2.3	I0.3.1 – I0.3.7			
Subindikatoren	0	2	4			

Die Einordnung der Kritikalität eines geplanten Systems mit KI- oder Edge-AI-Komponenten ist ein wesentlicher Ausgangspunkt für einen erfolgreichen Entwicklungsprozess und ein wirksames Qualitätsmanagement. Das vom System im jeweiligen Anwendungsumfeld ausgehende Risiko beeinflusst maßgeblich die Machbarkeit sowie die Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus – von der Planung bis zur Außerbetriebnahme. Daher sollte das KI- oder Edge-AI-System frühzeitig hinsichtlich seines Gefährdungs- und Schadensprofils bewertet werden. Maßgeblich ist dabei, ob und in welchem Umfang nachteilige Auswirkungen auf schutzbedürftige Rechtsgüter, Personen, Prozesse oder Infrastrukturen zu erwarten sind.

Die Kritikalität und das damit verbundene Risiko sollten nicht isoliert für die KI-Komponente, sondern unter Berücksichtigung des jeweiligen Einsatz- und Gesamtsystemkontexts bewertet werden (I0.1.1). Der Einsatzkontext beschreibt die Bedingungen der konkreten Anwendung eines KI- oder Edge-AI-Systems, insbesondere Anwendungsszenarien, Umgebungsbedingungen und die Variabilität der im Betrieb verarbeiteten Daten (siehe zum Einsatzkontext-Begriff auch die Orientierungshilfe zur Abschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens in der späteren Design-Phase auf S. 45). Der Gesamtsystemkontext berücksichtigt darüber hinaus die technische, organisatorische und betriebliche Einbettung in übergeordnete System-, Prozess- und Infrastrukturzusammenhänge sowie deren Wechselwirkungen mit anderen Systemen berücksichtigt. Dadurch können sowohl Risiken erfasst werden, die aus der technischen Ausgestaltung des Systems selbst entstehen, als auch solche, die sich erst durch den konkreten Einsatz ergeben.

Systembezogene Risiken können beispielsweise aus fehlerhaften Modellentscheidungen, unzureichender Robustheit, begrenzter Datenqualität oder technischen Ausfällen entstehen. Einsatzbezogene Risiken ergeben sich dagegen aus der konkreten Nutzung und Einbettung des Systems, beispielsweise wenn es in sicherheitsrelevante Prozesse, kritische Infrastrukturen, medizinische Anwendungen, industrielle Anlagen oder Entscheidungsprozesse mit Auswirkungen auf Personen integriert wird.

*Im **Edge-AI-Kontext** ist eine Risiko-Einschätzung des geplanten Produkts oder Services häufig anspruchsvoller, da Risiken aufgrund verteilter Verarbeitung, eingeschränkter Konnektivität oder begrenzter Ressourcen unmittelbar wirksam werden und schwerer zu überwachen oder zu beherrschen sein können. So kann beispielsweise ein Edge-AI-System, das Sensordaten lokal verarbeitet, bei veränderter Datenqualität, eingeschränkter Kommunikation oder begrenzten Ressourcen zu Leistungseinbußen oder Fehlentscheidungen führen, die sich unmittelbar auf die Sicherheit, die Verfügbarkeit oder die Funktion des eingebetteten Gesamtsystems auswirken.*

Aus der frühen Kritikalitätseinschätzung lassen sich erste Anforderungen an Entwicklung, Tests, Validierung, Dokumentation, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung des jeweiligen Systems ableiten. Mit zunehmendem Schadenspotenzial steigen in der Regel auch die Anforderun-

gen an technische Schutzmaßnahmen, organisatorische Vorkehrungen, Testtiefe sowie an Dokumentation und Überwachung. Zugleich bildet die Kritikalitätsbestimmung einen zentralen Ausgangspunkt für spätere rechtliche und technische Risikobewertungen und ist anschlussfähig an die Risikosystematik der KI-Verordnung sowie an normbasierte Ansätze des Risikomanagements. Die nähere Einordnung erfolgt in der nachfolgenden Orientierungshilfe zu I0.1.1 (auf S. 29).

Lösungshilfen:

- **LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO:** Der Standard beschreibt KI-spezifische Ergänzungen zum allgemeinen Risikomanagement nach ISO 31000 und zeigt, wie Risiken über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg strukturiert identifiziert, bewertet und behandelt werden können (Indikator I0.1.1). Er ersetzt jedoch nicht die sektorspezifische regulatorische und funktionale Sicherheitstiefe der domänenspezifischen Normen, z. B. der nachfolgend genannten.
- **LH-Std_1_ISO 14971:2019:RiskManagement_Medprod_ISO** und **LH-Std_2_ISO/TR22100-5:2021Maschinensicherheit_ISO:** Die Standards bieten domänenspezifische Rahmenwerke und systematische Vorgehensweisen zur sicherheitsgerichteten Gefährdungs-, Fehlfunktions- und Lebenszyklusanalyse in regulierten Medizin- und Maschinenkontexten, insbesondere strukturierte Risikoprozesse und Risikoakzeptanzlogiken (ISO 14971:2019) sowie Maßnahmenhierarchien, Gefährdungskataloge und Analyseansätze zur funktionalen Sicherheit von Maschinen (ISO/TR 22100-5:2021). Zudem fordern beide Normen eine nachvollziehbare Rückverfolgbarkeit und systematische Verifikation von Risikominierungsmaßnahmen (Indikator I0.1.1).
- **LH-Std_13_AIRiskManagement_NIST:** Das US-amerikanische Rahmenwerk für das Risikomanagement von KI-Systemen beschreibt einen strukturierten Ansatz zur Identifikation, Bewertung, Steuerung und organisatorischen Verankerung von KI-Risiken über den gesamten Lebenszyklus hinweg (Indikator I0.1.1).
- **LH-Tool_31_AIActRiskNavigator_TÜV AI.Lab:** Das Online-Tool zur Risikoklassifizierung gemäß KI-Verordnung unterstützt Unternehmen bei einer ersten Einordnung von KI-Systemen und KI-Modellen in die Risikoklassen der KI-Verordnung anhand strukturierter Prüffragen (Indikator I0.1.1).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Der Standard liefert einen freiwilligen Bewertungsrahmen für KI unterhalb der Hochrisikoschwelle (Risiko im Sinne der KI-VO) und beschreibt Qualitätsdimensionen, Kriterien und Maßnahmen zur strukturierten Bewertung vertrauenswürdiger KI-Systeme, insbesondere im Hinblick auf Transparenz, Nichtdiskriminierung und Verlässlichkeit (Indikator I0.1.1).
- **LH-BP_49_VertrauenswürdigeKIFModel_FhGIAIS:** Die LH beschreibt eine risikobasierte Methodik zur Identifikation und Bewertung anwendungsspezifischer Risiken im Sinne eines vertrauenswürdigkeits- und qualitätsbezogenen Risikomanagements. Sie knüpft damit nicht primär an die rechtliche Risikoklassifizierung der KI-Verordnung an, kann aber ergänzend genutzt werden, um aus möglichen Risiko- und Schutzbedarfen geeignete Zielkriterien, Metriken und Absicherungsmaßnahmen abzuleiten (Indikator I0.1.1).

Orientierungshilfe – Kritikalität als Ausgangspunkt eines lebenszyklusweiten Risikomanagements (I0.1.1):

Die Kritikalitätsbestimmung nach I0.1.1 dient als frühe Vorprüfung im Sinne eines risikobasierten Qualitätsmanagements. Sie soll klären, ob das geplante Produkt oder der geplante Service nach seiner Zweckbestimmung, technischen Funktion und Einbindung in den Einsatz- und Gesamtsystemkontext einer erhöhten Aufmerksamkeit bedarf. Diese Prüfung ist bewusst vorgelagert. Sie ist noch keine vollständige Risikobewertung, sondern schafft die Grundlage dafür, spätere Risiko-, Qualitäts- und Compliance-Prüfungen zielgerichtet durchführen zu können.

In der Charakterisierungsphase kann zur Bestimmung der Kritikalität die Risikosystematik der KI-Verordnung als Orientierungsrahmen dienen. Regulatorische Vorgaben sind insbesondere dort anzutreffen, wo die Entwicklung und der Einsatz von KI mit einem hohen Risiko in Verbindung gebracht wird. Diese sog. Hochrisiko-KI-Systeme unterteilen sich in zwei Fallgruppen. Zum einen gelten KI-Systeme als Hochrisiko-KI-Systeme, wenn sie in besonders sicherheitsrelevante Produkte eingebunden sind. Das betrifft etwa KI-Systeme, die selbst Teil eines regulierten Produkts sind oder als Sicherheitskomponente in einem solchen Produkt eingesetzt werden, sofern für dieses Produkt eine Prüfung durch eine unabhängige Stelle erforderlich ist (vgl. Art. 6 Abs. 1 KI-VO i. V. m. Anhang I KI-VO). Zum anderen gelten KI-Systeme als hochrisikant, wenn sie für einen der in Anhang III der KI-Verordnung genannten sensiblen Anwendungsbereiche bestimmt sind, etwa für kritische Infrastrukturen, Bildung, Beschäftigung, den Zugang zu wesentlichen Diensten oder bestimmte grundrechtsrelevante Entscheidungsprozesse. Für die Charakterisierungsphase ist diese Systematik vor allem deshalb hilfreich, weil sie zeigt, dass die Kritikalität eines KI-Systems nicht allein aus seiner technischen Funktion folgt. Entscheidend ist vielmehr auch, wo, wofür und mit welchen möglichen Auswirkungen das System eingesetzt werden soll.

Ergänzend kann LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI herangezogen werden. Dieser Standard betrifft gerade nicht Hochrisiko-KI-Systeme, sondern KI-Systeme unterhalb dieser Schwelle. Er kann daher insbesondere dann als praktische Orientierung dienen, wenn in der Charakterisierungsphase keine eindeutige Hochrisiko-Konstellation erkennbar ist, gleichwohl aber Schutzbedarfe strukturiert erfasst werden sollen. Der Standard empfiehlt, frühzeitig Schutzbedarfe in den Bereichen Fairness, Autonomie und Kontrolle, Transparenz, Sicherheit einschließlich Safety und Security, Verlässlichkeit sowie Datenschutz und Geschäftsgeheimnisse zu bestimmen. Dabei unterscheidet er zwischen hohem Schutzbedarf, mittlerem Schutzbedarf und keinem Schutzbedarf.

Der Standard verdeutlicht damit beispielhaft, welche Funktion Standards und Normen im Rahmen der Kritikalitätsbestimmung erfüllen können. Sie übersetzen eine zunächst abstrakte Einschätzung der Kritikalität in überprüfbare Schutzbedarfe, Zielgrößen und Folgemaßnahmen. Während die KI-Verordnung vor allem rechtlich relevante Risikokonstellationen und Pflichten beschreibt, unterstützen Standards und Normen dabei, Risiken methodisch zu erfassen und in konkrete Anforderungen an Entwicklung, Prüfung und Betrieb zu überführen. Internationale Normen und Standards zum Risikomanagement setzen dementsprechend stärker prozessbezogen an. Risiken sollen im jeweiligen Kontext identifiziert, analysiert, bewertet, behandelt und über den Lebenszyklus überwacht werden. Für Edge-AI-Systeme ist dieser Ansatz besonders anschlussfähig, weil technische Risiken, organisatorische Risiken, Daten-, Modell-, Integrations- und Betriebsrisiken zusammen betrachtet werden müssen. Die normbasierte Perspektive hilft daher, aus einer frühen Kritikalitätseinschätzung konkrete Anforderungen an Entwicklung, Tests, Validierung, Dokumentation, Monitoring und kontinuierliche Verbesserung abzuleiten.

3.1.2 Komplexität

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	0.1 Kritikalität	0.2 Komplexität	0.3 Machbarkeit			
Indikatoren	I0.1.1	I0.2.1 – I0.2.3	I0.3.1 – I0.3.7			
Subindikatoren	0	2	4			

Um spätere, technische Herausforderungen bereits in der Charakterisierungsphase zu identifizieren, sollte für alle Arten von KI-Systemen die Komplexität des Anwendungsumfelds eingeordnet werden. Dabei sollte für alle Arten von KI-Systemen geklärt werden, ob und wie der Wertebereich von Ausgaben beschränkt werden muss, um z. B. Gefährdungspotenziale auszuschließen.

*Das Anwendungsumfeld von **Edge-AI-Systemen** ist hingegen noch etwas häufiger durch Unsicherheiten im Einsatzkontext und zeitliche Dynamiken geprägt, als das bei klassischen KI-Systemen der Fall ist. Beispielsweise sind bei vielen Edge-AI-Systemen die Sensoren und Rechenressourcen „on-board“ und daher äußeren Einflussfaktoren (z. B. Temperatur, Staub, Feuchtigkeit) ausgesetzt oder es findet eine Interaktion mit anderen, veränderlichen Netzwerk-Knoten statt. Diese Eigenschaften sollten daher in der Charakterisierungsphase etwas vertiefter betrachtet werden, weil sie den späteren Entwicklungsaufwand und die technischen Anforderungen wesentlich beeinflussen können.*

Maßgeblich für die Bewertung der Komplexität sind insbesondere folgende Indikatoren und Subindikatoren:

- Bekanntheit des Einsatzkontexts und Berücksichtigung veränderlicher Wechselwirkungen mit anderen Entitäten oder Umwelteinflüssen (Indikator I0.2.1): Für alle KI-Systeme sollte geprüft werden, wie gut der vorgesehene Einsatzkontext bekannt ist und ob veränderliche Wechselwirkungen mit Umwelt, Menschen oder anderen technischen Systemen berücksichtigt werden müssen (siehe zum Begriff des Einsatzkontextes und zu konkreten Anforderungen an die Trainingsdaten auch die Orientierungshilfe zur Abschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens in der späteren Design-Phase auf S. 45).
Subindikator I0.2.1.e: In Hinblick auf Edge-AI-Systeme sollte überprüft werden, ob spezifische Einsatz-Szenarien über vorhandenes Kontextwissen möglichst eindeutig beschrieben werden können. Wenn z. B. für ein Computer Vision-System bekannt ist, dass Bilder im Außenbereich mit unterschiedlich hochwertigen Kamerasensoren erzeugt und verarbeitet werden und Lichtverhältnisse sich ändern, dann können Informationen zur Sensorik, Tageszeit oder Luftfeuchtigkeit relevantes Kontextwissen sein.
- Zeitverhalten des Zielsystems, insbesondere zeitliche Veränderungen, Dynamiken und Abhängigkeiten von Messung, Inferenz und Reaktion (Indikator I0.2.2): Zu bewerten ist, ob die zu lösenden Entscheidungsprobleme relevante zeitliche Dynamiken aufweisen, die bei der Entwicklung berücksichtigt werden müssen, etwa Drift, Alterung oder die zeitliche Abfolge von Messung, Inferenz und Reaktion (siehe hierzu Orientierungshilfe auf S. 32).
Subindikator I0.2.2.e: In Hinblick auf Edge-AI-Systeme sollte vertieft analysiert werden, ob zeitliche Zusammenhänge für die Systemfunktion relevant sind und daher explizit im Modell berücksichtigt werden müssen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn aktuelle Entscheidungen vom Verlauf früherer Messwerte, von Systemzuständen, lokalen Lernprozessen oder Änderungen der Netzwerkstruktur abhängen.

- Technische, physikalische, sicherheitsbezogene oder rechtliche Grenzen des Gesamtsystems, die den zulässigen Wertebereich von Ausgaben beschränken (Indikator I0.2.3): Zu klären ist, ob der zulässige Ausgaberaum oder auch Berechnungszeiten begrenzt werden müssen. Dies ist insbesondere bei autonomen oder echtzeitnahen KI-Anwendungen relevant, in denen Entscheidungen unmittelbar auf physische Prozesse zurückwirken.

Lösungshilfen

- **LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO**: Die Norm beschreibt Lebenszyklusprozesse für allgemeine KI-Systeme. Sie kann als Lösungshilfe genutzt werden, um Entwicklung, Betrieb, Steuerung und Weiterentwicklung eines KI-Systems über verschiedene Lebenszyklusphasen in der allgemein anerkannten Terminologie hinweg zu strukturieren, was in der Komplexitätsanalyse grundsätzlich berücksichtigt werden sollte, besonders wenn das Anwendungsumfeld eine explizite Berücksichtigung des Zeitverhaltens in der Modellierung erfordert (Indikator I0.2.2).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI**: Der Qualitätsstandard bietet mit der tabellarischen „Anwendungsfallbeschreibungsvorlage“ ein konkretes Werkzeug zur systematischen Dokumentation des Einsatzkontextes, des Eingabebereichs sowie technischer Anwendungsgrenzen (Indikator I0.2.1).
Zur Beschreibung spezifischer Edge-AI-Szenarien ermöglicht die Vorlage durch gezielte Abfragen zur „Operational Design Domain (ODD)“ und zur Hardware-Einbettung die eindeutige Charakterisierung lokaler Umgebungsbedingungen (Subindikator I0.2.1.e).
- **LH-BP_49_VertrauenswürdigeKIFModel_FhGIAIS**: Das Whitepaper beschreibt, wie die Vertrauenswürdigkeit von KI-Anwendungen bewertet und sichergestellt werden kann, die auf Foundation-Modellen beruhen. Es zeigt insbesondere, wie spezifische Risiken von Foundation-Modellen auf die konkrete KI-Anwendung durchwirken können. Die Lösungshilfe ist relevant, wenn sich das Systemverhalten durch Modellanpassungen, neue Nutzungskontexte, nachgelagerte Integrationen oder Aktualisierungen verändern kann (Indikatoren I0.2.2, I0.2.3).
Ein Bezug zu Edge-AI besteht insbesondere dann, wenn vortrainierte Modelle oder daraus abgeleitete Komponenten in dezentrale Edge-Systeme eingebunden oder dort anwendungsspezifisch angepasst werden (Subindikator I0.2.2.e).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut**: Die Beiträge des Johner Instituts zur Post-Market Surveillance bei Medizinprodukten beschreiben, wie Hersteller nach dem Inverkehrbringen systematisch Informationen aus der praktischen Nutzung sammeln, bewerten und daraus erforderliche Korrektur- oder Vorbeugemaßnahmen ableiten. Zur Bestimmung des Ausgaberaums liefert die Lösungshilfe die Anleitung, quantitative Qualitätskriterien und klare Klassifizierungskriterien, wie etwa spezifische Schwellenwerte, direkt aus der Zweckbestimmung abzuleiten (Indikator I0.2.3).

Orientierungshilfe zur Charakterisierung des Zeitverhaltens von Systemen (I0.2.2):

Vor einer geplanten Entwicklung von KI-gestützten Systemen, insbesondere bei Edge-AI-Produkten und -Services, sollte frühzeitig geprüft werden, ob die im Einsatzkontext erwarteten Entscheidungsprobleme (z. B. zur Klassifikation, Parameterschätzung, Feedback-Regelung, Generierung von Inhalten) über die Zeit unverändert bleiben oder sich durch neue Daten, Modellupdates, veränderte Umgebungsbedingungen, Nutzerverhalten oder Systemintegration entscheidend verändern können.

*Im **Edge-AI-Kontext** ist diese Fragestellung oft besonders relevant, da dynamische Veränderungen im Einsatzumfeld sich häufig unmittelbar auf die Eingangsdaten auswirken. Dies betrifft insbesondere Anwendungsfälle mit veränderlichen Umgebungsbedingungen, lokalen Datenverteilungen oder kontinuierlichen Anpassungen im Systembetrieb, bei denen zeitliche Veränderungen dann oft als Bestandteil des Modellierungsproblems berücksichtigt werden müssen und statische Modellansätze gegebenenfalls nicht ausreichen.*

Ist mit relevanten dynamischen Änderungen zu rechnen, muss das Zeitverhalten in der Regel als eigene Ordnungsstruktur bei der Modellbildung berücksichtigt werden, was erhebliche Konsequenzen für Design, Entwicklung, Tests, Dokumentation und Betrieb nach sich zieht. Mehr Trainings- und Validierungsdaten, komplexere methodische Ansätze oder ausgefeiltere Update- und Sicherheits-Konzepte sind dann erforderlich, um in diesen Fällen verlässliche Systeme entwickeln zu können. Gleichzeitig sind Verfahren, die auf statischen oder unflexiblen Modellen beruhen, in der Regel ungeeignet, um in solchen Fällen mit dynamischen Effekten angemessen umzugehen. Ob bzw. welche dynamischen Veränderungen über die Zeit vernachlässigt werden können oder strukturell berücksichtigt werden müssen, ist für eine Vorbewertung der Komplexität daher dringend zu empfehlen, um ungeeignete methodische Ansätze frühzeitig auszuschließen und den Aufwand für spätere Phasen der Produkt- oder Serviceentstehung angemessen einschätzen zu können.

Änderungen im System können auch rechtliche Implikationen haben. Bei Hochrisiko-KI-Systemen kann eine wesentliche Änderung nach Art. 43 Abs. 4 KI-VO dazu führen, dass später eine erneute Konformitätsbewertung erforderlich wird. Das betrifft insbesondere Änderungen, die die Zweckbestimmung, die Leistungsfähigkeit, die Risikolage oder die vorgesehenen Schutzmaßnahmen des Systems wesentlich beeinflussen. Auch deshalb sollte bereits in der Charakterisierungsphase dokumentiert werden, ob das System „statisch“ betrieben werden soll oder ob spätere Änderungen, etwa durch Modellupdates, neue Trainingsdaten, Anpassungen an andere Einsatzumgebungen oder veränderte Systemintegrationen, vorgesehen sind.

3.1.3 Machbarkeit

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	0.1 Kritikalität	0.2 Komplexität	0.3 Machbarkeit			
Indikatoren	I0.1.1	I0.2.1 – I0.2.3	I0.3.1 – I0.3.7			
Subindikatoren	0	2	4			

Das dritte Kriterium der Charakterisierungsphase umfasst die Prüfung der Machbarkeit von allgemeinen KI-Systemen und Edge-AI-Systemen im Besonderen. Sie bezieht sich insbesondere auf

- die Zugänglichkeit, Akquirierbarkeit, rechtliche Verwendbarkeit, Dokumentation, Qualität und das Format der Daten (Indikatoren I0.3.1–I0.3.5),
- die Notwendigkeit von zusätzlichem Anwendungs- bzw. Methodenwissens, das nicht bereits in den Daten enthalten ist (Indikator I0.3.6), sowie
- die Abwägung von Nutzen und Umsetzungsaufwand im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse (Indikator I0.3.7).

Die datenbezogenen Aspekte sind für die Machbarkeit von allen KI-Systemen von zentraler Bedeutung. Maßgeblich ist nicht nur, ob Daten grundsätzlich vorhanden sind, sondern auch, ob die relevanten Größen beobachtbar sind, ob Daten unter praxisnahen Bedingungen mit vertretbarem Aufwand gewonnen werden können und ob ihre Nutzung technisch und rechtlich tragfähig ist.

*Für **Edge-AI-Systeme** ist dabei zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Datenverfügbarkeit häufig direkt an die physische Einsatzumgebung und die begrenzten Ressourcen der Zielhardware gekoppelt ist. Dies betrifft insbesondere Szenarien mit eingeschränkter Konnektivität, lokalen Sensoren oder verzögerter Synchronisation, in denen Daten nicht jederzeit zentral bereitgestellt oder aktualisiert werden können.*

Von besonderer Relevanz für die Machbarkeitsanalyse sind daher folgende Indikatoren und Subindikatoren:

- Die relevanten Systemparameter sollten für alle Arten von KI-Systemen direkt messbar oder zumindest über andere zugängliche Größen hinreichend verlässlich abschätzbar sein (Indikator I0.3.1).
Im Edge-AI-Kontext ist die Frage der Zugänglichkeit von Daten und Informationen besonders wichtig, weil relevante Größen aufgrund lokaler Verarbeitung, Informationssicherheits- oder Datenschutzerfordernungen häufig nicht verfügbar sind. Wenn entsprechende Daten nicht messbar bzw. verfügbar sind, sollte deren Beobachtbarkeit und Schätzbarkeit bzw. die grundsätzliche Eignung von belastbaren Ersatzgrößen oder Simulationsdaten als Alternative geprüft werden. Sind keine Alternativstrategien zum Schaffen einer geeigneten Datenbasis umsetzbar, ist auch das Zielsystem höchstwahrscheinlich nicht umsetzbar (Subindikator I0.3.1.e).
- Die erforderlichen Daten sollten selbst erzeugt oder mit vertretbarem Aufwand akquiriert werden können, etwa durch Messungen, Experimente oder Simulationen, ohne dass ihre Beschaffung von nur begrenzt verfügbaren, teuren oder riskanten Erhebungen abhängt (Indikator I0.3.2).
Im Falle eines geplanten Edge-AI-Systems sollten für die spätere Entwicklung besonders auch Datensätze aus praxisrelevanten Einsatzsituationen vorhanden sein, die etwa Kommunikationsstörungen, Verzögerungen, Ausfälle, Datenüberlastung oder Änderungen von Umgebungsbedingungen abbilden. Falls diese nicht verfügbar sind, sollten die Möglichkeiten einer Nachbildung durch realitätsnahe Simulationen bzw. Generierung synthetischer Daten geprüft werden (Subindikator I0.3.2.e).
- Die verfügbaren Daten müssen für den vorgesehenen Zweck rechtlich verwendbar sein (Indikator I0.3.3). Zu prüfen ist insbesondere, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden, ob Nutzungs-, Lizenz- oder Vertraulichkeitsbeschränkungen bestehen und ob die Daten für Training, Validierung, Test und späteren Betrieb eingesetzt werden dürfen. Diese Prüfung ist

grundsätzlich für alle KI-Systeme relevant, gewinnt aber je nach Datenart, Datenherkunft und Einsatzkontext unterschiedlich starkes Gewicht. Bei vernetzten Produkten und verbundenen Diensten können zusätzlich Vorgaben des Data Act zum Zugang zu und zur Nutzung von Produkt- und Servicedaten zu berücksichtigen sein. Bei Hochrisiko-KI-Systemen treten zudem besondere Anforderungen an Daten-Governance und Datenqualität hinzu, insbesondere hinsichtlich Trainings-, Validierungs- und Testdaten.

- Die Herkunft der Daten bzw. der Prozess der Datengenerierung sollte nachvollziehbar dokumentiert werden, damit die Unsicherheiten bezüglich der Eingangsdaten bestmöglich quantifiziert werden können. Für alle KI-Systeme sind Informationen zu möglichen Fehlerquellen, Messfehlern oder Störungen sowie, falls möglich, zu statistischen Verteilungen (Indikator 10.3.4) besonders relevant für eine spätere Entwicklungsphase.
Falls ein Edge-AI-System in Betracht gezogen wird, sollte unbedingt geprüft werden, ob (Sensor-)Daten auch unter den realen Einsatzbedingungen hinreichend verlässlich bleiben, besonders wenn z. B. über niedrige Abstraten oder wechselnde Umwelteinflüsse zusätzliche Störungen eingehen und damit die Datenqualität leidet (Subindikator 10.3.4.e).
- Das Datenformat sollte für die Entwicklung aller Arten von KI-Systemen dokumentiert sein, insbesondere ob die Daten in strukturierter, semi-strukturierter oder unstrukturierter Form vorliegen (Indikator 10.3.5).
- Soweit die Daten allein nicht ausreichen, ist zu prüfen, ob zusätzliches Anwendungs- oder Methodenwissen erforderlich ist, um Teilaufgaben sachgerecht zu realisieren (Indikator 10.3.6). Fehlt ein solches Wissen, kann dies die Entwicklung erheblich erschweren oder verzögern.
- Schließlich sollte unbedingt auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis kritisch bewertet werden (Indikator 10.3.7) und zwar unabhängig vom Typ des geplanten KI-Systems. Dabei stehen auf der einen Seite das Wertschöpfungspotenzial und die erwartbaren Qualitätsgewinne, die ein entsprechendes KI-System generieren kann und die möglichst quantitativ dargestellt werden sollten (Nutzen). Demgegenüber ist die Komplexität der Umsetzung, die benötigten Ressourcen und die Entwicklungsrisiken ebenfalls möglichst quantitativ und realistisch zu betrachten (Kosten), um die wirtschaftliche Machbarkeit zu überprüfen.
Ob die Entwicklung eines Edge-AI-Systems wirtschaftlich sinnvoll und zweckmäßig ist, erfordert meist das zusätzliche Abwägen zwischen der Genauigkeit und den Einsatzkosten von performanten Modellen einerseits und der Kosteneffizienz und den Beschränkungen ressourcenbegrenzter Hardware andererseits. Beispielsweise kann ein komplexes KI-Modell für eine mobile Kamera zwar hohe Genauigkeit liefern, aber aufgrund hoher Energie- und Hardwareanforderungen auf einem Edge-Gerät im Dauerbetrieb wirtschaftlich oder praktisch nicht einsetzbar sein (Subindikator 10.3.7.e).

Lösungshilfen:

- **LH-Std_15_ISO/IEC TS 8200:2024_ControllabilityAI_ISO:** Die technische Spezifikation beschreibt einen Rahmen zur Kontrollierbarkeit automatisierter KI-Systeme. Behandelt werden u. a. Beobachtbarkeit von Systemzuständen, Zustandsübergänge, Kontrollübergaben, der Umgang mit Unsicherheit sowie Verifikations- und Validierungsansätze. Für den Indikator kann die Spezifikation herangezogen werden, um zu prüfen, ob relevante Zustände des Analyseobjekts oder Realsystems hinreichend beobachtbar und kontrollierbar sind (Indikator 10.3.1).

In ressourcenbeschränkten Edge-Umgebungen empfiehlt die Spezifikation die strikte Trennung von Kommunikationskanälen und Rechenressourcen (für Kontrollfunktionen) von den eigentlichen Systemfunktionen, um die Beobachtbarkeit auch bei hoher Last zu garantieren. Als Alternativstrategie bei eingeschränktem Datenzugriff dienen Mechanismen wie das Speichern von Checkpoints des letzten akzeptablen Zustands sowie der Einsatz unabhängiger Überwachungssysteme wie Watchdog-Timer. Damit wird sichergestellt, dass das System steuerbar bleibt, selbst wenn die primäre Datenbasis unvollständig oder zeitweise nicht verfügbar ist (Subindikator I0.3.1.e).

- **LH-BP_32_Beobachtbarkeit_GoogleCloud** und **LH-FA_62_ObservabilityComplexSystems_Stigter**: Die Lösungshilfen unterstützen die Prüfung, ob das Verhalten eines Systems aus verfügbaren Ausgaben, Messwerten, Logs oder Sensordaten hinreichend nachvollzogen werden kann. Die „Google Cloud Observability“-Dokumentation beschreibt hierzu insbesondere Monitoring, Logging und Tracing zur Erfassung von Verhalten, Zustand und Performance von Anwendungen und Systemen. Die Fachpublikation von (Stigter et al. 2017) behandelt die Beobachtbarkeit komplexer Systeme und entsprechende mathematische Nachweise (Singularwertzerlegung der Sensitivitätsmatrix) und kann als methodischer Bezugspunkt für die Frage dienen, ob relevante Systemzustände durch geeignete Messgrößen oder Sensoren erschlossen werden können (Indikator I0.3.1).

Die Lösungshilfen geben auch Orientierung für die Gestaltung robuster Architekturen für Anwendungsumfelder mit eingeschränktem Datenzugriff oder lokaler Verarbeitung. Die Google Cloud-Dokumentation empfiehlt hierzu insbesondere ein „Design for Graceful Degradation“, um die Systemfunktion durch gezielte Beobachtbarkeit auch bei Teilverlust von Datenströmen stabil zu halten. Die Fachpublikation von Stigter et al. liefert zudem eine konkrete Methode, um die strategisch wichtigsten Messpunkte für Sensoren in verteilten Netzwerken zu identifizieren. Dies kann die notwendige Datenbasis für eine verlässliche Zustandsschätzung absichern, selbst wenn relevante Informationen nur lokal verfügbar sind (Subindikator I0.3.1.e)
- **LH-BP_50_DatenschutzRechtsgrundlagenKI_LfDIBaWü**: Das Diskussionspapier des LfDI Baden-Württemberg unterstützt bei der Prüfung datenschutzrechtlicher Rechtsgrundlagen beim Einsatz von KI. Beide Lösungshilfen können für die Bewertung herangezogen werden, ob Daten für den vorgesehenen Zweck rechtmäßig erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen, insbesondere bei Trainings-, Validierungs-, Test- und Betriebsdaten (Indikator I0.3.3).
- **LH-BP_51_GenAI_Bitkom** und **LH-FA_73_GenAI_Lukas**: Die Lösungshilfen behandeln rechtliche Fragestellungen beim Einsatz generativer KI, insbesondere im Hinblick auf Eingabedaten, generierte Ergebnisse, Datenschutz, Urheberrecht und weitere Compliance-Aspekte. Sie können herangezogen werden, wenn im Rahmen eines Edge-AI-Produkts oder -Services generative Modelle, Foundation Models oder daraus abgeleitete Komponenten eingesetzt werden. Relevanz besteht insbesondere bei der Prüfung, ob Trainingsdaten, Prompts, Outputs oder Modellanpassungen rechtlich zulässig genutzt werden können (Indikator I0.3.3).
- **LH-FA_72_DataProcessingDistributedSys_vanBinsbergen**: Die Fachpublikation behandelt datenschutzrechtlich zulässige und nachvollziehbare Datenverarbeitung in verteilten Systemen. Sie beschreibt einen Ansatz, mit dem rechtliche Anforderungen an personenbezogene Datenverarbeitung in verteilten Datenverarbeitungssystemen formalisiert und in Zu-

griffs- und Nutzungssteuerungen eingebunden werden können. Für den Indikator ist dies relevant, wenn Daten über mehrere technische Komponenten, Organisationen oder Systemebenen hinweg verarbeitet werden (Indikator I0.3.3).

- **LH-BP_33_SOP_Hollmann:** Die Fachpublikation beschreibt, wie Standard Operating Procedures zur nachvollziehbaren Dokumentation wiederholbarer Prozesse erstellt werden können. Sie kann herangezogen werden, um Prozesse der Datengenerierung, Datenerhebung, Messung, Vorverarbeitung oder Qualitätssicherung strukturiert zu dokumentieren. Für den Indikator ist dies relevant, weil eine belastbare Machbarkeitsbewertung voraussetzt, dass Entstehung, Qualität und Grenzen der verwendeten Daten nachvollziehbar beschrieben sind (Indikator I0.3.3).

Zur Analyse der Datenqualität unter wechselnden Umwelteinflüssen (Subindikator I0.3.3.e) bietet die Quelle als methodische Hilfen die Durchführung einer Fehler-Möglichkeit- und Einfluss-Analyse (FMEA) zur Identifikation von Störquellen, unabhängige Testläufe zur Validierung der Robustheit sowie die systematische Erfassung von Prozessabweichungen in einem Exception Log.
- **LH-MW_79_DataFormats_IBM:** Die Lösungshilfe beschreibt die Unterscheidung zwischen strukturierten, semi-strukturierten und unstrukturierten Daten. Sie kann zur Einordnung des verfügbaren Datenformats herangezogen werden und unterstützt die Prüfung, ob die Daten für die vorgesehenen KI-Methoden geeignet sind oder zusätzliche Aufbereitungs-, Strukturierungs- oder Annotationsschritte erforderlich werden (Indikator I0.3.5).
- **LH-BP_34_AIBusinessModelCanvas_Kerzel:** Der Enterprise AI Canvas dient dazu, fachliche, organisatorische und technische Aspekte eines KI-Anwendungsfalls gemeinsam zu strukturieren. Er adressiert u. a. die Fragen, woher relevante Daten stammen, welche Einschränkungen zu berücksichtigen sind und wie Datenqualität sowie Vorhersagequalität bewertet werden können. Für den Indikator kann die Lösungshilfe insbesondere zur Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und zur frühen Abstimmung zwischen Fachexperten und Data-Science-/KI-Expertise genutzt werden (Indikator I0.3.7).

Für Edge-Szenarien bietet das Canvas in den Bereichen „Constraints“ und „Data Sources & Processing“ eine gezielte Orientierungshilfe, um die notwendige Rechen- und Speicherkapazität der Hardware gegen operative Anforderungen wie Datensicherheit oder Echtzeitfähigkeit abzuwägen. Dies unterstützt die Entscheidung, ob ein hochpräzises, aber ressourcenintensives Modell auf einem Edge-Device wirtschaftlich tragfähig ist oder ob aufgrund von Hardwarebeschränkungen und Energiekosten alternative Cloud-Lösungen oder schlankere Modelle gewählt werden müssen (Subindikator I0.3.7.e).
- **LH-BP_52_FinOps_Kilic:** Der Leitfaden schlägt eine detaillierte Kosten-Nutzen-Abwägung vor, bei der das wirtschaftliche Potenzial durch Prozessoptimierung oder neue Wertschöpfung direkt gegen die Komplexität der Ressourcensteuerung sowie Risiken wie technologische Veralterung, Sicherheitsvorfälle oder unvorhersehbare Nutzungskosten abgewogen wird (Indikator I0.3.7).

Die Lösungshilfe kann besonders zur wirtschaftlichen Machbarkeitsbewertung herangezogen werden, wenn KI-Entwicklung, Training, Betrieb oder Inferenz mit relevanten Cloud-, Edge- oder Infrastrukturkosten verbunden sind. Der FinOps-Ansatz unterstützt dabei, Kosten sichtbar zu machen, Kostentreiber zu identifizieren und technische Entscheidungen mit Nutzen, Performance und Ressourceneinsatz abzugleichen. Für Edge-AI-Systeme ist dies

besonders relevant, wenn zwischen lokaler Verarbeitung, Cloud-Auslagerung, Hardwarebeschränkungen, Latenzanforderungen und Betriebskosten abzuwägen ist (Subindikator 10.3.7.e).

3.2 Kriterien Phase 1: Design

Vor dem Beginn der eigentlichen Entwicklung sollte ein KI- bzw. Edge-AI-System sorgfältig konzipiert und geplant werden. Mängel oder Fehlannahmen im Design können den Entwicklungsaufwand erhöhen, den wirtschaftlichen Nutzen mindern oder im ungünstigsten Fall dazu führen, dass ein Vorhaben in einer späteren Phase abgebrochen werden muss.

Die Designphase erfordert daher einen engen Austausch zwischen den beteiligten Akteuren über zentrale strategische und technische Fragen. Zu klären ist insbesondere, welche Funktionen das System erfüllen soll, in welchem Einsatzkontext es betrieben wird, wer mit ihm interagiert, wie es technisch umgesetzt werden kann, welche Ressourcen hierfür erforderlich sind und anhand welcher Kriterien die Zielerreichung später bewertet werden soll. Wie die Charakterisierungsphase kann unter Umständen auch die Designphase in einen Zeitraum fallen, zu dem noch kein Vertragsverhältnis besteht, z. B. wenn mehrere voneinander unabhängige Organisationen an dem Vorhaben beteiligt sind.

*Im Vergleich zu vielen allgemeinen, zentralisiert betriebenen KI-Systemen müssen bei **Edge-AI-Systemen** die Eigenschaften der Zielhardware und der Einsatzumgebung bereits in der Designphase sehr genau betrachtet werden. Grundsätzliche oder auch temporäre Beschränkungen der Rechen-, Speicher- und Energieressourcen oder der Netzwerkverbindung aber auch schwankende Qualität der Eingangsdaten können den Entwicklungsaufwand wesentlich erhöhen, wenn sichergestellt werden muss, dass das angestrebte Edge-AI-System die Anforderungen an Echtzeitfähigkeit, Robustheit oder einen autonomen Betrieb durchgehend erfüllt. Die verfügbare Hardware- und die geplante Systemarchitektur, wobei letztere auch das Zusammenspiel zwischen Edge-Geräten und zentralen Komponenten beinhaltet, beeinflussen die technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit eines Entwicklungsvorhabens maßgeblich und wirken sich ggf. maßgeblich auf die anschließende Entwicklungsphase aus, wenn es um Edge-AI-Systeme geht.*

Der Leitfaden empfiehlt für die Designphase eine Gliederung entlang der folgenden vier Kriterien: Zweckbestimmung des Systems, Verfügbarkeit von Ressourcen, Konzept für die Leistungsbewertung und Problemformulierung.

3.2.1 Zweckbestimmung des Systems

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	1.1 Zweckbestimmung des Systems	1.2 Verfügbarkeit von Ressourcen	1.3 Konzept für Leistungsbewertung	1.4 Problemformulierung		
Indikatoren	I1.1.1 – I1.1.4	I1.2.1 – I1.2.5	I1.3.1 – I1.3.5	I1.4.1 – I1.4.3		
Subindikatoren	2	3	2	2		

Die Zweckbestimmung des Systems beschreibt, wofür ein KI- oder Edge-AI-System entwickelt und in welchem Anwendungszusammenhang es eingesetzt werden soll. Sie umfasst insbesondere die Festlegung und Dokumentation des grundlegenden Anwendungs- und Analysezwecks (Indikator I1.1.1), der Art des Systems und seines Autonomiegrads (Indikator I1.1.2) sowie der funktionalen Anforderungen und sonstigen einzuhaltenden Nebenbedingungen (Indikatoren I1.1.3 und I1.1.4).

Neben der Tatsache, dass die sorgfältige Dokumentation dieser Aspekte regulatorisch verpflichtend sein kann, bildet sie die Grundlage für technische und organisatorische Anforderungen sowie für die weitere Abstimmung zwischen den beteiligten Akteuren in Design und Entwicklung.

- Im Hinblick auf den Anwendungs- und Analysezweck ist festzulegen, welche Aufgabe das System erfüllen soll und zu welchem Zweck die eingesetzten Daten oder Ausgaben verarbeitet werden (Indikator I1.1.1).
- Daran anknüpfend ist die Art des Systems eindeutig zu bestimmen und, soweit einschlägig, sein Autonomiegrad festzulegen und zu dokumentieren (Indikator I1.1.2).
Im Edge-AI-Kontext ist dabei zusätzlich zu berücksichtigen, ob und inwieweit der Autonomiegrad bei zeitweise eingeschränkter Netzverbindung, bei schwankender Verbindungsqualität, bei variabler Datenqualität oder (zeitweise) eingeschränkten Ressourcen situativ angepasst werden muss kann, etwa wenn lokale Funktionen trotz unterbrochener Verbindung zwingend eigenständig fortgeführt werden müssen (Subindikator I1.1.2.e).
- Neben der grundsätzlichen Zweckbestimmung sind die funktionalen Anforderungen an das System festzulegen, zu priorisieren und zu dokumentieren (Indikator I1.1.3). Funktionale Anforderungen sollten durch die systematische Analyse der Nutzer- und Stakeholderbedarfe sowie der vorgesehenen Anwendungsfälle ermittelt und anschließend in klaren, überprüfbareren Beschreibungen der vom System bereitzustellenden Funktionen spezifiziert werden.
- Darüber hinaus sind die jeweils einzuhaltenden Nebenbedingungen festzulegen (Indikator I1.1.4). Hierzu zählen nicht-funktionale Anforderungen, die die funktionale Sicherheit, Zuverlässigkeit oder regulatorische Konformität sicherstellen, aber auch technische und betriebliche Randbedingungen (siehe Orientierungshilfe auf S. 41).
Im Edge-AI-Kontext sind in der Regel die Anforderungen an eine möglichst permanente Verfügbarkeit, die Ressourcen- und Dateneffizienz, die Echtzeitfähigkeit oder die Interoperabilität mit anderen Edge- oder Cloud-Systemen besonders wichtig (Subindikator I1.1.4.e).

Gerade die frühzeitige Identifikation solcher Anforderungen ist wesentlich, weil Unschärfen in der Zweckbestimmung später zu Fehlentwicklungen, Mehraufwand oder Zielkonflikten in der Umsetzung führen können.

Lösungshilfen:

- **LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO:** Dieser Standard ist primär ein Governance-Rahmenwerk, bietet jedoch in Annex B praxisnahe Listen für die Dokumentation des Systemzwecks und der Rollenverteilung (Indikator I1.1.1). Konkrete Handlungsanleitungen finden sich für die menschliche Aufsicht: Es wird vorgeschrieben, explizit festzulegen, welche Personen die Autorität haben, KI-Entscheidungen zu überstimmen („override authority“) (Indikator I1.1.2). Für die funktionalen Anforderungen liefert der Standard eine detaillierte To-Do-Liste für die Ressourcendokumentation (Datenherkunft, Tooling, Rechenressourcen), die auch als Struktur für ein späteres Lastenheft dienen kann (Indikator I1.1.3).

Zur Berücksichtigung von Nebenbedingungen schreibt Annex B.8.2 vor, dass Kriterien zur Nutzerinformation (z. B. Warnhinweise bei KI-Interaktion) basierend auf einer dokumentierten Risikoschwelle festgelegt werden müssen (Indikator I1.1.4).

Der Standard gibt die konkrete Anweisung, die Systemarchitektur so zu spezifizieren, dass die Lauffähigkeit auf ressourcenbeschränkten Geräten („constrained resource devices“) durch exakte Angabe der Rechenkapazitäten sichergestellt wird (Subindikator I1.1.2.e). Zudem fordert er die explizite Dokumentation der Standorte von Rechenressourcen, wobei Edge-Computing als spezifische Kategorie genannt wird, um Netzwerk- und Speicherengpässe im Design zu adressieren (Subindikator I1.1.4.e).

- **LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO:** Der Standard schreibt vor, im Design exakt festzulegen, welche Steuerungseingriffe ein Mensch im Loop vornehmen darf, etwa das manuelle Anpassen von Schwellenwerten für das Systemverhalten (Indikator I1.1.2). Zur Spezifikation funktionaler Anforderungen fordert er die Festlegung messbarer Metriken wie Präzision und Genauigkeit mit konkreten Zielvorgaben (z. B. 90 % Korrektheit) für definierte Eingabebereiche (Indikator I1.1.3). Nebenbedingungen müssen über präzise Vorgaben zur Ausführungszeit (Latenz) sowie durch den Einsatz deterministischer Regeln zur Absicherung bei unerwartetem Systemverhalten dokumentiert werden (Indikator I1.1.4).

Der Standard enthält die Handlungsanweisung, kombinierte Architekturen aus Cloud- und Edge-Komponenten unter Berücksichtigung des emergenten Verhaltens in industriellen Anwendungen zu entwerfen, und schreibt vor, für ressourcenbeschränkte eingebettete Systeme die Konzeption differenzierter Laufzeit-Modelle einzuplanen, um deren begrenzte Hardware-Kompatibilität und strikte Effizienzbedarfe bereits im Entwurf technisch abzusichern (Subindikator I1.1.4.e).
- **LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO:** Dieser Standard liefert detaillierte technische Validierungsmethoden zur Überprüfung der Systemqualität mittels spezifischer Teststrategien. Er schreibt jedoch auch vor, bereits in der Anforderungsphase – und damit zwingend vor Abschluss des Designs – Leistungskennzahlen und Sicherheitsgrenzen (Safety Constraints) als messbare Zielgrößen bzw. Verhaltensbarrieren zu definieren, um die Fähigkeit eines KI-Systems zur Durchführung einer Aufgabe, die genau bestimmt sein muss (Indikator I1.1.3), zu messen und Gesundheits- und Sicherheitsrisiken effektiv zu minimieren (Indikator I1.1.4).

Der Standard gibt die Handlungsanweisung, im Design Ressourcen-Trade-offs zwischen Modellgenauigkeit und Rechenaufwand zu bewerten sowie die Einhaltung von Echtzeitvorgaben (Latenz) unter Einbeziehung der realen Ressourcenbeschränkungen und potenzieller Hardware-Konflikte der Zielumgebung prüfbar vorzuplanen (Subindikator I1.1.4.e).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Der Standard stellt eine Anwendungsfallvorlage (Anhang 4.2) bereit, die eine präzise Definition von Zweck, Nutzergruppen und funktionalen Vorteilen erzwingt (Indikator I1.1.1). Funktionale Anforderungen werden durch die Anweisung konkretisiert, für den Anwendungskontext begründete Metriken aus einer bereitgestellten Sammlung zu wählen und verbindliche Schwellenwerte als Mindestanforderungen festzulegen (Indikator I1.1.3). Hinsichtlich Nebenbedingungen und Regulatorik unterstützt der Standard durch die systematische Abfrage gesetzlicher Anforderungen, technischer Eingabegrenzen sowie die verbindliche Dokumentation benötigter Hardware-Ressourcen (Indikator I1.1.4).

Zur Absicherung von Edge-Bedürfnissen verlangt der Standard bereits im Designstadium

die explizite Kennzeichnung des lokalen Betriebsorts („lokal/on-premise“) in der Architekturvorlage sowie die Identifikation von Hardware-Limits als kritische Risikoquelle (Subindikator I1.1.4.e).

- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Best-Practice-Leitfaden zur KI-Entwicklung für Medizinprodukte verlangt eine klare Trennung zwischen dem medizinischen Nutzen und der technischen Funktion (Indikatoren I1.1.1, I1.1.3). Er stellt eine einfache Checkliste bereit, um den Anwendungszweck des Systems durch messbare Ziele (wie Erfolgsquoten) sowie genaue Angaben zu Patienten und Einsatzorten lückenlos zu belegen. Zudem schreibt er vor, den Analysezweck – etwa das Vorhersagen oder Einordnen von Daten – als konkretes technisches Lernziel eindeutig festzulegen.
- **LH-BP_53_ProcessModel_Hasterok:** Das „PAISE“-Prozessmodell bietet einen prozessualen Leitfaden, um den Anwendungszweck (Indikator I1.1.1), funktionale Anforderungen (Indikator I1.1.3) sowie Sicherheitsziele (Indikator I1.1.4) systematisch über spezifische Leitfragen festzulegen und zu dokumentieren. Das PAISE-Modell schreibt zudem vor, in der Design-Phase die Hardware-Ressourcenplanung für ressourcenbeschränkte eingebettete Systeme (z. B. Mikrocontroller) als kritische Abhängigkeit für die Auswahl der ML-Verfahren in der High-Level-Architektur explizit zu berücksichtigen.
Zur Absicherung der Echtzeitfähigkeit und Ressourceneffizienz gibt das Modell die Handlungsanweisung, spezifische Gütenachweise (z. B. Latenz) für die Zielhardware festzulegen und die Hardware-Lauffähigkeit durch eine frühzeitige Konzeption der Modell-Modularisierung für eingebettete Systeme bereits im Entwurf technisch abzusichern (Subindikator I1.1.4.e).
- **LH-BP_35_AutonomiestufenIndustrie_PlattformIndustrie4.0:** Die Publikation bietet eine konkrete Kriterienliste durch eine sechsstufige Taxonomie zur Autonomie (Stufe 0–5) sowie ein dreistufiges Modell für Lernfreigaben, um den Grad der Selbstständigkeit und die Art des Systems im Entwurf eindeutig zu klassifizieren (Indikator I1.1.2).
Zur Planung adaptiver Reaktionen gibt der Leitfaden die Handlungsanweisung, eine dezentrale Vorverarbeitung direkt am Ort der Datenentstehung einzuplanen und explizite Systemgrenzen für autonomes Handeln zu definieren, um Risiken durch schwankende Datenqualität oder Ressourcenengpässe technisch abzusichern (Subindikator I1.1.2.e).
- **LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO:** Der Standard schreibt zur Identifikation von Nebenbedingungen vor, domänenspezifische Normen für die funktionale Sicherheit (z. B. für Transport, Maschinen oder Medizinprodukte) zwingend einzubeziehen. Er definiert eine Checkliste zwingender Inhalte für die Risikodokumentation, die eine eindeutige Systemidentifikation, die Methodik, den Verwendungszweck sowie den Grad der Zielerreichung umfassen muss. Zur Vermeidung kritischer Systemfehler müssen potenzielle Ressourcenengpässe bei Rechenleistung, Speicher und Netzwerk bereits im Designstadium für die spezifische Bereitstellungsumgebung bewertet werden (Indikator I1.1.4).
Der Standard gibt die Handlungsanweisung, potenzielle Ressourcenengpässe (Computer, Speicher, Netzwerk) sowie Bandbreitenbeschränkungen der spezifischen Zielhardware bereits im Designstadium als Risikoressourcen zu bewerten, um eine inadäquate Bereitstellungskonfiguration präventiv zu vermeiden (Subindikator I1.1.4.e).

Orientierungshilfe zur frühzeitigen Festlegung von nicht-funktionalen Anforderungen und von Nebenbedingungen zur Risikominderung (I1.1.4):

Neben der eigentlichen Systemfunktion (funktionale Anforderung, z. B. „Das KI-System erkennt Fußgänger auf Kamerabildern“) sollten in der Designphase auch nicht-funktionale Anforderungen oder Qualitätsmerkmale über einzuhaltende Nebenbedingungen festgelegt und dokumentiert werden, z. B. „Das KI-System muss zu 99,9 % der Betriebszeit verfügbar sein.“

Dafür sollten angemessene Grenzen festgelegt und dokumentiert werden, die unter anderem die funktionale Sicherheit, Kommunikationsverfügbarkeit, Robustheit des Systems sicherstellen, aber ggf. auch Obergrenzen für Rechenzeit, Latenz, Energieverbrauch und Speicherbedarf.

Im Edge-AI-Kontext, wo Entscheidungen häufig unter wechselnden Netz- oder Umgebungsbedingungen oder Ressourcenbeschränkung getroffen werden müssen, sind die Verfügbarkeit, die Ressourcen- und Dateneffizienz und die Echtzeitfähigkeit in Hinblick auf die Formulierung von nicht-funktionalen Anforderungen bzw. Nebenbedingungen besonders relevant. Dies ist nachvollziehbar, da die Entwicklung eines Edge-AI-Systems in der Regel darauf abzielt, eine oder mehrere dieser Eigenschaften im Vergleich zu cloudbasierten Systemen zu verbessern.

Ergänzend ist zu prüfen, ob sich aus dem Anwendungskontext besondere regulatorische Anforderungen ergeben. Einschlägige Vorgaben können sich insbesondere aus der KI-Verordnung, aus sektorspezifischen Produktsicherheitsvorgaben oder aus datenbezogenen Rechtsakten ergeben. Orientierung kann hierbei unter anderem Anhang I der KI-Verordnung bieten, der verschiedene Produktsicherheits- und Harmonisierungsrechtsakte der EU aufführt. Je nach Anwendungsfall können etwa Vorgaben für Verbraucherprodukte, Maschinen, Medizinprodukte, In-vitro-Diagnostika, Funkanlagen, elektrische Betriebsmittel, Fahrzeuge, Luftfahrt- oder Bahnsysteme relevant werden.

Aber auch für Anwendungsumfelder ohne strenge Regulatorik ist es, etwa zur Minderung von Risiken, häufig sinnvoll und notwendig, bestimmte Nebenbedingungen festzulegen. So empfiehlt der Standard LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI, wenn zuvor ein hoher oder mittlerer Schutzbedarf in mindestens einem von sechs definierten Bereichen (siehe Orientierungshilfe 0.1.1) festgestellt wurde, eine detailliertere Risikoanalyse und die Festlegung messbarer Zielvorgaben, um diese Risiken auf ein akzeptables Maß zu begrenzen.

Wenn z. B. für ein Edge-AI-gestütztes System zur Priorisierung von Wartungsaufträgen in industriellen Anlagen bereits bei der ersten Risiko-Einschätzung (Indikator IO.1.1) ein mittlerer Schutzbedarf im Bereich Fairness erkannt wurde, könnte eine detaillierte Risikoanalyse ergeben, dass messbare Zielvorgaben unter anderem zur Vermeidung der Benachteiligung bestimmter Anlagenstandorte oder Betreibergruppen festgelegt werden sollen.

Zur Begrenzung von verzerrten bzw. diskriminierenden Priorisierungen könnte dann als Zielvorgabe festgelegt werden, dass die Entscheidungsgleichheit zwischen den Gruppen innerhalb definierter Toleranzgrenzen liegen muss. Konkret könnte die maximal erlaubte Differenz in der durchschnittlichen Bearbeitungsverzögerung zwischen zwei Vergleichsgruppen auf höchstens 10 % festgelegt werden. Zusätzlich könnte geprüft werden, dass die Priorisierungsentscheidungen nicht systematisch zu Nachteilen für Anlagen führen, die aufgrund lokaler Bedingungen (z. B. geringere Verfügbarkeit oder eingeschränkte Konnektivität) häufiger verzögert Daten liefern oder nur zeitweise erreichbar sind.

Werden die Schwellwerte überschritten, gilt das System als nicht einsatzfähig, bis entsprechende Korrekturmaßnahmen – z. B. Datenanpassung oder Modellanpassung – nachgewiesen sind. Die Festlegung geeigneter Korrekturmaßnahmen erfolgt nicht in der Design-, sondern in der (späteren) Entwicklungsphase.

3.2.2 Verfügbarkeit von Ressourcen

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	1.1 Zweckbestimmung des Systems	1.2 Verfügbarkeit von Ressourcen	1.3 Konzept für Leistungsbewertung	1.4 Problemformulierung		
Indikatoren	I1.1.1 – I1.1.4	I1.2.1 – I1.2.5	I1.3.1 – I1.3.5	I1.4.1 – I1.4.3		
Subindikatoren	2	3	2	2		

Das Kriterium Verfügbarkeit von Ressourcen umfasst Indikatoren, deren Nichterfüllung bei der Entwicklung von allgemeinen KI-Systemen zu erheblichem Mehraufwand, Verzögerungen oder sogar zum Abbruch eines Entwicklungsvorhabens führen kann. Dazu gehören insbesondere die rechtzeitige und verlässliche Bereitstellung der erforderlichen Daten, die zweckbezogene Eignung dieser Daten bezüglich der verwendeten Sprache, Symbole und Einheiten, die Verfügbarkeit begleitender Kontextinformationen und Metadaten, das minimal erforderliche Datenvolumen sowie die Verfügbarkeit der für Entwicklung und Betrieb benötigten Rechen-, Kommunikations- und Bandbreitenressourcen (Indikatoren I1.2.1–I1.2.5).

Die frühzeitige Prüfung dieser Ressourcen ist von erheblicher praktischer Bedeutung. Wenn Engpässe bei Daten, Metadaten oder technischer Infrastruktur erst im Verlauf der Entwicklung bzw. in einer fortgeschrittenen Phase festgestellt werden, können daraus unter Umständen erhebliche zusätzliche Kosten, Verzögerungen und strategische Fehlentscheidungen resultieren.

Für Edge-AI-Systeme erfordert die Verfügbarkeitsprüfung der Ressourcen in der Regel eine noch umfassendere Betrachtung. Die Verfügbarkeit von ausreichend Trainingsdaten aus dem vollen Spektrum des Einsatzkontexts sowie von ergänzenden Kontextinformationen und Metadaten, um den Kontextbezug von einzelnen Datenpunkten herzustellen zu können, machen zu meist den entscheidenden Unterschied, ob die Entwicklung eines Systems, das unter veränderlichen Umgebungsbedingungen arbeiten muss, möglich ist oder nicht. Auch müssen bei der Planung der Entwicklungs- und Test-Ressourcen zusätzlich die ressourcenbeschränkte, und in der Regel auch heterogene, Zielhardware sowie zu erwartende Betriebsbedingungen ausreichend berücksichtigt werden bzw. nachbildbar sein, da die Robustheit des zu entwickelnden Edge-AI-System unter typischen Bedingungen des Anwendungsumfeld überprüft werden muss.

Für die Bewertung des Kriteriums „Verfügbarkeit von Ressourcen“ sind folgende Indikatoren und Subindikatoren von besonderer Relevanz:

- Die Quellen für die Bereitstellung aller erforderlichen Daten sollten für alle Arten von KI-Systemen bekannt und dokumentiert oder dokumentationsseitig nachführbar sein. Soweit dies möglich ist, sollte bereits in der Designphase geklärt werden, ob die Daten aus diesen Quellen rechtzeitig und verlässlich zur Verfügung gestellt werden können (Indikator I1.2.1).
- Die bereitgestellten Daten sollten in einer für den Anwendungs- und Einsatzkontext angemessenen Sprache sowie mit den jeweils passenden Symbolen und Einheiten vorliegen (Indikator I1.2.2). Andernfalls können Missverständnisse, zusätzlicher Aufbereitungsaufwand oder Qualitätsverluste in der Weiterverarbeitung entstehen.
- Ebenso sollten die Datenquellen Kontextinformationen und Metadaten bereitstellen, die die Interpretation der Daten und die Erfassung von potenziell relevanten Umgebungsbedingungen ermöglichen (Indikator I1.2.3).

Im Edge-AI-Kontext ist dies besonders wichtig, weil relevante Änderungen von lokalen Bedingungen (z. B. Temperatur, Lichtverhältnisse), Sensorabweichungen bzw. Sensordrift sowie Netzwerk- und Ressourcenverfügbarkeiten häufig nur auf dieser Grundlage zuverlässig erkannt werden können (Subindikator I1.2.3.e).

- Weiterhin sollte geprüft werden, ob eine belastbare Abschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens vorliegt und ob dieses Volumen mit vertretbarem Aufwand bereitgestellt werden kann (Indikator I1.2.4). Diese Vorabschätzung dient der Machbarkeitsprüfung sowie der Abwägung von Aufwand und Nutzen der Datenerhebung. Ist das erforderliche Datenvolumen nicht erreichbar, sollte die Strategie angepasst werden, z. B. durch zusätzliche Datenquellen, Simulationsdaten oder Datenerweiterung.

Im Edge-AI-Kontext sollte darüber hinaus geprüft werden, ob der für Training und Validierung vorgesehene Datensatz die relevanten Szenarien, Betriebszustände und Eingabevarianten des späteren Einsatzes angemessen abbildet. Gerade bei Edge-AI-Systemen können sich erhöhte Anforderungen an die Diversität der Trainingsdaten ergeben, da eine größere Datenmenge allein nicht sicherstellt, dass relevante Einsatzbedingungen ausreichend repräsentiert sind. Entscheidend ist vielmehr, dass die zu erwartenden Eingabedaten und Veränderungen von Umgebungsbedingungen möglichst realitätsnah abgedeckt sind (siehe hierzu auch die Orientierungshilfe auf S. 45), beispielsweise wenn zur Berücksichtigung bzw. zur Erkennung von Sensordrift zusätzliche Trainingsdaten unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen erforderlich sind (Subindikator I1.2.4.e).

- Schließlich sollte abgeschätzt werden, ob die für Entwicklung und Betrieb minimal erforderlichen Rechenressourcen, Kommunikationsressourcen und Bandbreiten verfügbar sind oder rechtzeitig bereitgestellt werden können (Indikator I1.2.5, siehe hierzu auch die Orientierungshilfe auf S. 46).

Für die Planung und Entwicklung eines zuverlässigen Edge-AI-Systems müssen die Eigenschaften der Zielhardware sowie die tatsächlichen Betriebsbedingungen bekannt sein und im Entwicklungs- und Test-Setup realitätsnah nachgebildet werden. Andernfalls besteht das Risiko, dass das System in der Entwicklungsumgebung funktioniert, im späteren Einsatz jedoch aufgrund abweichender Hardware- oder Umgebungsbedingungen unerwartete Fehler auftreten oder die geforderte Leistung nicht erreicht wird (Subindikator I1.2.5.e).

Lösungshilfen:

- **LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO:** Der Management-Standard schreibt vor, dass Organisationen die Herkunft (Datenprovenienz) und die Art der Akquisition ihrer KI-Datenressourcen dokumentieren müssen. Dabei müssen spezifische Angaben zur Datenquelle gemacht werden, um zu klären, ob es sich beispielsweise um interne, zugekaufte, geteilte, offene oder synthetische Daten handelt (Indikator I1.2.1).
- **LH-BP_36_FAIRPrinciples_GOFAIRInitiative:** Die FAIR-Prinzipien weisen an, Daten durch weltweit eindeutige, dauerhafte Identifikatoren sowie die Registrierung in indizierten, suchbaren Ressourcen zu dokumentieren, um den Zugriff über offene, standardisierte Kommunikationsprotokolle sicherzustellen (Indikator I1.2.1). Zur kontextgerechten Bereitstellung fordern sie die Nutzung formaler, breit anwendbarer Sprachen zur Wissensrepräsentation sowie die Verwendung fachspezifischer Vokabulare, die gängigen Gemeinschaftsstandards entsprechen (Indikator I1.2.2). Die Interpretierbarkeit wird durch die Anweisung gestärkt, Da-

tensätze mit einer Vielzahl präziser Metadaten-Attribute und einer lückenlosen Herkunftsdokumentation zu beschreiben (Indikator I1.2.3).

Die in den FAIR-Prinzipien empfohlenen Herkunftsnachweise schaffen zwar eine methodische Basis für die Nachvollziehbarkeit, bieten aber keine Automatismen zur Laufzeit-Erkennung von Kontext- oder Ressourcenänderungen (Subindikator I1.2.3.e).

- **LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO:** Der Standard bietet mathematisch-technische Lösungswege zur Kontextbeschreibung und -abdeckung (Indikator I1.2.3), die auch für die Abschätzung des Datenvolumens (Indikator I1.2.4) relevant sind (siehe folgende Orientierungshilfe zu I1.2.4).

Für den Edge-AI-Kontext wird zur Erkennung von Umweltänderungen ein adaptives System aus Monitoring, Analyse und Planung (MAPE) vorgeschrieben, welches die Kontext-Wissensbasis zur Laufzeit kontinuierlich aktualisiert (Subindikator I1.2.3.e). Um alle relevanten Einsatzszenarien in der Mengenplanung zu berücksichtigen, empfiehlt der Standard ausdrücklich Simulationen als Testdatengeneratoren, um auch seltene Ereignisse (Black Swans) methodisch abzubilden (Subindikator I1.2.4.e).
- **LH-BP_37_StandardsMetadaten_DCC:** Die Übersicht des Digital Curation Centre stellt fach- und disziplinspezifische Metadatenstandards zusammen und verweist auf Profile, Werkzeuge und Anwendungsbeispiele. Sie kann genutzt werden, um geeignete Metadatenstandards für die Beschreibung von Datenquellen, Erhebungsbedingungen, Messkontexten und Datenstrukturen zu identifizieren. Dies unterstützt insbesondere die Nachvollziehbarkeit und Interpretierbarkeit der Daten sowie ihre spätere Wiederverwendbarkeit in KI-Entwicklungsprozessen (Indikator I1.2.3).

Im Edge-AI-Kontext unterstützt die Quelle bei der Festlegung präziser Metadaten zur Dokumentation von Umgebungsbedingungen, was die methodische Grundlage zur Erkennung relevanter Änderungen schafft (Subindikator I1.2.3.e).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Leitfaden stellt eine Checkliste zur Dokumentation der Datenherkunft und -managementprozesse (Indikator I1.2.1) bereit. Er spezifiziert exakte Design-Anforderungen an Datenschnittstellen, Formate sowie die Standardisierung von Einheiten und Skalen (Indikator I1.2.2). Als Vorlage für interpretierbare Metadaten schreibt er die Erstellung von „Dataset Nutrition Labels“ zur statistischen Beschreibung der Daten vor (Indikator I1.2.3) und fordert eine quantitative Herleitung und Begründung der erforderlichen Stichprobengröße (Indikator I1.2.4).

Der Leitfaden empfiehlt, gezielt die Risiken zu prüfen, die entstehen, wenn ein Gerät in einer neuen Umgebung – etwa im Home-Office statt im Krankenhaus – genutzt wird (Subindikator I1.2.3.e). Um sicherzugehen, dass die Datenmenge für alle Szenarien reicht, fordert er zudem, die eigenen Daten methodisch mit offiziellen Fachregistern oder Studien abzugleichen (Subindikator I1.2.4.e).

Für mehrere Indikatoren, die die Ressourcenverfügbarkeit betreffen, ist ergänzendes Anwendungs- und Methodenwissen erforderlich (Indikatoren I1.2.2–I1.2.5): Dies betrifft insbesondere die Festlegung geeigneter Begriffe (Sprache), Symbole und Einheiten, die Identifikation relevanter Kontextinformationen sowie die Beurteilung der Datenqualität im Hinblick auf die jeweilige Zielstellung. Weitere zentrale Designentscheidungen – die auch nur unter expliziter Berücksichtigung des Anwendungs- und Methodenwissen getroffen werden sollten – betreffen die Abschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens (siehe Orientierungshilfe zu I1.2.4) und die Planung der Rechen-, Kommunikations- und Bandbreitenressourcen für Entwicklung und Betrieb (siehe Orientierungshilfe zu I1.2.5).

Orientierungshilfe zur Abschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens (I1.2.4):

Die Abschätzung des für die KI-Entwicklung erforderlichen Datenvolumens erfolgt in der Praxis häufig anhand von Erfahrungswerten, Modelltyp, Datenkomplexität und Zielmetrik. Eine gute Orientierung bieten dabei häufig ähnliche Projekte oder Benchmarks vergleichbarer Aufgaben (z. B. Bildklassifikation, Zeitreihenanalyse oder Sprachmodelle), wobei einfache Modelle in der Regel mit deutlich weniger Daten auskommen als komplexe Deep-Learning-Ansätze. Als grobe Daumenregel gilt: Je höher die Modellkomplexität und je größer die Varianz der realen Einsatzdaten, desto mehr und vielfältigere Trainingsdaten werden benötigt, um Überanpassung zu vermeiden und Robustheit zu erreichen.

Gleichzeitig scheitern oder verzögern sich viele KI-Projekte aufgrund unzureichender Datenverfügbarkeit für Training und Validierung. Aus diesem Grund sollte eine Grobabschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens zwingend in der Design-/Planungsphase erfolgen. Auf unterschiedliche Ansätze aus der Literatur und der klinischen Studienplanung, die notwendige Trainingsdatensmengen für klassisches Machine Learning abschätzen, wird in (Wittenbrink et al. 2022) verwiesen.

Für Edge-AI-Systeme kann sich die Abschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens schwieriger gestalten als für viele klassische KI-Szenarien, weil die Daten zusätzlich die gesamte spätere Einsatzrealität bzw. den Einsatzkontext abbilden müssen.

Hierzu ist das Konzept der Kontextabdeckung („Context Coverage“, vgl. (Austin et al. 2017; ISO/IEC TS 25058:2024) hilfreich: Es beschreibt, in welchem Umfang ein KI-System Qualitätsanforderungen über alle vorgesehenen Einsatzbedingungen hinweg erfüllt. Zur Ermittlung der Kontextabdeckung empfiehlt die ISO-Spezifikation zunächst eine Beschreibung des Anwendungskontexts durch sogenannte signifikante (Lebenszyklus-)Faktoren. Für ein exemplarisches Gesichtserkennungssystem nennt die ISO-Spezifikation unter anderem folgende signifikante Faktoren, für die anschließend Wahrscheinlichkeitsverteilungen geschätzt werden müssen, um die Kontextabdeckung zu bestimmen:

- Probandenbezogene Faktoren: Perspektivwinkel, demografische Merkmale (Geschlecht, Alter, Ethnie) und Verdeckungen des Gesichts (z. B. Brillen, Hüte, Bärte)
- Umgebungs- und systembezogene Faktoren: Lichtverhältnisse (Intensität und Gradient) sowie Sensoreigenschaften

Die Faktoren können dabei individuell definiert werden (numerisch, über Kategorien etc.). Grob gesprochen wird die Kontextabdeckung mathematisch als gewichteter Mittelwert berechnet, wobei die statistische Wahrscheinlichkeit der Faktoren als Gewichtung dient. Ein Wert von 1 signalisiert, dass das System in jedem dieser Szenarien die Anforderungen vollständig erfüllt.

*Die letzten beiden Faktoren (Lichtverhältnisse und Sensormerkmale) repräsentieren zudem typische Einflussfaktoren, die im **Edge-AI**-Kontext oft eine höhere Variabilität aufweisen, als unter kontrollierteren Laborumgebungen: Wenn z. B. in Edge-Devices günstigere oder hochwertige (Kamera-)Sensoren verbaut sind, die möglicherweise auch auf Umgebungstemperaturen unterschiedlich reagieren, oder wenn für die Außennutzung von Edge-Devices eine höhere Varianz der Lichtverhältnisse berücksichtigt werden muss, dann erweitert sich der relevante Einsatzkontext sowie die Anforderung an die Trainingsdatensmenge.*

Zur Abschätzung des minimal erforderlichen Datenvolumens können signifikante Kontextfaktoren herangezogen werden, um die Abbildung realer Einsatzbedingungen in Trainings- und Testdaten systematisch zu strukturieren. Die ISO-Spezifikation empfiehlt zudem den Einsatz von Simulationen zur Abdeckung seltener oder extremer Szenarien (Long-Tail, Black Swans) sowie die Vermeidung bzw. Begrenzung von Vorhersagen des KI-Systems in Bereichen außerhalb der durch Trainingsdaten abgedeckten Grenzen.

Orientierungshilfe zur Planung der Entwicklungsressourcen (I1.2.5):

Wenn die Entwicklung eines Edge-AI-Systems angestrebt wird, sollte die Planung der Rechen-, Kommunikations- und Bandbreitenressourcen, die in der Entwicklungsphase genutzt werden, möglichst direkt aus den Anforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten des Zielsystems abgeleitet werden. Entsprechend sollten sowohl die (im Rahmen der Möglichkeiten) denkbaren System-Designs als auch technische Aspekte Berücksichtigung finden, wenn die weitreichende Entscheidung zur Festlegung der Entwicklungsressourcen getroffen wird. Dies ist für Edge-AI-Systeme meist deutlich wichtiger als für allgemeine KI-Systeme, da bei ersteren häufig erst in der Entwicklungsphase final und fundiert über das System-Design entschieden werden kann.

Bei der Entwicklung von Edge-AI-Systemen sollte die Planung der Rechen-, Kommunikations- und Bandbreitenressourcen für die Entwicklungsphase möglichst direkt aus den Anforderungen des Zielsystems abgeleitet werden. Entsprechend müssen alle denkbaren Systemdesigns und technischen Aspekte in diese weitreichende Entscheidung einfließen. Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Systemen ist dies bei Edge-AI besonders wichtig, da das finale Systemdesign oft erst während der Entwicklung fundiert festgelegt werden kann.

Typische Fragestellungen zum idealen Systemdesign umfassen beispielsweise:

- Welche Beschränkungen bei Edge-Hardware und Sensorik sind vertretbar, um Genauigkeit und Latenz im akzeptablen Bereich zu halten?
- Wie lassen sich Berechnungsprozesse entlang des Cloud-Edge-IoT-Kontinuums optimal aufteilen (lokale Verarbeitung vs. zentrale Cloud-Ausführung)?
- Welche Kommunikations- und Bandbreitenanforderungen ergeben sich für Federated-Learning-Systeme mit vielen Agenten, und wie verhält sich das System bei Verbindungsunterbrechungen oder Synchronisationsproblemen?

Um solche Fragen szenarienbasiert prüfen zu können, müssen die bereitgestellten Entwicklungsressourcen ausreichend flexibel sein und den Vergleich verschiedener Systemdesigns ermöglichen.

Auch bei allgemeinen KI-Systemen spielen Ressourcenbeschränkungen oder Synchronisationsaspekte eine Rolle. Da sich hier jedoch Rechen- oder Speicherkapazität meist einfach über Cloud-Dienste erweitern lässt und Latenzen seltener zeitkritisch sind, ist die Ressourcenabschätzung dort oft unkomplizierter. Gelten für allgemeine KI-Zielsysteme jedoch ähnlich strikte Vorgaben wie an der Edge, sollten die Entwicklungsressourcen auch hier die nötige Flexibilität für entsprechende Designvergleiche bieten.

3.2.3 Konzept für Leistungsbewertung

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	1.1 Zweckbestimmung des Systems	1.2 Verfügbarkeit von Ressourcen	1.3 Konzept für Leistungsbewertung	1.4 Problemformulierung		
Indikatoren	I1.1.1 – I1.1.4	I1.2.1 – I1.2.5	I1.3.1 – I1.3.5	I1.4.1 – I1.4.3		
Subindikatoren	2	3	2	2		

Für die Entwicklung eines allgemeinen KI- oder eines Edge-AI-Systems ist es zweckmäßig, bereits in der Designphase ein belastbares Konzept für die spätere Leistungsbewertung festzulegen. Der Gedanke entspricht dem aus der Softwareentwicklung bekannten testgeleiteten Vorgehen: Nicht erst in der Entwicklungsphase sollte entschieden werden, woran der Erfolg des Systems gemessen wird, sondern bereits davor. Für allgemeine KI-Systeme wird dieses Vorgehen teilweise auch als evaluationsgetriebene Entwicklung beschrieben. Ein solches Konzept schafft Klarheit über die Zielgrößen der Entwicklung und verringert das Risiko, dass ein System zwar technisch umgesetzt wird, die Anforderungen des praktischen Einsatzes aber verfehlt.

*Für **Edge-AI-Systeme** kann die Leistungsbewertung unter anderem dadurch erschwert sein, dass diese Systeme häufig unter wechselnden und nur eingeschränkt kontrollierbaren Einsatzbedingungen betrieben werden. Zusätzliche Herausforderungen ergeben sich z. B. auch bei verteilten oder föderierten Lernverfahren, da unterschiedliche Daten-, System- oder Modellstände die Bewertung der Leistungsfähigkeit beeinflussen können.*

- Kernbestandteil des Leistungsbewertungskonzepts ist die Festlegung, Priorisierung und Dokumentation der technischen Gütekriterien des geplanten Systems (Indikator I1.3.1). Hierzu gehört auch die Bestimmung geeigneter Maßzahlen, anhand derer die Erfüllung dieser Kriterien später bewertet werden soll. Die Wahl der Metriken ist von erheblicher Bedeutung, weil ein System je nach Bewertungsmaßstab sehr unterschiedlich erscheinen kann. Ein Modell kann etwa eine hohe Genauigkeit erreichen, im praktischen Einsatz aber ungeeignet sein, wenn seltene, aber kritische Fälle nicht zuverlässig erkannt werden.

Im Edge-AI-Kontext sind neben klassischen Qualitätsmaßen häufig auch Echtzeitfähigkeit, Robustheit unter variierenden lokalen Bedingungen, Kommunikationsabhängigkeit oder Ressourceneffizienz zu berücksichtigen. Die technischen Gütekriterien können zudem unter Bezug auf ein theoretisch ideales, zentralisiertes System mit vollständigem Datenzugriff festgelegt werden. Ein solcher Vergleich ist in der Praxis allerdings häufig nur unter kontrollierten Laborbedingungen möglich (Subindikator I1.3.1.e).
- Ergänzend können weitere, nicht-technische Gütekriterien des Systems relevant sein, die ebenfalls definiert, priorisiert und dokumentiert werden sollten (Indikator I1.3.2). Hierzu zählen etwa Benutzerfreundlichkeit, Fairness oder Erklärbarkeit. Für solche Aspekte stehen oft keine allgemein anerkannten objektiven Metriken zur Verfügung. Ihre Bewertung erfordert daher regelmäßig zusätzliche methodische Festlegungen, etwa in Form von Nutzenstudien, Expertinnen- und Expertenbewertungen oder spezifischen Prüfverfahren.
- Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob für den jeweiligen Einsatzkontext etablierte Mindest- oder Referenzstandards existieren, die für die Leistungsbewertung heranzuziehen sind (Indikator I1.3.3). Solche Standards können sich etwa aus dem Stand der Technik, aus sektorspezifischen Vorgaben oder aus bereits eingeführten Referenzlösungen ergeben. Soll ein

System eine bestehende Lösung ergänzen oder ersetzen, ist regelmäßig zu klären, ob seine Leistung an diesem Referenzmaßstab zu messen ist.

- Für den Vergleich mit anderen Systemen kann ferner von Bedeutung sein, ob Community-Standarddatensätze oder Benchmark-Suites verfügbar sind (Indikator I1.3.4). Sind solche Referenzgrundlagen vorhanden, sollten sie im Konzept für die Leistungsbewertung berücksichtigt werden, um eine nachvollziehbare Einordnung der Systemleistung zu ermöglichen.
- Soweit keine geeigneten Standarddatensätze oder Benchmarks existieren, kann es erforderlich sein, eigene problemspezifische Datensätze für die spätere Leistungsbewertung zusammenzustellen, zu pflegen und verfügbar zu machen (Indikator I1.3.5). Dies gilt insbesondere dann, wenn für den konkreten Einsatzkontext typische Sonderfälle, Randfälle oder kritische Situationen gezielt abgebildet werden müssen.

Im Edge-AI-Kontext kann darüber hinaus relevant sein, ob Vergleichsdaten oder Ergebnisse von Systemen vorliegen, die auf einen umfassenderen Informationsstand zugreifen können, etwa in zentralisierten Architekturen oder föderierten Systemen. Solche Referenzen können helfen, die Leistungsgrenzen verteilter oder lokal beschränkter Systeme realistisch einzuordnen (Subindikator I1.3.5.e).

Lösungshilfen:

- **LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO, LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO und LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO:** Die Standardisierungsdokumente fordern konsistent, dass Kriterien für Verifizierung und Validierung bereits während der Architekturdefinition dokumentiert werden, wobei ISO 5338 präzise Metriken wie eine „90-prozentige Erkennungsrate“ als Erfolgsbedingungen vorschlägt (Indikator I1.3.1). ISO 42001 und ISO 25058 operationalisieren zudem nicht-technische Gütekriterien wie Fairness und Transparenz durch formale Folgenabschätzungen für spezifische Schutzbedarfe bzw. detaillierte Qualitäts-Untereigenschaften für die menschliche Steuerbarkeit und Intervenierbarkeit (Indikator I1.3.2). Die Messung der Modellqualität sollte als integraler Bestandteil des Analyseprozesses vorab festgelegt werden, wobei ISO 42001 empfiehlt, die Leistung bestehender Nicht-KI-Prozesse als relevanten Kontext für die Zielwerte heranzuziehen (Indikator I1.3.3). *ISO 25058 fordert zur Rechtfertigung von Edge-Modellen (Subindikator I1.3.1.e) eine explizite Abwägung zwischen Genauigkeit und Ressourcenbedarf, wobei die Differenz zum leistungsfähigsten Referenzmodell als Entscheidungsgrundlage zu dokumentieren ist. ISO 5338 unterstützt dies durch die frühzeitige Design-Festlegung kombinierter Cloud-Edge-Architekturen, um die spezifischen Runtime-Beschränkungen eingebetteter Systeme zu beherrschen. Zur Bereitstellung von Referenzwerten (Subindikator I1.3.5.e) verweist ISO 5338 auf State-of-the-Art-Benchmarks mit offenen Datensätzen, während ISO 42001 den direkten Abgleich der Ressourcenbedarfe mit den spezifischen Hardware-Limitierungen vorschreibt.*
- **LH-Std_4_ISO/IEC TR 29119-11:2020_AISoftwareTest_ISO:** Der technische Bericht behandelt das Testen KI-basierter Systeme, einschließlich Testumgebungen, Testszenarien sowie Black-Box- und White-Box-Testansätzen. Er kann herangezogen werden, um Mindest- oder Referenzstandards für die Leistungsbewertung sowie eigene Test- und Bewertungsdatensätze zu konzipieren (Indikatoren I1.3.3, I1.3.4 und I1.3.5). *Im Edge-AI-Kontext kann der technische Bericht genutzt werden, um geeignete Referenzbedingungen bzw. Vergleichssysteme festzulegen und Leistungsunterschiede zwischen einer*

ressourcenstärkeren Referenzumgebung und dem tatsächlichen Edge-Betrieb systematisch zu bewerten. (Subindikator I1.3.5.e).

- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Der Standard bietet mit der „Anwendungsfallbeschreibung“ eine Vorlage, um den Betriebskontext und die Grenzen des Eingabebereichs vorab zu fixieren (Indikatoren I1.3.1, I1.3.4). Die Schutzbedarfsanalyse fungiert als Filter, um das notwendige Maß an Fairness und Robustheit stufenweise zu definieren (Indikator I1.3.2). Die Möglichkeiten der Leistungsbewertung werden durch eine umfangreiche Prüfmethodensammlung (Metriken wie ROUGE, BLEU oder Benchmarks wie MMLU) konkretisiert (Indikator I1.3.3).
- **LH-BP_54_KIPrüfen_FhGIAIS:** Die Lösungshilfe behandelt KI-Prüfungen als Bestandteil von Entwicklungsprozessen und Qualitätskontrolle. Sie kann herangezogen werden, um Prüfziele, Prüfmethoden und geeignete Werkzeuge für die spätere Leistungsbewertung zu strukturieren, auch unter Berücksichtigung der Kritikalität des KI-Systems und seines Anwendungskontextes. Das Konzept sieht die Definition von Assurance Levels vor, die den Umfang der späteren technischen Tests oder der formalen Nachweise bestimmen (Indikator I1.3.1). Ein zentrales Element ist auch das Framework zur Erstellung reproduzierbarer Test-Workflows, die als ausführbare Graphen gespeichert werden (Indikator I1.3.3). Zur Leistungsbewertung wird das „Semantische Testen“ eingeführt, bei dem systematisch Testdaten für kritische Daten-Teilregionen (z. B. Wetterbedingungen bei Bilddaten) generiert werden (Indikator I1.3.4).

Im Edge-AI-Kontext erlaubt dieses Benchmarking-Framework den notwendigen systematischen Abgleich der Performance-Abweichungen zwischen dem ressourcenbeschränkten Zielmodell und einem hardwareseitig unbeschränkten Referenzsystem als quantitative Entscheidungsgrundlage (Subindikator I1.3.1.e)
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Leitfaden empfiehlt zur Operationalisierung technischer Gütekriterien eine „Traceability-Matrix“ und stellt eine Checkliste bereit, die dabei unterstützt, Stakeholder-Ziele in prüfbare Anforderungen zu überführen (Indikator I1.3.1). Als praktische Hilfe für nicht-technische Kriterien leitet die Quelle zur Implementierung von UI-Warnungen bei Anomalien und Erklärungsmodulen zur Unterstützung der menschlichen Aufsicht an (Indikator I1.3.2). Die Leistungsbewertung wird methodisch durch die Vorlage einer tabellarischen Gegenüberstellung mit klinischen Alternativverfahren und dem Stand der Technik unterstützt (Indikatoren I1.3.3, I1.3.5).

Im Edge-AI-Kontext ermöglicht der letztgenannte tabellarische Vergleich die fachliche Begründung notwendiger Abweichungen der Güte gemessen am Referenzsystem, wobei die Ressourcenverifizierung zwingend auf der spezifischen Zielhardware (z. B. Mobilgerät) zu planen ist (Subindikator I1.3.1.e). Zur Bereitstellung von Referenzdaten bietet der Leitfaden die methodische Option, statt eines invasiven oder teuren „Goldstandards“ (Ground Truth) zugänglichere alternative Verfahren als Vergleichsmaßstab heranzuziehen und dies in der Dokumentation fachlich zu begründen (Subindikator I1.3.5.e).
- **LH-FA_63_MLPerfTrainingBenchmark_Mattson:** Die Fachpublikation beschreibt eine Benchmark-Suite zur Bewertung der Trainingsleistung von ML-Systemen. Sie kann herangezogen werden, wenn nicht nur Modellgüte, sondern auch Trainingsdauer, Skalierbarkeit und Hardware-/Software-Performance verglichen werden sollen. Für Edge-AI ist dies vor allem relevant, wenn Trainings- oder Anpassungsprozesse ressourcenbeschränkt erfolgen oder Hardwareentscheidungen vorbereitet werden (Indikator I1.3.4).

Für die Auswahl geeigneter Mindest- oder Referenzstandards sowie für die Zusammenstellung problemspezifischer Datensätze ist meistens zusätzliches Anwendungs- und, gegebenenfalls, Methodenwissen erforderlich (Indikatoren I1.3.3 und I1.3.5), da für individuelle Anwendungsprobleme seltenst allgemeingültige Lösungshilfen existieren. Typische Aufgaben, die daher an Personen mit passender Expertise übertragen werden müssen, umfassen die Definition angemessener Leistungsmaßstäbe im jeweiligen Einsatzkontext, die Identifikation geeigneter Referenzlösungen sowie die Auswahl und Aufbereitung repräsentativer Normal-, Rand- und Sonderfälle einschließlich Labeling, Versionierung und Pflege der Bewertungsdatensätze.

3.2.4 Problemformulierung

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	1.1 Zweckbestimmung des Systems	1.2 Verfügbarkeit von Ressourcen	1.3 Konzept für Leistungsbewertung	1.4 Problemformulierung		
Indikatoren	I1.1.1 – I1.1.4	I1.2.1 – I1.2.5	I1.3.1 – I1.3.5	I1.4.1 – I1.4.3		
Subindikatoren	2	3	2	2		

Das Kriterium Problemformulierung, das für alle KI-Systeme, also insbesondere auch für Edge-AI-Systeme bedeutend ist, schließt die Designphase ab. Gemeint ist der Schritt, in dem die zuvor festgelegte Zweckbestimmung des Systems in ein Problem überführt wird, das mit KI-Methoden sachgerecht bearbeitet werden kann. Gesucht wird dabei eine Problemformulierung, die im Hinblick auf den Anwendungszweck, die verfügbaren Ressourcen und das Konzept für die Leistungsbewertung geeignet ist.

Die Problemformulierung umfasst im Kern drei Entscheidungen:

- Erstens ist zu klären, ob die geplante Zielfunktion des allgemeinen KI- oder Edge-AI-Systems für die Aufgabe geeignet ist (Indikator I1.4.1). Dazu gehört insbesondere die Frage, ob die Zielsetzung in ihrer formalen Ausgestaltung den praktischen Anforderungen des Einsatzkontexts entspricht. Eine ungeeignete Zielfunktion kann dazu führen, dass das System für die falschen Ziele optimiert wird und dadurch im praktischen Einsatz nicht die gewünschte Wirkung erzielt.
- Zweitens ist zu bestimmen, ob das geplante Lernverfahren für die Aufgabe angemessen ist (Indikator I1.4.2). Hierzu zählt insbesondere die Auswahl zwischen überwachten, unüberwachten, teilüberwachten oder anderen Lernansätzen.
Im Edge-AI-Kontext sollte zusätzlich geprüft werden, ob Lernprozesse lokal, verteilt oder föderiert erfolgen sollen und können bzw. ob die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen tatsächlich vorliegen (Subindikator I1.4.2.e).
- Drittens ist zu bewerten, ob der vorgesehene Modelltyp oder die geplante Modellinstanz grundsätzlich geeignet ist (Indikator I1.4.3). Maßgeblich ist dabei nicht nur die erwartbare Modellleistung, sondern auch die Passfähigkeit zu den konkreten Einsatzbedingungen.
Im Edge-AI-Kontext betrifft dies insbesondere die Frage, ob das Modell für die Zielhardware hinreichend leichtgewichtig ist, Echtzeitanforderungen erfüllen kann und bei Änderungen der Umgebungsbedingungen oder erforderlichen menschlichen Eingriffen hinreichend anpassbar und nachvollziehbar bleibt (Subindikator I1.4.3.e).

Eine unzureichende bzw. mangelhafte Problemformulierung kann sich in der Entwicklungsphase erheblich auswirken. Mögliche Folgen sind zusätzlicher Entwicklungsaufwand, Fehlallokationen von Ressourcen oder eine Ausrichtung des Systems auf formale Zielgrößen, die dem praktischen Anwendungszweck nicht hinreichend entsprechen. Die Problemformulierung ist daher nicht nur eine methodische, sondern gegebenenfalls auch eine sicherheitstechnisch oder ethisch relevante Festlegung.

Lösungshilfen:

- **LH-Std_9_ISO/IEC 23053:2022_ISO:** Der Standard beschreibt ein Framework und eine gemeinsame Terminologie für KI- bzw. Machine Learning-Systeme. Er kann herangezogen werden, um die Problemformulierung methodisch zu strukturieren, insbesondere im Hinblick auf Zielfunktion, Lernverfahren, Modelltyp und deren Einordnung in ein ML-basiertes KI-System. Relevanz besteht für die Prüfung, ob Zielsetzung, Lernansatz und Modellwahl konsistent zum geplanten Anwendungsfall beschrieben sind (Indikatoren I1.4.1, I1.4.2 und I1.4.3). *Im Bereich der Edge-AI gibt die Norm die explizite Handlungsanweisung, die Modellkomplexität durch das Komprimieren von Gewichten oder das „Squeezing“ der Architektur gezielt zu senken, um Laufzeit und Energieverbrauch auf mobilen Endgeräten zu minimieren (Subindikator I1.4.2.e). Als praxisnahe Umsetzungshilfe zur Hardware-Optimierung werden die Quantisierung von Gewichten in Integer-Werte sowie das Umordnen oder Aggregieren von Rechenoperationen zur Nutzung effizienter, hardware-spezifischer Implementierungen auf der Zielplattform beschrieben (Subindikator I1.4.3.e).*
- **LH-Std_16_AITrustworthiness_VDE:** Die VDE SPEC 90012 bietet ein strukturiertes VCIO-Modell, das vor allem auf die Nachweisbarkeit von Designentscheidungen setzt. Der Anwender muss die gewählten Optimierungsmetriken explizit rechtfertigen (Indikator I1.4.1). Bei der Modellwahl wird ein „Intelligibility“-Check gefordert: Es ist zu prüfen, ob das einfachste und verständlichste Modell gewählt wurde, das den Zweck noch erfüllt (Indikator I1.4.3). Das Lernverfahren selbst ist hinsichtlich seiner Modalitäten (z. B. Online-Lernen) zu dokumentieren (Indikator I1.4.2). *Die VDE-SPEC empfiehlt, die Rechenpräzision (z. B. 8/16/32-Bit) und spezifische Hardware-Mindestanforderungen festzulegen, um die Lauffähigkeit auf ressourcenbeschränkter Hardware, z. B. auf Edge-Geräten, sicherzustellen (Subindikatoren I1.4.2.e, I1.4.3.e).*
- **LH-BP_38_LossFunctionOverview_Wang:** Die Fachpublikation von Wang et al. gibt einen Überblick über klassische Verlustfunktionen im maschinellen Lernen und ordnet diese u.a. nach Aufgabentypen wie Klassifikation, Regression und unüberwachtem Lernen. Sie kann genutzt werden, um zu prüfen, ob die vorgesehene Verlust- oder Kostenfunktion zur konkreten Problemstellung passt und ob kritische Fehlerarten angemessen gewichtet werden (Indikator I1.4.1).
- **LH-Std_15_ISO/IEC TS 8200:2024_ControllabilityAI_ISO:** Die technische Spezifikation beschreibt einen Rahmen zur Kontrollierbarkeit automatisierter KI-Systeme, insbesondere zu Beobachtbarkeit von Zuständen, Zustandsübergängen, Kontrollübergaben, Unsicherheit sowie Verifikation und Validierung. Sie kann herangezogen werden, falls bei der Auswahl des Lernverfahrens zu prüfen ist, ob das System unter den vorgesehenen Bedingungen „kontrollierbar“ bleibt. Für das Lernverfahren verlangt sie als konkrete Umsetzungshilfe die Implementierung expliziter Kontrollpunkte, um Start, Abbruch und Datenauswahl bei kontinuierlichen Lernprozessen jederzeit steuern zu können (Indikator I1.4.2).

Im Edge-AI-Kontext ist dies besonders relevant, wenn lokale Entscheidungen automatisiert und unter variablen Netzwerk- oder Umgebungsbedingungen getroffen werden, Zudem empfiehlt die Norm für die Entwicklungsphase die strikte logische Trennung der Rechenressourcen (CPU, Speicher, Bandbreite) für Kontrollprozesse von den eigentlichen Systemfunktionen, um auch bei zeitkritischen Anforderungen und engen Hardware-Limits eine verlässliche Ausführung der Kontrollmechanismen sicherzustellen (Subindikator I1.4.2.e).

- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Laut dem Standard müssen in der Designphase für die Zielfunktion spezifische Metriken gewählt und quantitative Schwellenwerte als „Soll-Zustand“ definiert werden (Indikator I1.4.1). Die Eignung des Lernverfahrens wird durch die Auswahl vorgegebener Optionen im Template (z. B. kontinuierliches vs. manuelles Weitertrainieren) sowie der Betriebsart (Lokal/Cloud) bestimmt (Indikator I1.4.2). Zur Modellwahl bietet die Vorlage eine Checkliste gängiger Architekturen (z. B. LLM, Entscheidungsbaum), mit denen der Modelltyp formal klassifiziert werden muss (Indikator I1.4.3). *Der Nutzer sollte laut dem Standard die Einbettung in die Zielhardware dokumentieren und im Rahmen einer Risikoanalyse prüfen, ob Hardware-Limitierungen die Leistung während des Trainings oder der Inferenz einschränken, was für Edge-AI-Systeme sehr relevant ist (Subindikatoren I1.4.2.e, I1.4.3.e).*
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Leitfaden fordert, dass die Entwicklungsziele mit quantitativen Werten hinterlegt werden müssen, um die Eignung der Zielfunktion messbar zu machen (Indikator I1.4.1). Ein zentraler Prozessschritt ist der Vergleich mit klassischen statistischen Verfahren, um die Angemessenheit des Lernverfahrens zu belegen (Indikator I1.4.2). Bei der Modellwahl wird eine Begründungspflicht für komplexe Modelle eingeführt, falls einfachere Architekturen theoretisch möglich wären (Indikator I1.4.3). *Der Hersteller sollte laut dem Leitfaden die Laufzeitumgebung (Speicher, CPU) festlegen (Subindikator I1.4.2.e) und die Ressourcenleistung auf der Zielhardware (z. B. Mobilgerät) verifizieren, was besonders für Edge-AI-Systeme relevant ist. Zudem wird die Prüfung von Ersatzmodellen (Surrogat-Modelle) zur Optimierung vorgeschlagen (Subindikator I1.4.3.e).*
- **LH-BP_39_AlgorithmOverview_Sarker:** Die Fachpublikation von (Sarker 2021) gibt einen Überblick über verschiedene Kategorien klassischer maschineller Lernverfahren, insbesondere überwachtes, unüberwachtes, teilüberwachtes und bestärkendes Lernen sowie deren typische Anwendungsbereiche. Sie kann herangezogen werden, um die Wahl des Lernverfahrens und des Modelltyps anhand von Aufgabenstellung, Datenlage und Zielsetzung zu plausibilisieren (Indikatoren I1.4.2 und I1.4.3).
- **LH-FA_77_ReviewDeepLearning_Mienye:** Zur Unterstützung bei der Auswahl des Lernverfahrens liefert der Übersichtsartikel konkrete algorithmische Vorlagen und Formeln, wie etwa Pseudocodes und Verlustfunktionen für Self-Supervised Learning oder die Bellman-Gleichung für Reinforcement Learning (I1.4.2). Für die Modellwahl bietet er ein direkt nutzbares Mapping von Architekturtypen zu Datenstrukturen, wie CNNs für Bilder oder GNNs für Graphen, sowie Anleitungen zur automatisierten Architektursuche mittels NAS (I1.4.3). *Um zu zeigen, wie Lernverfahren an die Zielhardware angepasst werden können, wird Federated Learning inklusive mathematischer Aggregationsregeln diskutiert, mit dem Modelle bandbreitenschonend, datenschutzkonform und dezentral direkt auf Edge-Endgeräten trainiert werden können (I1.4.2.e). Zur gezielten Modellvereinfachung auf ressourcenbeschränkter Edge-Hardware nennt die Arbeit als Lösungswege den Einsatz hardwareeffizienter Architekturen (z. B. MobileNets) und Kompressionsmethoden wie „Model Pruning“ und Quantisierung zur Senkung des Energie- und Rechenaufwands (I1.4.3.e).*

3.3 Kriterien Phase 2: Entwicklung

Die Entwicklung von KI- und Edge-AI-Systemen verläuft selten linear, sondern folgt einem iterativen Zyklus aus Datenaufbereitung, Modelltraining, Validierung und Testing. Um die Qualität im Entwicklungsprozess durchgehend aufrechtzuerhalten und im Idealfall zu steigern, sollten Aufgaben klar strukturiert und Ziele aus der Designphase konsequent umgesetzt werden – andernfalls drohen Fehlentwicklungen mit wirtschaftlichen oder vertragsrechtlichen Konsequenzen.

Der Leitfaden unterstützt hier den Entwicklungsprozess mit sechs zentralen Kriterien, um Fehlentwicklungen zu verhindern: Dokumentation der Ziele, systematische Datenvorverarbeitung, Modellgenerierung und -prüfung, Leistungsbewertung, Sicherstellung von Funktionalität und Verlässlichkeit sowie lückenlose Prozessdokumentation. So wird ein strukturierter, qualitätsorientierter Entwicklungsprozess gewährleistet.

*Für **Edge-AI-Systeme** kommen zusätzliche Herausforderungen hinzu, da die Modelle nicht nur die fachlichen Anforderungen erfüllen, sondern auch mit den Ressourcen- und Betriebsbedingungen der Zielumgebung vereinbar sein müssen. Die Entwicklung erfordert daher häufig zusätzliche Anpassungs- und Testschleifen, in denen Modellgüte sowie Ressourcen- und Betriebsanforderungen unter realistischen Edge-Bedingungen aufeinander abgestimmt werden.*

3.3.1 Dokumentation der Entwicklungsziele

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	2.1 Dokumentation der Entwicklungsziele	2.2 Datenvorverarbeitung und -exploration	2.3 Modellgenerierung und -überprüfung	2.4 Leistungsbewertung	2.5 Funktionalität und Verlässlichkeit	2.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses
Indikatoren	I2.1.1	I2.2.1 – I2.2.5	I2.3.1 – I2.3.5	I2.4.1 – I2.4.5	I2.5.1 – I2.5.2	I2.6.1 – I2.6.2
Subindikatoren	0	3	2	2	1	0

Die qualitätsgetreue Entwicklung von KI-Systemen basiert auf einer klaren Dokumentation der Entwicklungsziele (Indikator I2.1.1), die alle Anforderungen – funktional wie nicht-funktional – sowie technische Vorgaben wie Entwicklungsstand, Bereitstellung und Abnahmekriterien verbindlich festhält.

Im Edge-AI-Kontext bleibt diese Anforderung unverändert, wobei die Systemleistung stärker von den Betriebsbedingungen abhängt. Daher sollten insbesondere auch die angestrebten Latenz-, Verfügbarkeits-, Dateneffizienzeigenschaften des Zielsystems unter verschiedenen Betriebsbedingungen dokumentiert werden.

Die Dokumentation der Entwicklungsziele (Indikator I2.1.1) schafft eine eindeutige Grundlage für die gesamte Entwicklung und dient zwei Hauptzwecken: Sie legt die verbindlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklungsarbeiten fest und kann gleichzeitig als vertragliche Grundlage zwischen den beteiligten Parteien fungieren.

Die Form der Dokumentation kann dabei variieren – Lastenhefte, Product Backlogs oder vergleichbare Spezifikationsdokumente sind möglich. In einzelnen Anwendungsbereichen können

hierfür standardisierte Vorgaben oder etablierte Vorgehensmodelle bestehen, die gegebenenfalls zu berücksichtigen sind (siehe hierzu auch die folgende Orientierungshilfe auf S. 54).

Lösungshilfen:

- **LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO:** Die Norm ISO/IEC/IEEE 15289:2019 definiert Informationselemente für die Dokumentation im Bereich System- und Softwaretechnik. Neben dem Inhalt der dokumentiert werden sollte, beschreibt sie seine Aufteilung auf verschiedene Dokumente und wie diese Dokumente zu strukturieren sind. Sie spezifiziert in Kapitel 10 u. a. die Dokumentklasse „Specification“ für die Dokumentation von Anforderungen (Indikator I2.1.1).
- **LH-Std_6_ISO/IEC/IEEE29148:2018_ReqEngineering_ISO:** Die Norm ISO/IEC/IEEE 29148:2018 stellt in Kapitel 9.6 die Inhalte und den Aufbau der sogenannten Software Requirements Specification (SRS) aus der Softwaretechnik dar. Die SRS wird oft mit einem Lastenheft gleichgesetzt, obwohl sie inhaltlich darüber hinaus geht (u. a. Pflichtenheft) (Indikator I2.1.1).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Zur Dokumentation der Entwicklungsziele ist die Anwendungsfallbeschreibungsvorlage nutzbar, die Fragen zu Aufgabenstellung, Nutzergruppen sowie Ein- und Ausgabebereichen umfasst (Indikator I2.1.1).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Leitfaden empfiehlt, die Entwicklungsziele bereits in der Zweckbestimmung quantitativ zu operationalisieren, um den Erfolg messbar zu machen. Hersteller müssen für die Algorithmen quantitative Qualitätskriterien ableiten, die mittels einer Traceability-Matrix mit den Stakeholder-Anforderungen verknüpft sind (Indikator I2.1.1).
- **LH-BP_48_Automotive_VDA:** Das Komponentenlastenheft dient als zentrales Dokument zur Formulierung präziser Anforderungen in der automobilen Lieferkette. Es strukturiert die Kommunikation zwischen auftraggebendem und ausführendem Unternehmen durch standardisierte Module für prozessuale und technische Anforderungen. Das Dokument verlangt die explizite Festlegung der Zielsetzung, des Projekt-Scopes sowie funktionaler Anforderungen (Indikator I2.1.1). Zudem müssen Abnahmekriterien für Iterationsergebnisse definiert werden, um den Entwicklungsfortschritt prüfbar zu machen.

Orientierungshilfe Dokumentation der Entwicklungsziele (I2.1.1):

Liegt eine Dokumentation der Entwicklungsziele vor, etwa in Form eines Lastenhefts oder eines Product Backlog, so kann diese als Grundlage der vertraglich festzulegenden Leistungspflichten herangezogen werden. Aus ihr muss eindeutig hervorgehen, welchen Entwicklungsstand das System erreichen und in welcher Weise es bereitgestellt werden soll, da hiervon sowohl die Bestimmung des Vertragstyps (z. B. Kaufvertrag, Werkvertrag oder ein Vertrag eigener Art) als auch die Reichweite der geschuldeten Leistung abhängen. Unklare oder unvollständige Angaben bergen erhebliche Risiken für beide Parteien, weil sie im Streitfall die Abgrenzung zwischen ordnungsgemäßer und mangelhafter Leistung erschweren und damit die Durchsetzung bzw. Abwehr von Ansprüchen beeinträchtigen.

Besondere Bedeutung kommt der Dokumentation zudem zu, wenn Anforderungen an die funktionale Sicherheit des Systems zu berücksichtigen sind. In sicherheitsrelevanten Einsatzbereichen ist die Berücksichtigung solcher Kriterien nicht nur Bestandteil der vertraglichen Leistungspflichten, sondern regelmäßig

auch Voraussetzung für die Erfüllung produktsicherheitsrechtlicher Vorgaben und damit für ein rechtmäßiges Inverkehrbringen.

Darüber hinaus bestehen für Hochrisiko-KI-Systeme nach der KI-VO eigenständige Dokumentationspflichten, insbesondere hinsichtlich der technischen Ausgestaltung und des Risikomanagements, die im Rahmen der Konformitätsbewertung einzuhalten sind.

Eine unzureichende Dokumentation kann daher nicht nur zivilrechtliche Ansprüche aus Leistungsstörungen (z. B. Nacherfüllung, Schadensersatz, Rücktritt) nach sich ziehen, sondern auch haftungsrechtliche Konsequenzen bis hin zur Produzentenhaftung (§ 823 BGB, ProdHaftG) sowie behördliche Sanktionen nach den einschlägigen produktsicherheitsrechtlichen Vorschriften oder der KI-VO auslösen.

Für Edge-AI-Systeme ist die Dokumentation der Entwicklungsziele deshalb besonders anspruchsvoll, weil neben funktionalen Anforderungen auch ressourcen- und umgebungsabhängige Randbedingungen verbindlich festgelegt werden müssen. Dazu zählen insbesondere Vorgaben zur Zielhardware, zu Latenz- und Energiegrenzen sowie zur Aufteilung der Verarbeitung zwischen Edge-, IoT- und Cloud-Komponenten, die im späteren Betrieb unmittelbar sicherheits- und funktionsrelevant sein können. Damit müssen Entwicklungsziele bereits in einer Form dokumentiert werden, die diese technischen und betrieblichen Randbedingungen explizit und überprüfbar abbildet.

3.3.2 Datenvorverarbeitung und -exploration

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	2.1 Dokumentation der Entwicklungsziele	2.2 Datenvorverarbeitung und -exploration	2.3 Modellgenerierung und -überprüfung	2.4 Leistungsbewertung	2.5 Funktionalität und Verlässlichkeit	2.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses
Indikatoren	I2.1.1	I2.2.1 – I2.2.5	I2.3.1 – I2.3.5	I2.4.1 – I2.4.5	I2.5.1 – I2.5.2	I2.6.1 – I2.6.2
Subindikatoren	0	3	2	2	1	0

Sowohl klassische KI- als auch Edge-AI-Anwendungen sind in besonderem Maße auf die Ressource „Daten“ angewiesen. Die Beschaffenheit der verfügbaren Daten wirkt sich unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit der KI-Komponente und mittelbar auf die Qualität des Gesamtsystems aus. In der Praxis lassen sich unzureichende Leistung oder Fehlverhalten häufig auf Defizite bei den Daten oder ihrer Aufbereitung zurückführen.

Im Edge-AI-Kontext gewinnt die Datenvorverarbeitung und -exploration zusätzliche Bedeutung, da Daten häufig aus verteilten Quellen unter wechselnden Betriebsbedingungen entstehen. Neben der reinen Datenqualität ist daher insbesondere sicherzustellen, dass relevante Kontextinformationen und Metadaten verfügbar sind, um Datenpunkte in den Einsatzkontext einordnen und Veränderungen der Datenverteilung erkennen zu können. Dies ist wesentlich, um die Robustheit des Systems unter realistischen Einsatzbedingungen bewerten und mögliche Einschränkungen durch unvollständige, verzerrte oder veränderte Eingangsdaten frühzeitig berücksichtigen zu können. Zusätzlich muss die Datenvorverarbeitungspipeline an die begrenzten Ressourcen des jeweiligen Edge-Geräts angepasst werden (z. B. hinsichtlich Speicherbedarf, Rechenleistung und Energieverbrauch), da diese lokal ausgeführt wird und nicht auf leistungsstarke zentrale Infrastrukturen zurückgreifen kann. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Pipeline typischerweise fest in das System integriert ist und im Betrieb nur eingeschränkt

oder mit erheblichem Aufwand angepasst werden kann, sodass sie von Beginn an robust, effizient und einsatzkontextgerecht ausgelegt werden muss.

Das Kriterium Datenvorverarbeitung und -exploration umfasst daher insgesamt alle organisatorischen, technischen, methodischen und konzeptionellen Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die grundsätzliche Nutzbarkeit der Daten zu sichern oder zu erhöhen.

Hierzu zählen insbesondere:

- Die Dokumentation typischer Schritte der Datenvorverarbeitung wie Bereinigung, Integration, Transformation und Reduktion der Daten (Indikator I2.2.1).
- Die Identifizierung und gegebenenfalls Behebung von Verzerrungen, Unstimmigkeiten oder Ausreißern in den Daten (Indikator I2.2.2).
Bei der Entwicklung von Edge-AI-Systemen können dabei zusätzliche Anforderungen hinzukommen. Werden Daten aus dem Gesamtspektrum des Einsatzkontextes, d. h. aus unterschiedlichen Quellen, Sensoren oder Gesamtsystemen zusammengeführt, sollte explizit geprüft werden, ob signifikante Unterschiede etwa im Rauschen bzw. Störungsbild, in Offsets, in der Kalibrierung oder auch dynamische Effekte, z. B. Alterungseffekte bei Sensoren, existieren. Es sollte zudem eruiert werden, wie diese Verzerrungen und Unstimmigkeiten quantifiziert (z. B. statistisch) oder reduziert werden können (Subindikator I2.2.2.e).
- Die Identifizierung von Störvariablen (Confounder) und Stellvertretervariablen (Proxies), die zu sachlich unzutreffenden oder verzerrten Ergebnissen (siehe hierzu auch die Orientierungshilfe auf S. 58) führen können (Indikator I2.2.3),
- Maßnahmen zur Verhinderung, dass aus den Datensätzen persönliche oder sensible Informationen (siehe hierzu auch die Orientierungshilfe auf S. 58) geschlossen werden können (Indikator I2.2.4).
Im Edge-AI-Kontext kann es erforderlich sein, sensible Daten bereits lokal zu verarbeiten, zu aggregieren oder zu maskieren, bevor sie gespeichert oder an übergeordnete Ebenen übertragen werden (Indikator I2.2.4.e).
- Die systematische Erfassung zentraler Datenqualitätsattribute wie Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität einschließlich der verwendeten Metriken (Indikator I2.2.5).
Im Falle von Edge-AI-Systemen sollte bei der Bewertung der Datenqualität auch berücksichtigt werden, wie mit Ausreißern, Signalausfällen, Paketverlusten oder ähnlichen Störungen umgegangen wird, da solche Phänomene in verteilten Edge-AI-Umgebungen praktisch besonders relevant sein können (Indikator I2.2.5.e).

Lösungshilfen:

- **LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO:** Die Norm ISO/IEC/IEEE 15289:2019 definiert Informationselemente für die Dokumentation im Bereich System- und Softwaretechnik. Neben den zu dokumentierenden Inhalten beschreibt sie deren Aufteilung auf verschiedene Dokumente sowie deren Struktur. In Kapitel 10 spezifiziert sie unter anderem die Dokumentklassen „Procedure“ und „Report“, die zur Dokumentation typischer Datenvorverarbeitungsschritte bzw. -prozeduren und ihrer Ergebnisse herangezogen werden können (Indikator I2.2.1).

- **LH-Tool_20_ApacheAirflow_ASF:** Das Airflow-Tool dokumentiert die Datenvorverarbeitung über versionierte Workflow-Schritte, Ausführungshistorien, Metadaten und optional Data-Lineage-Integrationen, wodurch Methoden zur Bereinigung, Integration, Transformation und Reduktion transparent nachvollzogen und auditierbar werden (Indikator I2.2.1).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Für die Datenvorverarbeitung schreibt der Leitfaden ein Verfahren vor, das Schritte wie Konvertierung, Normalisierung und Feature-Berechnung detailliert beschreibt, wobei eine grafische Darstellung empfohlen wird (Indikator I2.2.1). Der Leitfaden enthält konkrete Methodenanweisungen, da Merkmalsabhängigkeiten zur Vermeidung von Störvariablen (Indikator I2.2.3) mittels gerichteter azyklischer Graphen visualisiert werden sollen. Der Leitfaden instruiert zudem zur Erstellung einer Traceability-Matrix, um quantitative Qualitätskriterien (z. B. Genauigkeit) lückenlos aus dem Verwendungszweck abzuleiten (Indikator I2.2.5).
- **LH-Tool_21_AIFairness360Toolkit_IBM und LH-BP_40_Fairlearn_FairlearnProject:** Beide Toolkits bieten hochgradig praxisrelevante, direkt ausführbare Code-Bibliotheken zur Identifizierung und Milderung von Verzerrungen (Indikator I2.2.2). AIF360 liefert konkrete Pre-, In- und Post-Processing-Algorithmen zur direkten Anpassung von Datensätzen und Modellen. Das Fairlearn-Projekt geht über reine Metriken hinaus und macht mit dem „MetricFrame“ zur Fehleranalyse sowie fertig implementierten Mitigationsalgorithmen (wie dem ThresholdOptimizer oder GridSearch) die Reduzierung von Model-Bias technisch direkt umsetzbar (Indikator I2.2.2).
- **LH-FA_74_FairnessCertificationFramework_Agarwal:** Die Fachpublikation von (Avinash Agarwal et al. 2023) instruiert zur Identifikation geschützter Attribute (Indikator I2.2.2), um privilegierte und benachteiligte Klassen in Datensätzen zu bestimmen.
Es wird in der Fachpublikation darauf hingewiesen, dass Systeme im Betrieb kontinuierlich von Realwelt-Daten lernen, was eine periodische Rezertifizierung erfordert, um neu eingeführte Verzerrungen – vergleichbar mit Alterungseffekten bei Edge-AI-Systemen – zu identifizieren (I2.2.2.e).
- **LH-FA_65_ConfounderDiscovery_Rogozhnikov:** In der Fachpublikation von Rogozhnikov et al. 2022 wird eine statistische Methode für die hierarchische Identifizierung von Störvariablen in Rohdaten und in aus Machine Learning hervorgegangenen eingebetteten Daten vorgestellt (Indikator I2.2.3).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Das Schutzbedarfsanalyse-Template des Standards (Anhang 4.3) liefert spezifische Fragenkataloge für jede Dimension, um Relevanz und Schwellenwerte für Verzerrungen (Indikator I2.2.2) oder den Schutzbedarf sensibler Daten (Indikator I2.2.4) methodisch zu ermitteln.
- **LH-FA_66_ConfoundingControlling_Dinga** stellen in ihrer Fachpublikation Ansätze für den Umgang mit Störvariablen aus dem Bereich Neuroimaging vor (Indikator I2.2.3).
- **LH-BP_41_AnonymisierungVerfahren_Dewes:** Der Leitfaden von (Dewes 2022) bietet einen kurzen Überblick über rechtliche und mathematische Definitionen von Anonymität sowie relevante Anonymisierungsverfahren (Indikator I2.2.4).
- **LH-Tool_24_AnonymizationTool_ARX:** Das ARX-Tool ermöglicht datengetriebene Vorverarbeitungsschritte wie Transformation und Reduktion durch formale Privacy-Modelle (z. B. k-Anonymität) und dokumentiert diese einschließlich Risiko- und Informationsverlustanalyse

nachvollziehbar (Indikator I2.2.4). Es sichert die lokale Verarbeitung sensibler Daten durch integrierte Anonymisierungs- und Risikoprüfverfahren ab und erleichtert die Auditierbarkeit.

- **LH-Tool_25_DP_Libraries_Google:** Das Google Differential-Privacy-Framework ermöglicht datengetriebene Auswertungen durch formal abgesicherte Differential-Privacy-Mechanismen und verhindert dadurch systematisch Rückschlüsse auf Einzelpersonen, wobei Privacy-Budget und Informationsverlust kontrollier- und dokumentierbar sind (Indikator I2.2.4).
- **LH-Std_7_ISO/IEC 25012:2008_DataQualityModel_ISO** und **LH-BP_43_Datenqualität-MetrikenDatenwirtschaft_Rohde:** Die Norm ISO/IEC 25012:2008 umfasst ein Modell für Datenqualität aus dem Bereich Softwaretechnik, das u. a. inhärente Datenqualitätsattribute einschließt (Indikator I2.2.5). Die Studie von Rohde et al. 2022, die Datenqualität und Qualitätsmetriken in der Datenwirtschaft betrachtet, kann zusätzlich unterstützend hingezogen werden.
- **LH-BP_42_DimensionenDatenqualität_DAMA-NL:** Dieser Leitfaden bietet einen quantifizierbaren Referenzrahmen für Datenattribute und definiert 60 Qualitätsdimensionen mit konkreten Maßeinheiten zur Auswahl, Priorisierung und Messung dieser Dimensionen (Indikator I2.2.5). *Der Leitfaden thematisiert viele Edge-AI-relevante, quantifizierbare Datenattribute wie z. B. Currency/Timeliness (Aktualität), Integrity (Verluste), Heterogenität (Variety/Coherence) und auch für dynamische Phänomene (Volatility/Comparability over time) legt er präzise Attribute fest (Subindikator I2.2.5.e).*

Orientierungshilfe zu Stör- und Stellvertretervariablen (Indikator I2.2.3):

Störvariablen (Confounder) sind in der Statistik unberücksichtigte Variablen, die fälschlich einen Zusammenhang zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen suggerieren. Beispiel: Eine positive Korrelation zwischen Eistee-Verkauf und Badeunfällen entsteht nicht durch Kausalität, sondern durch die Störvariable *Temperatur* (mehr Eistee und mehr Baden im Sommer). Solche Variablen können die Interpretierbarkeit von KI-Modellen beeinträchtigen, besonders wenn sich die suggerierten Zusammenhänge ändern.

Stellvertretervariablen (Proxies) messen indirekt eine nicht direkt erfassbare Größe (z. B. Kreditwürdigkeit). Sie werden problematisch, wenn sie das Konstrukt ungenau abbilden oder Diskriminierung verstärken – etwa, wenn scheinbar neutrale Attribute (z. B. Wohnviertel) versteckt sensible Merkmale (z. B. Nationalität) repräsentieren. Selbst das Entfernen sensibler Attribute („Fairness-through-Unawareness“) schützt nicht vor indirekter Diskriminierung, da Proxies die Information weitergeben können. Die Identifizierung solcher versteckter Proxies ist daher eine wichtige präventive Maßnahme gegen Diskriminierung in KI-Systemen.

Orientierungshilfe zum Umgang mit persönlichen oder sensiblen Informationen (Indikator I2.2.4):

Nach Art. 5 DSGVO müssen Datenverarbeitungsvorgänge auf das erforderliche Maß beschränkt sein („Datenminimierung“) und durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen abgesichert werden (Art. 32 DSGVO). Welche Maßnahmen angemessen sind, hängt insbesondere vom Risiko für die betroffenen Personen, von der Sensibilität der Daten, vom Verarbeitungskontext und vom Stand der Technik ab.

Die DSGVO sieht einen risikobasierten Ansatz vor. Bei niedrigem Risiko, etwa bei unkritischen Betriebsdaten oder anonymen Sensordaten, genügen häufig einfache Maßnahmen wie Pseudonymisierung, Zugriffskontrollen oder eine Basisverschlüsselung. Bei erhöhtem Risiko, beispielsweise bei Gesundheits- oder biometrischen Daten, sind hingegen stärkere Maßnahmen erforderlich. Hierzu zählen etwa Anonymisierung, differenzierte Zugriffsberechtigungen oder Verschlüsselung auf Transport- und Speicherebene. Eine „Überabsicherung“ ohne nachvollziehbare Risikobegründung ist weder technisch noch wirtschaftlich sinnvoll. Die Sicherheitsmaßnahmen müssen im Ergebnis angemessen sein, also im richtigen Verhältnis zum Schutzbedarf stehen. Wichtig ist zudem die Dokumentation der getroffenen Maßnahmen. Im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO sollten Art der Daten, Schutzmaßnahmen und Verantwortlichkeiten festgehalten werden. Bei hohem Risiko kann eine Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DSGVO notwendig sein, deren Ergebnisse ebenfalls dokumentiert werden müssen.

*Gerade bei **Edge-AI-Systemen** kann die Umsetzung der DSGVO-Compliance anspruchsvoller sein als bei rein zentralen Systemen. Die rechtlichen Anforderungen ändern sich dadurch nicht grundlegend. Sie müssen aber häufig an vielen verteilten Verarbeitungspunkten umgesetzt und nachgewiesen werden. Personenbezogene Daten können an Sensoren, Endgeräten, Gateways oder lokalen Recheneinheiten erhoben, vorverarbeitet, zwischengespeichert, aggregiert oder nur teilweise an zentrale Systeme übertragen werden. Dadurch reicht es nicht aus, nur die zentrale Datenverarbeitung zu betrachten. Vielmehr muss dokumentiert werden, welche Daten an welcher Stelle verarbeitet werden, welche Daten lokal verbleiben, welche Daten übertragen werden, welche Schutzmaßnahmen auf den einzelnen Edge-Komponenten greifen und wie eine Re-Identifizierung verhindert wird.*

Für den Compliance-Prozess bedeutet dies, dass Nachweise aus verteilten Systembestandteilen zusammengeführt werden müssen. Erforderlich sind insbesondere eine nachvollziehbare Datenflussdokumentation, ein Überblick über die eingesetzten Edge-Komponenten, einheitliche Vorgaben für Zugriff, Verschlüsselung, Löschung und Protokollierung sowie ein Verfahren, mit dem lokale Schutzmaßnahmen überprüft und zentral dokumentiert werden können. Nur so lässt sich im Rahmen der Rechenschaftspflicht nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO nachweisen, dass die datenschutzrechtlichen Anforderungen nicht nur abstrakt vorgesehen, sondern auch in der verteilten Systemarchitektur tatsächlich umgesetzt werden.

3.3.3 Modellgenerierung und -überprüfung

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	2.1 Dokumentation der Entwicklungsziele	2.2 Datenvorverarbeitung und -exploration	2.3 Modellgenerierung und -überprüfung	2.4 Leistungsbewertung	2.5 Funktionalität und Verlässlichkeit	2.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses
Indikatoren	I2.1.1	I2.2.1 – I2.2.5	I2.3.1 – I2.3.5	I2.4.1 – I2.4.5	I2.5.1 – I2.5.2	I2.6.1 – I2.6.2
Subindikatoren	0	3	2	2	1	0

Im Zentrum einer KI- oder Edge-AI-Anwendung steht das zugrunde liegende Modell. Der Weg zu diesem Modell umfasst im Kern zwei Prozesse: die Modellgenerierung, insbesondere das Training einschließlich Modellselektion, -optimierung und Hyperparameter-Tuning, sowie die Modellüberprüfung unter definierten Bedingungen, insbesondere im Rahmen der internen Vali-

dierung. Während das Modell im Trainingsprozess aus den verfügbaren Daten Muster und Zusammenhänge ableitet, dient die Modellüberprüfung dazu, die Leistungsfähigkeit und Generalisierbarkeit des Modells zu bewerten.

Die Modellgenerierung und -überprüfung bei Edge-AI-Systemen unterscheidet sich vor allem hinsichtlich der praktischen Gewichtung einzelner Optimierungsziele. Während bei klassischen KI-Systemen Aspekte wie Latenz, Energieverbrauch oder Speicherbedarf häufig nachträglich optimiert werden können, müssen diese Randbedingungen bei Edge-AI-Systemen in der Regel bereits frühzeitig im Entwicklungs- und Validierungsprozess berücksichtigt werden. Neben klassischen Qualitätsmetriken ist daher stets das Zusammenspiel mit den späteren Betriebsbedingungen zu beachten, da restriktive Ressourcen- und Kommunikationsbedingungen im Zielkonflikt zur Modelleleistung stehen können. Entsprechend sollte die Modellüberprüfung (interne Validierung) auch bereits möglichst realitätsnahe Einsatzszenarien und Systembedingungen einbeziehen.

Der Weg zum finalen Modell verläuft in der Regel nicht strikt linear. Vielmehr ist er häufig durch iterative und teilweise experimentelle Entscheidungen geprägt, etwa bei der Auswahl von Modellarchitekturen, Trainingsstrategien, Parametereinstellungen oder Partitionierungen des Datensatzes. Im Edge-AI-Kontext können zusätzlich Anforderungen an Ressourcenverbrauch, Latenz, Energieeffizienz oder Deployability auf Zielhardware die Modellwahl beeinflussen.

Gerade wegen dieser Gestaltungsspielräume ist eine nachvollziehbare Dokumentation der Modellgenerierung und -überprüfung erforderlich. Sie ist Voraussetzung für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse und kann auch für spätere Prüfungen durch Dritte von Bedeutung sein.

Im Hinblick auf die Qualität und Vertrauenswürdigkeit des Systems sollten im Rahmen der Modellgenerierung und -überprüfung insbesondere folgende Indikatoren und Subindikatoren berücksichtigt werden:

- Der Prozess des Modelltrainings einschließlich Modellselektion, Optimierung und Hyperparameter-Tuning sollte nachvollziehbar dokumentiert und reproduzierbar sein. Dies umfasst insbesondere die verwendeten Trainingsdaten, Modellversionen, Parameter und Entscheidungskriterien für die Auswahl des finalen Modells (Indikator I2.3.1).
Im Edge-AI-Kontext sollten zusätzlich die Randbedingungen des späteren Betriebs berücksichtigt werden. Dazu gehören insbesondere Einschränkungen durch verfügbare Rechen- und Speicherkapazitäten, Energiebedarf oder Modellgröße, da diese die Auswahl und Optimierung des Modells beeinflussen können (Subindikator I2.3.1.e).
- Der Prozess der Modellüberprüfung sollte einschließlich der verwendeten Validierungsmethoden, Testdaten und Bewertungskriterien dokumentiert sein. Dabei ist sicherzustellen, dass die Datenaufteilung geeignet ist und keine Datenleckagen auftreten, die zu unrealistisch guten Bewertungsergebnissen führen könnten (Indikator I2.3.2).
Im Edge-AI-Kontext sollte die interne Validierung möglichst unter realitätsnahen Betriebsbedingungen erfolgen. Dies betrifft insbesondere verteilte Datenquellen, schwankende Datenqualität, unterschiedliche Einsatzumgebungen oder eingeschränkte Konnektivität, da diese Faktoren die tatsächliche Modelleleistung beeinflussen können (Subindikator I2.3.2.e).
- Es sollten Maßnahmen vorgesehen werden, um unausgewogene, möglicherweise ungerechte oder diskriminierende Entscheidungen des Modells zu identifizieren und, soweit möglich, zu vermeiden oder zu beheben (Indikator I2.3.3).

- Es sollte nachvollziehbar analysiert werden, ob die Größe des zum Training verwendeten Datensatzes für die angestrebte Aufgabe ausreichend ist (Indikator I2.3.4).
- Ferner sollten bei der Modellgenerierung gängige Best Practices der Softwareentwicklung berücksichtigt werden, insbesondere Code Review, Versionskontrolle und Continuous Integration (Indikator I2.3.5).

Lösungshilfen:

- **LH-Tool_22_MLflow_MLflowProject, LH-Tool_27_Pipelines_Kubeflow, und LH-Tool_28_MLOps_BestPractices_Google Cloud:** Diese drei Plattformen bieten passende Werkzeuge, um viele zentrale Schritte der Modellgenerierung und -überprüfung automatisiert und verlässlich umzusetzen. Zur lückenlosen Nachvollziehbarkeit des Modelltrainings liefert MLflow etwa einfache Protokollierungsfunktionen, Kubeflow erleichtert mit seiner Komponente „Katib“ die automatisierte Suche nach den besten Modelleinstellungen, und die ML-Ops-Plattform von Google definiert den Einsatz zentraler Metadaten-Speicher zur lückenlosen Dokumentation aller Pipeline-Ausführungen als Best Practice (I2.3.1). Die interne Modellüberprüfung wird bei MLflow durch gut integrierbare Testwerkzeuge und bei Google durch strikte Offline-Tests sowie automatische Warnungen bei fehlerhaften Datenstrukturen unterstützt (I2.3.2). Ein Alleinstellungsmerkmal bietet MLflow bei der Vermeidung von Diskriminierung und toxischen Inhalten: Hier lassen sich vordefinierte Sicherheits-Erweiterungen und KI-gestützte Prüfverfahren (sogenannte LLM-Judges) direkt und messbar in den Ablauf einbauen (I2.3.3). Etablierte Standards der Softwareentwicklung weisen hingegen wieder eine extrem hohe Praxisrelevanz auf, da alle drei Plattformen den architektonischen Aufbau von Automatisierungs-Pipelines (CI/CD) sowie eine strikte Versionskontrolle für Modelle und Code zwingend vorgeben (I2.3.5).
Um harte Hardware-Limits des Edge-Betriebs bereits während der Modellgenerierung zu berücksichtigen, bietet MLflow mit dem auf ca. 5 Megabyte reduzierten „Production Tracing SDK“ eine technische Lösung, die spezifisch auf LLMs und KI-Agenten ausgerichtet ist. Entwickler können das sehr speichersparende Code-Paket nutzen, um Testläufe und die lückenlose Protokollierung (Tracing) von Modellen bereits in der Entwicklungsphase direkt auf ressourcenbeschränkter Edge-Hardware durchzuführen, ohne das Endgerät mit der vollen Entwicklungsbibliothek (ca. 1 Gigabyte) zu überlasten (Subindikator I2.3.1.e).
- **LH-FA_67_HyperparameterOptimization_Yang:** Die Fachpublikation von Yang and Shami 2020 betrachtet das Thema Hyperparameteroptimierung aus sowohl theoretischer als auch praktischer Sicht (Indikator I2.3.1).
Für Ressourcenbeschränkungen beim Training (Subindikator I2.3.1.e) werden als direkte Lösungsvorlage „Multi-Fidelity-Optimierungsalgorithmen“ (z. B. Tool Hyperband) vorgegeben. Diese verwerfen schlecht performende Konfigurationen frühzeitig und dienen als konkrete Methode, um den extrem limitierten Zeit- und Rechenbudgets beim Training für dezentrale Edge-Geräte gerecht zu werden.
- **LH-Tool_21_AIFairness360Toolkit_IBM:** Für die Post-Training Identifizierung von unausgeglichen, ungerechten und gegebenenfalls diskriminierenden Ausgaben des Modells kann z. B. auf Toolkit AI Fairness 360 Toolkit von IBM zurückgegriffen werden, das umfangreiche Werkzeuge und Metriken bietet (Indikator I2.3.3).
- **LH-BP_44_ErklärbareKI_Kraus:** Die Studie von Kraus et al. 2021 enthält einen Entscheidungsbaum, der Entwicklern aufzeigt, welche Post-hoc-Erklärungswerkzeuge (wie LIME,

SHAP, Integrated Gradients oder LRP) je nach Datentyp (Bild, Text, numerisch) und Modellarchitektur in Frage kommen, um z.B. Verzerrungen (Bias) in Trainingsdaten quantitativ und visuell aufzudecken. (Indikator I2.3.3).

- **LH-FA_64_SurveyBiasInML_Mehrabi:** Die Fachpublikation von Mehrabi et al. 2021 gibt einen umfassenden Überblick zu den Arten von Verzerrungen/Biases, die sich auf KI-Anwendungen auswirken können, u.a. Bias in Algorithmen. Darüber hinaus stellt sie eine Taxonomie für gängige Definitionen von Fairness vor (Indikator I2.3.3).
- **LH-FA_68_LearningCurves_Viering:** Die Fachpublikation von Viering and Loog 2021 bietet einen umfassenden Überblick zu Lernkurven und ihrer Interpretation (Indikator I2.3.4). Lernkurven bilden die Leistung des Modells als Funktion des Trainingsdatenvolumens ab und stellen u.a. eine etablierte Methode für die Post-Training Bewertung der Angemessenheit der Größe des verwendeten Trainingsdatensatzes dar (siehe auch Orientierungshilfe zur Post-Training Bewertung der Angemessenheit der Größe des Trainingsdatensatzes).
- **LH-Std_17_ISO/IEC 24029-2:2023_RobustnessNN_Part2_ISO** und **LH-Std_9_ISO/IEC 23053:2022_ISO:** Diese Normen definieren standardisierte Anforderungen für die interne Validierung (Indikator I2.3.2) und das ML-Design (Indikator I2.3.1). ISO 23053 liefert direkte Umsetzungsvorgaben zur Dimensionalitätsreduktion (z. B. PCA), um die Modellkomplexität bei vielen Attributen zu verringern. TR 24029-1 schreibt zwingend systematische Feldtests zur Evaluierung der Modellrobustheit vor.
ISO 23053 gibt als Methode die Modellkompression vor, um den Energieverbrauch zu minimieren und neuronale Netze auf eingebetteten Mobilgeräten echtzeitfähig zu betreiben (Subindikator I2.3.1.e). TR 24029-1 erzwingt Feldtests direkt in der realistischen operativen Umgebung, um das Systemverhalten unter schwankenden, echten Umweltbedingungen ab-zuprüfen (Subindikator I2.3.2.e).
- **LH-Tool_26_DataVersionControl_DVC:** Dieses Open-Source-Werkzeug ist ein direkt anwendbares Versionskontrollsystem für Daten, Modelle und Experimente. Zur lückenlosen Reproduzierbarkeit des Modelltrainings versioniert es über spezielle Konfigurationsdateien und automatisiertes Tracking von Parametern jede Phase der Modellgenerierung das Hyperparameter-Tuning und macht es durch den Aufbau von Pipelines wiederholbar (Indikator I2.3.1). Für die interne Modellüberprüfung bietet das Tool die technische Infrastruktur zur Protokollierung von Evaluierungsmetriken und grafischen Auswertungen (Indikator I2.3.2). Hinsichtlich gängiger Software-Best-Practices zeigt das Werkzeug eine extrem hohe Praxisrelevanz, da es die strikte versionskontrollbasierte Verwaltung von Modellen und großen Datenmengen nahtlos in bestehende Git-Workflows und automatisierte Continuous-Integration-Pipelines (CI/CD) integriert (Indikator I2.3.5).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Dieser metrikbasierte Prüfkatalog verlangt für die Reproduzierbarkeit (Indikator I2.3.1) eine lückenlose Versionsverwaltung von Modellen und Trainingsläufen. Zur Validierung (Indikator I2.3.2) liefert eine bereitgestellte „Technische Prüfmetho-densammlung“ konkrete Metriken und Tools wie Scikit-learn. Fairness-Analysen (Indikator I2.3.3) werden durch den expliziten Fragenkatalog „Nicht-Diskriminierung“ erzwungen. Die Datenbasis (Indikator I2.3.4) wird über definierte Prüfmetriken wie "Data Coverage" und „Data completeness“ verifiziert. Gängige Software-Best-Practices (Indikator I2.3.5) wie eine toolgestützte Rückverfolgbarkeit werden unter „Systemnahe Prozesse“ abgeprüft.
Der Standard fragt Hardware-Ressourcen explizit ab (Subindikator I2.3.1.e). Zur Abdeckung

des Einsatzkontextes (Subindikator I2.3.4.e) dient die verpflichtende Definition der „Operational Design Domain (ODD)“ als direkte Vorlage. Für die Validierung (Subindikator I2.3.2.e) verlangt die Prüfmatrik VE1.4 zwingend Tests unter hochgradig repräsentativen Bedingungen des späteren dezentralen Anwendungsbereichs.

- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Leitfaden in Audit-Checklistenform fordert für die Reproduzierbarkeit (Indikator I2.3.1) eine strikte Versionskontrolle (u.a. für Modelle, Skripte, Trainingscode und Fremdbibliotheken) und begründete Hyperparameter. Zur Modellüberprüfung (Indikator I2.3.2) müssen Datensplits exakt dokumentiert und Vertrauensintervalle ausgewiesen werden. Maßnahmen gegen Bias (Indikator I2.3.3) umfassen verpflichtende Residuenanalysen und die explizite Isolierung unsicherer Datensätze. Die Angemessenheit der Datenbasis (Indikator I2.3.4) wird via „Datentrichter“ und deskriptiven Statistiken („Dataset Nutrition Label“) geprüft. Zudem sind Best Practices (Indikator I2.3.5) wie Code-Reviews und Unit-Tests feste Vorgaben.

Die zwingend geforderte Dokumentation der „Laufzeitumgebung“ dient in der Praxis als direkte Vorlage, um Hardware-, Ressourcen- und Größenbeschränkungen für Edge-Deployments formal abzutesten (Subindikatoren I2.3.1.e, I2.3.2.e).
- **LH-FA_71_DataSheets_Gebru et al. und LH-Tool_29_TFDataValidation_Google/TFX:** Zur Dokumentation und Absicherung der internen Modellüberprüfung (Indikator I2.3.2) ergänzen sich die vorgenannten Ressourcen ideal. Das Konzept der „Datasheets for Datasets“ liefert eine methodische Vorlage zur standardisierten Dokumentation, die Entwickler dazu auffordert, empfohlene Datenaufteilungen für das Training und Testen explizit zu benennen, transparent zu begründen und alle Vorverarbeitungsschritte detailliert offenzulegen. Als direkte technische Umsetzungshilfe dient ergänzend TensorFlow Data Validation (TFDV), welches die Daten automatisiert auf Fehler analysiert. Das Werkzeug verhindert direkte Datenleckagen, indem es beispielsweise fälschlicherweise als Features behandelte Labels aufdeckt. Zudem erkennt TFDV durch den statistischen Abgleich sogenannte Verteilungsverschiebungen („Training-Serving Skew“), wodurch fehlerhafte Datenaufteilungen oder verzerrte Stichprobenziehungen systemseitig messbar identifiziert werden können (Indikator I2.3.2).
- **LH-Tool_30_ModelValidation_scikit-learn:** Zur internen Modellüberprüfung (Indikator I2.3.2) bietet die Programmierschnittstelle direkte technische Umsetzungshilfen durch umfangreiche Kreuzvalidierungs-Verfahren und Hilfsfunktionen zur schnellen und systematischen Aufteilung von Datensätzen. Um Datenleckagen zwingend zu vermeiden, ermöglicht das Werkzeug den Aufbau von zusammenhängenden Verarbeitungsketten. Diese stellen sicher, dass Daten-Transformationen isoliert auf den Trainingsdaten gelernt und erst danach auf die Testdaten angewendet werden. Zudem liefert die Bibliothek spezialisierte Aufteilungsverfahren, um verfälschte Testbewertungen bei komplexen, abhängigen Datenstrukturen – wie etwa bei Zeitreihen oder gruppenspezifischen Daten (z. B. medizinischen Messungen mehrerer Patienten) – zu verhindern (Indikator I2.3.2).
- **LH-BP_55_AIRiskManagement_EDPS:** Zur Sicherstellung von Fairness liefert dieser Leitfaden konkrete methodische Umsetzungshilfen. Um Risiken wie historische Verzerrungen oder algorithmischen Bias messbar zu mindern, werden spezifische Lösungsbausteine empfohlen. Hierzu zählen das Distribution Matching für repräsentative Daten, gezieltes Feature Engineering zum Ausschluss sensibler Attribute, statistische Anpassungen wie das Re-Weighting sowie die Durchführung regelmäßiger Bias-Audits bei der Modellüberprüfung (Indikator I2.3.3).

- **LH-FA_75_SurveyBiasInML_Gallegos** und **LH-FA_76_TrustworthyAI_Ali**: Diese Übersichtsarbeiten bilden gemeinsam ein fundiertes methodisches Toolkit zur Identifikation und Vermeidung diskriminierender Modellentscheidungen (Indikator I2.3.3). (Isabel O. Gallegos et al. 2024) liefern hierfür direkte Umsetzungshilfen durch detaillierte Taxonomien für Bias-Metriken, Prüfdatensätze und Minderungsstrategien in allen Phasen der Modellgenerierung (Pre-, In- und Post-Processing). (Sajid Ali et al. 2023) ergänzen dies um Explainable AI (XAI) – insbesondere durch explorative Datenanalyse (EDA) –, um historische Verzerrungen in Trainingsdaten bereits frühzeitig aufzudecken (Indikator I2.3.3).
- **LH-BP_56_MLOps_Unternehmen_Helmer**: Die Studie liefert klare Handlungsanweisungen für ML-Best-Practices (Indikator I2.3.5) durch den zwingenden Aufbau von Continuous-Integration- und Continuous-Deployment-Pipelines (CI/CD). Eine Kernanweisung fordert die konsequente Abkehr von unstrukturierten Jupyter-Notebooks im Produktivbetrieb, da deren explorativer Code zwingend in modulare, testbare Entwicklungsumgebungen überführt werden muss. Dies garantiert eine systematische Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit (Indikator I2.3.1).

Die streng geforderte Automatisierung des ML-Lebenszyklus über CI/CD-Pipelines fungiert als Blaupause, um Modelle kontinuierlich neu zu trainieren und zu testen, ohne manuelle Fehler beim komplexen Deployment auf dezentrale Hardware zu riskieren (Subindikatoren I2.3.1.e, I2.3.2.e).
- **LH-BP_57_EngineeringProduktion_Usländer**: Dieses Whitepaper liefert mit dem PAISE-Modell ein konkretes Vorgehensmodell, das systematische Best Practices der Softwareentwicklung (Indikator I2.3.5) im KI-Umfeld verankert. Es fordert als Handlungsanweisung die strikte Modularisierung von ML-Code und verbindliche Checkpoints zur iterativen Systemprüfung und Integration. Dies stellt eine saubere Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit (Indikator I2.3.1) im produktiven Betrieb sicher.

Das PAISE-Modell erfordert zwingend die explizite Architekturplanung für das „Edge-Cloud-Kontinuum“. Dies zwingt Entwickler als direkte Vorlage dazu, limitierte Rechen- und Speicherressourcen dezentraler Geräte bereits beim Systemdesign als feste Randbedingungen zu definieren und frühzeitig in Simulationen zu berücksichtigen (Subindikatoren I2.3.1.e, I2.3.2.e).
- **LH-FA_78_QuantizationAwareTraining_Chen**: Dieser Fachartikel liefert für das Modelltraining (I2.3.1) eine direkte Vorlage für ein zweistufiges, quantisierungsbewusstes Training (Quantization-Aware Training). Dabei werden exakte Parameter-Konfigurationen als Best Practice definiert, um Genauigkeitsverluste bei der Modellkomprimierung minimal zu halten (Indikator I2.3.1).

Der Fachartikel liefert hochgradig quantifizierbare Schwellwerte für Hardware-Limitierungen. Durch 2- bis 4-Bit-Quantisierung können 68 % bis knapp 86 % der physischen Modellgröße eingespart werden. Zudem zeigt er, dass sich die Inferenz um das 2,9- bis 4,4-fache (z. B. via BitBLAS) beschleunigen lässt. Dies dient Edge-AI-Architekten als Richtwert, um speicherlimitierte Deployments überhaupt erst auf Endgeräten realisieren zu können (Subindikator I2.3.1.e).
- **LH-BP_61_QuantizationAwareTraining_TensorFlow**: Diese Dokumentation liefert direkte Umsetzungshilfen zur systematischen Optimierung während des Modelltrainings. Sie zeigt auf, wie Entwickler mithilfe der bereitgestellten Programmierschnittstellen (TensorFlow-Keras-API) ein quantisierungsbewusstes Training (Quantization-Aware Training) standardisiert in ihren Code integrieren können. Dadurch lassen sich Optimierungsparameter, wie etwa die

verwendete Bittiefe für Berechnungen, exakt im Skript definieren, was diesen Anpassungsprozess lückenlos reproduzierbar und dokumentierbar macht (Indikator I2.3.1)

Die beschriebenen Verfahren besitzen eine enorm hohe Praxisrelevanz für Edge-AI-Szenarien, da sie die harten Hardware- und Ressourcenbeschränkungen lokaler Endgeräte adressieren. Indem das Modell gezielt darauf trainiert wird, mit weniger präzisen, aber platzsparenden Zahlenformaten (z. B. 8-Bit statt 32-Bit) zu arbeiten, reduziert sich die Modellgröße standardmäßig um das Vierfache. Gleichzeitig kann sich die Berechnungsgeschwindigkeit drastisch verbessern, was eine essenzielle technische Lösung darstellt, um KI-Modelle überhaupt erst auf ressourcenbeschränkter Edge-Hardware oder speziellen mobilen KI-Beschleunigern (wie der EdgeTPU) effizient betreiben zu können (Subindikator I2.3.1.e).

Orientierungshilfe zu Konfigurationen und Methoden für die Modellgenerierung und -überprüfung (Indikator I2.3.1, Indikator I2.3.2):

Die Optimierung von Machine-Learning-Modellen erfolgt in einem iterativen Prozess, bei dem Training und Validierung eng verzahnt sind. Dabei werden systematisch verschiedene Hyperparameter-Konfigurationen sowie Optimierungsstrategien erprobt. Als Optimierungsalgorithmen kommen häufig Verfahren wie Stochastic Gradient Descent oder Backpropagation zum Einsatz. Da es sich um iterative Prozesse handelt, sind klare Abbruchkriterien unerlässlich, um eine Überanpassung des Modells zu verhindern. Typische Kriterien sind etwa eine maximale Anzahl von Trainingsepochen oder das sogenannte Early Stopping.

Im Edge-AI-Kontext ist bei der Planung der Modelloptimierung zu berücksichtigen, dass neben der Generalisierungsfähigkeit auch die spätere Ausführbarkeit unter ressourcenbeschränkten Bedingungen bereits in die Optimierungsstrategie einfließen sollte. Häufig werden hierfür Verfahren wie Quantization-Aware Training, Modellkompression oder Pruning-basierte Ansätze bereits im Trainings- und Validierungsdesign eingeplant, um die Einhaltung von Latenz-, Speicher- und Energieanforderungen im späteren Betrieb sicherzustellen. Dadurch verschiebt sich die Modelloptimierung teilweise von einer rein nachgelagerten Bewertungsaufgabe hin zu einem integralen Bestandteil des Entwicklungs- und Designprozesses.

Ein klassisches Anzeichen für Überanpassung zeigt sich, wenn die Modellperformance auf den Trainingsdaten zwar weiter steigt, aber auf den Testdaten gleichzeitig abnimmt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben sich zwei Hauptstrategien etabliert: Beim Early Stopping wird das Training sofort abgebrochen, sobald sich die Leistung auf dem Testdatensatz verschlechtert – erkennbar etwa an einem steigenden Verlustwert oder einer sinkenden Genauigkeit. Die alternative Methode des Hyperparameter-Tunings testet systematisch verschiedene Epochenanzahlen als Hyperparameter und wählt anschließend das Modell mit der besten Generalisierungsfähigkeit aus, was jedoch mit einem erhöhten Rechenaufwand verbunden ist.

Für die abschließende Modellselektion sind bei Vorliegen mehrerer Modellvarianten statistische Tests wie der McNemar-Test oder Kreuzvalidierungsverfahren erforderlich, um das leistungsfähigste Modell zu identifizieren. Hierfür muss der ursprüngliche Datensatz in separate Trainings-, Validierungs- und Testdaten aufgeteilt werden, wobei gängige Methoden wie Hold-out-Verfahren oder Bootstrap-Sampling zum Einsatz kommen.

Eine umfassende Darstellung dieser und weiterer Methoden der Modellgenerierung und -validierung bietet die Fachpublikation von Raschka 2020, die als praxisnahe Best-Practice-Sammlung gilt und wertvolle Lösungshinweise für die Umsetzung liefert.

Orientierungshilfe zur Post-Training-Bewertung der Angemessenheit der Größe des Trainingsdatensatzes (Indikator I2.3.4):

Eine bewährte Methode zur Bewertung der Angemessenheit des Trainingsdatensatzes nach dem Training sind Performance-Lernkurven, die die Modelleleistung in Abhängigkeit vom Trainingsdatenvolumen darstellen (vgl. Cho et al. 2015 für ein Beispiel aus der medizinischen Bildklassifikation). Die Wahl der geeigneten Leistungsmetrik für solche Kurven ist dabei nicht trivial: Während die Genauigkeit bei ausgewogenen Datensätzen oft geeignet ist, sollten bei unausgeglichene Daten (mit stark variierenden Klassenhäufigkeiten) Metriken wie Präzision, Recall oder der F1-Score bevorzugt werden.

Im Edge-AI-Kontext ist die Bewertung der Datensatzangemessenheit besonders relevant, da Trainingsdaten häufig aus verteilten, heterogenen oder unvollständigen Quellen stammen. Bei der Interpretation der zugehörigen Performance-Lernkurven sollten daher neben der reinen Datenmenge auch die Eigenschaften der verwendeten Trainings- und Evaluationsdaten berücksichtigt werden, beispielsweise unterschiedliche Einsatzbedingungen oder Datenverteilungen. Eine differenzierte Betrachtung der Lernkurven für relevante Datenbereiche oder Szenarien kann dabei helfen einzuschätzen, ob zusätzliche Trainingsdaten zu einer weiteren Verbesserung der Modelleleistung führen oder ob bereits eine Sättigung erreicht ist.

Performance-Lernkurven dienen nicht nur der Bewertung, sondern auch als diagnostisches Werkzeug bei unzureichender Modelleleistung. Sie ermöglichen es, Ursachen zu analysieren, den Effekt zusätzlicher Trainingsdaten vorherzusagen und die Rechenkomplexität von Training und Hyperparameteroptimierung zu reduzieren. Eine umfassende Darstellung von Lernkurven, ihren typischen Formen und Interpretationsmöglichkeiten findet sich in der Publikation von Viering and Loog 2021, die unter den Lösungshilfen aufgeführt ist.

3.3.4 Leistungsbewertung

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	2.1 Dokumentation der Entwicklungsziele	2.2 Datenvorverarbeitung und -exploration	2.3 Modellgenerierung und -überprüfung	2.4 Leistungsbewertung	2.5 Funktionalität und Verlässlichkeit	2.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses
Indikatoren	I2.1.1	I2.2.1 – I2.2.5	I2.3.1 – I2.3.5	I2.4.1 – I2.4.5	I2.5.1 – I2.5.2	I2.6.1 – I2.6.2
Subindikatoren	0	3	2	2	1	0

Das Kriterium Leistungsbewertung umfasst Indikatoren für die Prüfung des Modells bzw. des Gesamtsystems unter den Bedingungen, die für den späteren Einsatz maßgeblich sind. Eine Überprüfung unter Laborbedingungen allein ist hierfür nicht ausreichend. Vor dem Übergang in den Betrieb sollten Maßnahmen ergriffen werden, um Fehlverhalten, Nutzungseinschränkungen und mangelnde Gebrauchstauglichkeit möglichst frühzeitig zu erkennen und identifizierte Schwachstellen nach Möglichkeit zu beheben.

Im Edge-AI-Kontext sollte die Leistungsbewertung explizit darauf ausgerichtet werden, ob das System unter realistischen Einsatzbedingungen verlässlich arbeitet. Hierbei zu beachten sind z. B. häufig verrauschte oder unvollständige Sensordaten, Drift, Ausfälle, Kommunikationsunterbrechungen sowie Beschränkungen bei Rechenleistung, Speicher oder Energieversorgung. Um solchen Hardware- und Ressourcenbeschränkungen Rechnung zu tragen, müssen für KI-Modelle auf Edge-Knoten neben klassischen Qualitätsmetriken (wie Präzision, Recall und F1-

Score) zwingend auch der spezifische Speicherverbrauch, die Verarbeitungszeit und der Energiebedarf pro Berechnungsschritt quantifiziert werden (Task Force der BF Edge 2025). Eine praxisnahe Evaluation kann in diesem Zusammenhang zudem die Analyse der Dateneffizienz einschließen, bei der systematisch getestet wird, wie stark die Eingangsdaten (beispielsweise durch eine Reduktion der Bildauflösung) minimiert werden können, ohne die Erkennungsgenauigkeit der Algorithmen signifikant zu verschlechtern. Werden zur Bewältigung von Kommunikationsengpässen und Datenschutzerfordernissen verteilte Verfahren, wie z. B. föderiertes Lernen eingesetzt, kann als weitere spezifische Metrik die sogenannte Übertragungsgenauigkeit einfließen, um den Erfolg des dezentralen Modelltrainings zu beurteilen (Task Force der BF Edge 2025).

Im Rahmen der Leistungsbewertung sollten insbesondere folgende Indikatoren und Subindikatoren berücksichtigt werden:

- Die Prüfung, ob das finale Modell auf unabhängigen Daten hinreichend generalisiert, etwa im Rahmen einer externen Validierung; Datensatz, Vorgehen und Ergebnis sollte nachvollziehbar dokumentiert sein (Indikator I2.4.1).
- Die Durchführung weiterer anwendungskontextspezifischer Überprüfungen, soweit diese für die konkrete Anwendung erforderlich oder gewünscht sind, etwa in Form von Softwaretests, Feldtests oder anderen domänenspezifischen Validierungen sollte nachvollziehbar dokumentiert sein (Indikator I2.4.2).
- Die Robustheit des Modells gegenüber Störungen oder Veränderungen in den Eingabedaten, die im Einsatzkontext realistischerweise zu erwarten sind, sollte bewertet und identifizierte Anfälligkeiten, soweit möglich, behoben und das Vorgehen dokumentiert werden (Indikator I2.4.3).
Im Edge-AI-Kontext ist zu berücksichtigen, dass Eingabedaten häufig durch messbedingte Unsicherheiten, eingeschränkte Sensorqualität oder Ressourcenbeschränkungen beeinflusst sind, wodurch sich Störungen wie Rauschen, Datenlücken oder Quantisierungseffekte verstärkt auswirken können. Daher muss die Robustheit nicht nur allgemein, sondern gezielt unter solchen plausiblen Edge-Betriebsbedingungen systematisch getestet und bewertet werden (Subindikator I2.4.3.e).
- Relevante Beschränkungen oder bekannte Schwachstellen des KI-Systems sollten für den definierten Einsatzkontext dokumentiert und deren mögliche Auswirkungen beschrieben sein (Indikator I2.4.4).
Im Edge-AI-Kontext ist dabei zu berücksichtigen, dass leistungsrelevante Einschränkungen häufig aus begrenzten Ressourcen, Kommunikationsstörungen oder einer schrittweisen Modelldegradation im laufenden Betrieb resultieren können. Diese potenziellen Schwachstellen müssen daher systematisch identifiziert und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Robustheit und Leistungsfähigkeit im konkreten Einsatzkontext bewertet und dokumentiert werden (Subindikator I2.4.4.e).
- Die Gebrauchstauglichkeit des Gesamtsystems und des Produkterlebnisses sollten durch geeignete Usability-Tests mit der vorgesehenen Zielgruppe überprüft werden (Indikator I2.4.5).

Lösungshilfen:

- **LH-FA_69_ExternalValidationProcess_Ho:** Die Fachpublikation von Ho et al. 2020 stellt sogenannte externe Validierungsansätze vor, mit denen die Fähigkeit zur Generalisierung von KI-Komponenten analysiert werden kann (konvergente und divergente Prozeduren). Darüber hinaus diskutiert sie, wie die Eignung von Datensätzen zur externen Validierung beurteilt werden kann (Indikator I2.4.1).
- **LH-Tool_23_AdversarialRobustnessToolkit_IBM:** Für die Robustheitsbewertung liefert die Toolbox konkrete Code-Implementierungen, vordefinierte Metrik-Funktionen und ausführliche Jupyter-Notebooks als Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um KI-Modelle systematisch auf ihre Anfälligkeit gegenüber gezielten Angriffen oder Eingabeschwankungen zu testen und die Ergebnisse quantitativ zu erfassen (Indikator I2.4.3).
Zur spezifischen Edge-AI-Absicherung stellt das Toolkit implementierte Programmmodule bereit, mit denen sich plausibles Sensorrauschen (z.B. Gauß- oder „Schrot“-Rauschen bei optischen Sensoren, was beides körnige Bild- oder Signalstörungen generiert) sowie umweltbedingte Signalveränderungen (z.B. Helligkeits- oder Kontrastschwankungen) direkt als programmierbare Testparameter in die systematische Evaluierung der Modellrobustheit integrieren lassen (Subindikator I2.4.3.e).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Der Standard fordert für die externe Validierung explizite Testpläne und Prüfungen der Generalisierbarkeit unter repräsentativen Einsatzbedingungen und verlangt bei der Evidenzerbringung reproduzierbare Angaben zu Daten-Splits und Testkonfigurationen (Indikator I2.4.1). Zur systematischen Robustheitsbewertung stellt der Standard eine umfangreiche Prüfmethodensammlung bereit, die konkrete Metriken, empfohlene Software-Frameworks und Werkzeuge zur Detektion fehlerhafter Eingaben für die praktische Anwendung tabellarisch auflistet (Indikator I2.4.3). Um bekannte Schwachstellen nachvollziehbar zu erfassen, formuliert der Prüfkatalog strikte Dokumentationsvorgaben zu Leistungsminderungen, aus denen exakt hervorgehen muss, in welchen Situationen oder bei welchen Eingaben das KI-System eingeschränkt oder gar nicht mehr funktioniert (Indikator I2.4.4). Für die Überprüfung des Gesamtsystems empfiehlt der Standard ausdrücklich die Durchführung von Usability-Tests in Form von Nutzerexperimenten oder Befragungen, um die praktische Systemfunktionalität empirisch auszuwerten (Indikator I2.4.5).
Für Edge-AI-typische Bedingungen empfiehlt der Standard zumindest einige generelle Prüfmethode für ungenaue Eingabedaten, z. B. Fuzzy Testing, oder Konzeptdrift, z. B. Page-Hinkley Test (Subindikator I2.4.3.e).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Zur externen Validierung bietet der Leitfaden konkrete Strategien zur Datentrennung an, wie etwa die systematische Prüfung auf Fehlerquellen wie „Label Leakage“ und die Nutzung von „Dataset Nutrition Labels“ zur detaillierten statistischen Beschreibung, um die Generalisierbarkeit an unabhängigen Datensätzen in der Praxis abzusichern (Indikator I2.4.1). Für die anwendungsspezifische klinische Validierung liefert das Dokument strukturierte Prüfpunkte, mit denen sich systematisch evaluieren lässt, ob der medizinische Nutzen des Systems messbar erreicht wird und mit etablierten Goldstandards verglichen werden kann (Indikator I2.4.2). Als direkte Umsetzungshilfe für die Robustheitsbewertung empfiehlt die Leitlinie spezifische Analysemethoden wie Counterfactuals, Partial Dependency Plots (PDP) sowie gezielte Residuenanalysen, um Modellreaktionen auf fehlerhafte Eingaben, Ausreißer oder Adversarial Attacks qualitativ und quanti-

tativ greifbar zu machen (Indikator I2.4.3). Zur transparenten Dokumentation von Systemgrenzen leitet der Leitfaden dazu an, explizit jene Datensätze zu identifizieren, bei denen das Modell nachweislich unsicher arbeitet, und liefert konkrete Checklistenpunkte, um Restrisiken und Leistungsgrenzen direkt in der Gebrauchsanweisung auszuweisen (Indikator I2.4.4). Für das Gesamtsystem enthält der Leitfaden praxisnahe Testaspekte für die Usability-Validierung, anhand derer empirisch geprüft wird, ob Anwender KI-Erklärungen richtig interpretieren und dem System nicht aufgrund von kognitiven Verzerrungen blindlings vertrauen (Indikator I2.4.5).

- LH-BP_60_BewertungEdgeCloudSysteme_iit:** Das Taskforce-Paper "Bewertung von Edge-Cloud-Systemen" bietet einen praxisorientierten Leitfaden mit Methoden und Metriken zur ganzheitlichen Evaluation von Edge-Cloud-Architekturen anhand unterschiedlicher Kriterien Indikatoren (Indikatoren I2.4.3, I2.4.4).
Speziell für die Leistungsbewertung von Federated-Learning-Systemen etabliert das Dokument die „Übertragungsgenauigkeit“ als konkrete Metrik zur Beurteilung der Robustheit und Generalisierbarkeit: Diese Kennzahl misst, wie präzise ein Modell auf einem neu in Betrieb genommenen Edge-Knoten ohne vorheriges lokales Training funktioniert, wobei die Robustheit gegenüber unvollständigen oder stark heterogenen Sensordaten der Edge-Clients durch Vorverarbeitungsansätze wie das "Federated-Clustering" systematisch gesteigert wird (Subindikator I2.4.3.e). Zur systematischen Identifikation und Bewertung leistungskritischer Schwächen an der Edge liefert das Papier klar messbare Metriken für Ressourcenbeschränkungen (wie CPU- und GPU-Auslastung) sowie für Kommunikationsstörungen (wie Latenz, Packet-Loss-Ratio und Jitter) und beschreibt den Aufbau physischer Prüfstände zur Messung von Hardwareressourcen (Subindikator I2.4.4.e).

3.3.5 Funktionalität und Verlässlichkeit

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	2.1 Dokumentation der Entwicklungsziele	2.2 Datenvorverarbeitung und -exploration	2.3 Modellgenerierung und -überprüfung	2.4 Leistungsbewertung	2.5 Funktionalität und Verlässlichkeit	2.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses
Indikatoren	I2.1.1	I2.2.1 – I2.2.5	I2.3.1 – I2.3.5	I2.4.1 – I2.4.5	I2.5.1 – I2.5.2	I2.6.1 – I2.6.2
Subindikatoren	0	3	2	2	1	0

Das Kriterium Funktionalität und Verlässlichkeit betrifft die Frage, ob das KI- oder Edge-AI-System im realen, praktischen Einsatzkontext tatsächlich wie vorgesehen arbeitet und ob die in der Designphase festgelegten funktionalen Anforderungen und Nebenbedingungen im Betrieb eingehalten werden. Im Unterschied zur Leistungsbewertung (s. vorheriger Abschnitt bzw. vorheriges Kriterium) steht dabei nicht allein das Modell im Vordergrund, sondern dessen Einbindung in das Gesamtsystem und das Verhalten im Anwendungskontext. Hieraus kann sich insbesondere auch die Notwendigkeit ergeben, Maßnahmen zur Gewährleistung der funktionalen Sicherheit gesondert zu betrachten.

Die Prüfung von Funktionalität und Verlässlichkeit erfordert daher möglichst betriebsnahe Tests. Zu untersuchen ist nicht nur, ob das System seine vorgesehene Funktion erfüllt, sondern auch, ob dies unter den tatsächlichen Randbedingungen des Betriebs verlässlich geschieht. Hierzu

zählen die Erfüllung zeitlicher Vorgaben, eine angemessene Reaktion auf Störungen sowie die Einhaltung technischer oder sicherheitsbezogener Nebenbedingungen.

*Im **Edge-AI-Kontext** ist zusätzlich zu berücksichtigen, dass die Funktionalität und die Verlässlichkeit z. B. durch unregelmäßige Datenströme, variable Abtastraten, Latenzschwankungen, Kommunikationsunterbrechungen oder (temporär) eingeschränkte Rechen- und Speicherressourcenverfügbarkeit beeinträchtigt werden können. Es sollte daher geprüft werden, ob das System auch unter solchen Bedingungen die vorgesehenen Funktionen erfüllt und etwaige Echtzeitanforderungen einhält.*

Ein naheliegender Ansatz für ein betriebsnahes Testen besteht darin, das Systemverhalten unter möglichst vielen denkbaren Einsatzszenarien systematisch zu prüfen. Dies kann dann aussichtsreich sein, wenn der Anwendungskontext weitgehend stationär ist und sich die relevanten Umgebungsbedingungen nur geringfügig verändern. Ist der Einsatzkontext allerdings durch eine hohe Unsicherheit, oder eine Vielzahl von veränderlichen, systemrelevanten Umgebungsbedingungen geprägt, stößt ein rein szenariobasiertes Testen schnell an praktische Grenzen. In solchen Fällen ist eine risikoorientierte Test- und Absicherungsstrategie erforderlich.

Um in diesen komplexen Kontexten nachzuweisen, dass ein System die Anforderungen an die funktionale Sicherheit erfüllt und identifizierte Gefährdungen zuverlässig beherrscht werden, wird branchenübergreifend häufig der Einsatz von Argumentationsstrukturen (eng. „assurance cases“) herangezogen (Picardi et al. 2019). Diese formalen Argumentationsketten nutzen konkrete Daten und Testergebnisse aus der Verifizierung und Validierung als Beweise (Evidenzen), um z. B. Auditoren die Sicherheit von Systemen lückenlos und nachvollziehbar zu belegen. Eine praxisnahe Anleitung, wie sich diese Methodik als Brücke zwischen Risikomanagement und verlässlicher Systemarchitektur nutzen lässt, liefert beispielsweise das Johner-Institut (Johner-Institut 2020). Für die standardisierte formale Modellierung und den Systemaustausch dieser Sicherheitsnachweise existieren zudem etablierte Industriestandards wie das „Structured Assurance Case Metamodel“ (SACM) (Möller and Schultze 2014; OMG 2023; Hehner et al. 2018), die wir dann nicht mehr brauchen). Aufbauend auf diesem methodischen und strukturellen Fundament finden sich in der Praxis weitere relevante Leitfäden und Frameworks zur Erstellung solcher Argumentationsstrukturen.

Insbesondere bei Systemen, die in Echtzeit auf Veränderungen reagieren oder selbst Aktionen auslösen, kann es sachgerecht sein, sichere Zustände, zulässige Betriebsgrenzen und abgestufte Risikoniveaus festzulegen. Werden kritische Zustände erkannt oder zeichnet sich eine Grenzüberschreitung ab, sollten geeignete risikomindernde Maßnahmen ausgelöst werden, um die Verlässlichkeit des Systems auch unter unsicheren Einsatzbedingungen zu wahren.

Im Rahmen der Bewertung von Funktionalität und Verlässlichkeit sollten folgende Indikatoren und Subindikatoren berücksichtigt werden:

- Die Funktionalität des Systems im realen Einsatzkontext sollte, beispielsweise durch betriebsnahe Tests, validiert werden und die in der Designphase festgelegten funktionalen Anforderungen erfüllt sein (I2.5.1).

Bei Edge-AI-Systemen sollte dediziert geprüft werden, ob die Funktionalität auch unter typischen Betriebsbedingungen wie begrenzten Ressourcen, Synchronisationsverzögerungen oder Netzwerkunterbrechungen gewährleistet ist (Subindikator I2.5.1.e).

- Der Nachweis der Verlässlichkeit des Systems im realen praktischen Einsatzkontext, beispielsweise durch betriebsnahe Tests, sollte erbracht werden und die in der Designphase definierten Nebenbedingungen und nichtfunktionalen Anforderungen erfüllt werden (I2.5.2).

Lösungshilfen:

- **LH-BP_45_ConditionalSafetyCertificates_FhGIESE:** Das ConSerts-Framework bietet eine methodische Umsetzungshilfe zur Überprüfung der Gesamtsystemfunktionalität im realen Einsatzkontext, indem es Entwickler anleitet, wie sie Sicherheitsziele formal in maschinenlesbare Garantien und messbare Testkriterien (Runtime Evidence) überführen und über ein Test-Kit verifizieren können (Indikator I2.5.1). Zur Validierung der Verlässlichkeit beim betriebsnahen Testen werden formalisierte Nebenbedingungen – wie etwa zulässige Berechnungszeiten (Inferenzdauer) oder maximale Kommunikationslatenzen – direkt in ausführbaren Überwachungscode kompiliert, wodurch deren Einhaltung unter schwankenden Randbedingungen in realitätsnahen Simulationen (z. B. ROS) kontinuierlich und automatisiert überprüft werden kann (Indikator I2.5.2).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Der Standard leitet zur Erstellung eines detaillierten Testplans an, der die funktionale Leistung des Systems unter möglichst repräsentativen Bedingungen des realen Anwendungsbereichs, beispielsweise durch Nutzereperimente, empirisch überprüft. Dabei verlangt das Vorgehensmodell, dass die Testergebnisse mit messbaren Zielvorgaben (Schwellenwerten) abgeglichen werden, die bereits in der Konzeptionsphase festgelegt wurden (siehe dazu Orientierungshilfe I1.1.4) und als Mindestanforderung das Ziel haben, erkannte Risiken für den konkreten Verwendungszweck auf ein akzeptables Maß zu begrenzen (Indikator I2.5.1). Für den entwicklungsbegleitenden Nachweis der Verlässlichkeit fordert das Dokument konkrete Prüfmetriken zur Robustheitsanalyse unter Extrembedingungen und zur Bestimmung von extremen, seltenen Randfällen (Edge-Cases) sowie den Einsatz passender Methoden zur Unsicherheitsbestimmung, wie etwa Konfidenzwerte zur Bewertung von Ausreißereffekten (Indikator I2.5.2).
- **LH-BP_57_EngineeringProduktion_Usländer:** Das PAISE-Vorgehensmodell liefert konkrete Umsetzungshilfen zur Überprüfung der Gesamtsystemfunktionalität, indem es festgelegte Checkpoints vorgibt – dies bedeutet praktisch, dass in definierten Testphasen die KI nicht mehr isoliert, sondern stets im echten Zusammenspiel mit allen verbundenen Hardware-Sensoren, Aktoren und Subsystemen (oder deren Simulation) auf die Erfüllung der funktionalen Anforderungen getestet wird (Indikator I2.5.1). Zur Absicherung der Verlässlichkeit verlangt die Methodik, in genau diesen betriebsnahen Integrationstests die Einhaltung qualitativer Nebenbedingungen nachzuweisen, indem die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit des Systemverhaltens systematisch auch unter variierenden Eingaben und abweichenden Situationen empirisch überprüft wird (Indikator I2.5.2).
Bezüglich spezifischer Betriebsbedingungen von Edge-AI-Systemen ergibt sich auch eine hohe Passfähigkeit, da das Modell anleitet, stark einschränkende Randbedingungen wie limitierte Rechen- und Speicherressourcen sowie dynamische Interaktionen im Edge-Cloud-Kontinuum als zwingenden Bestandteil direkt in diese realitätsnahen Integrationsprüfungen einzubeziehen (Subindikator I2.5.1.e).

3.3.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	2.1 Dokumentation der Entwicklungsziele	2.2 Datenvorverarbeitung und -exploration	2.3 Modellgenerierung und -überprüfung	2.4 Leistungsbewertung	2.5 Funktionalität und Verlässlichkeit	2.6 Dokumentation des Entwicklungsprozesses
Indikatoren	I2.1.1	I2.2.1 – I2.2.5	I2.3.1 – I2.3.5	I2.4.1 – I2.4.5	I2.5.1 – I2.5.2	I2.6.1 – I2.6.2
Subindikatoren	0	3	2	2	1	0

Die Entwicklungsphase sollte mit einer abschließenden Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und des erreichten Entwicklungsstands enden. Dies ist aus mehreren Gründen von Bedeutung:

- Die Dokumentation kann für spätere Prüfungen durch Dritte, etwa im Rahmen von Zertifizierungs-, Audit- oder Konformitätsverfahren, relevant sein.
- Sie kann vertraglich geschuldet sein oder für die Beurteilung der Vertragserfüllung Bedeutung haben, insbesondere im Hinblick auf Entwicklungsstand, Abnahmekriterien oder Art der Bereitstellung.
- Ihre Inhalte können zudem für weitergehende technische oder regulatorische Unterlagen benötigt werden, etwa im Zusammenhang mit produkt-, anlagen- oder sektorspezifischen Anforderungen.

Im Kontext der Dokumentation des Entwicklungsprozesses sollten die folgenden Indikatoren und Subindikatoren berücksichtigt werden, damit die wesentlichen Entwicklungsschritte nachvollziehbar sind:

- Eine durchgängige Dokumentation der Entwicklungsphasen sollte vorliegen. Hierzu sollten insbesondere Angaben zur Datensammlung, zum Datenmanagement, zu Meilensteinen, zu Qualitätssicherungsmaßnahmen, zur Mitwirkung Dritter und zu einsatznahen Besonderheiten (Einbindung in verteilte Architekturen, Abhängigkeiten von Hardwarekomponenten) gehören (Indikator I2.6.1).
Neben der Entwicklungsdokumentation sollte auch eine Anwendungsdokumentation oder ein Gebrauchshandbuch erstellt werden (Indikator I2.6.2). Dies ist nicht nur in einzelnen Anwendungsbereichen regulatorisch oder normativ angezeigt, sondern auch allgemein bedeutsam, um einen sachgerechten Einsatz des Systems zu ermöglichen und Fehlgebrauch zu vermeiden. Zugleich kann diese Art von Dokumentation auch dazu beitragen, haftungsrechtliche Risiken zu reduzieren.

Lösungshilfen:

- **LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO:** Für die formale Gestaltung der Dokumentation der durchgeführten Entwicklungsarbeiten/des erreichten Entwicklungsstands (Indikator I2.6.1) sowie die Gestaltung einer Anwendungsdokumentation (Indikator I2.6.2) kann auf die in der Norm ISO/IEC/IEEE 15289:2019 für Software definierten Dokumentklassen und Dokumenttypen zurückgegriffen werden.

- **LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO:** Es existieren mehrere Normen, die bei der Erstellung einer Anwendungsdokumentation unterstützen können (Indikator I2.6.2; siehe Tabelle 5 in der Orientierungshilfe zu Anwendungsdokumentationen für eine Übersicht). Die Aspekte Informationsgehalt und Präsentationsformat werden von der Norm ISO/IEC/IEEE 26514:2022 abgedeckt.
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Der Standard bietet Berichtsvorlagen, der Entwickler über spezifische Kriterienlisten bei der strukturierten Dokumentation von Verantwortlichkeiten, Daten-Lineage und Modellversionierungen im Entwicklungsprozess praktisch anleitet (Indikator I2.6.1). Für die Erstellung von Gebrauchshandbüchern liefert das Dokument detaillierte inhaltliche Kriterien, die als direkte Anleitung für die Formulierung von Benutzerinstruktionen hinsichtlich des Anwendungsbereichs, potenzieller Risiken und der Interpretation von Systemausgaben dienen (Indikator I2.6.2).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Leitfaden liefert strukturierten Prüfkriterienkatalog, der Entwickler durch detaillierte Checklistenpunkte bei der lückenlosen Dokumentation von Datenmanagement, Pre-Processing-Schritten, Labeling-Verfahren und Modellversionierungen im gesamten Entwicklungsprozess anleitet (Indikator I2.6.1). Für die Erstellung von Gebrauchshandbüchern bietet das Dokument eine präzise Kriterienliste, die als inhaltliche Strukturierungshilfe fungiert und die Integration von zwingenden Angaben zu Nutzungsumgebungen, Eingabedaten, Restrisiken, Qualitätsmetriken sowie Erklärbarkeitsaspekten in die Anwendungsdokumentation direkt unterstützt (Indikator I2.6.2).

Orientierungshilfe für die Anwendungsdokumentation (I2.6.2):

Bei der Erstellung einer **Anwendungsdokumentation** für KI-Systeme bestehen häufig Unklarheiten zu Inhalt, Umfang und Zielgruppe. Ausgangspunkt sollte sein, dass die Dokumentation Nutzende und Betreibende befähigt, das System sachgemäß, sicher und innerhalb seiner vorgesehenen Grenzen einzusetzen. Sie sollte daher nicht nur die Bedienung beschreiben, sondern auch Zweckbestimmung, Einsatzvoraussetzungen, Leistungsgrenzen, erforderliche Überwachung, Fehlermeldungen, Kontrollmöglichkeiten und vorhersehbare Formen des Fehlgebrauchs adressieren.

Von der Anwendungsdokumentation ist die **technische Dokumentation** zu unterscheiden. Die technische Dokumentation richtet sich vor allem an entwickelnde Organisationen, Prüfstellen oder Aufsichtsbehörden und beschreibt insbesondere Aufbau, Entwicklung, Daten, Tests und Risikomanagement des Systems. Die Anwendungsdokumentation richtet sich demgegenüber an diejenigen, die das System einsetzen, überwachen oder in bestehende Arbeits- und Betriebsprozesse integrieren. Für Hochrisiko-KI-Systeme verlangt die KI-Verordnung, dass dem System verständliche, vollständige und zweckbezogene Gebrauchsinformationen beigefügt werden. Diese sollen insbesondere Angaben zur Zweckbestimmung, Genauigkeit, Robustheit, Cybersicherheit, Leistungsgrenzen, menschlichen Aufsicht und zu erforderlichen Eingabedaten enthalten.

*Im **Edge-AI-Kontext** sollte die Anwendungsdokumentation zusätzlich die Besonderheiten der lokalen und verteilten Verarbeitung berücksichtigen. Dazu gehören insbesondere Angaben darüber, auf welcher Hardware und in welcher Umgebung das System zuverlässig betrieben werden kann, welche Sensoren, Datenquellen und Schnittstellen erforderlich sind, welche Netzverbindung vorausgesetzt wird und wie sich das System bei eingeschränkter Konnektivität, Ressourcenknappheit oder veränderten Umgebungsbedingun-*

gen verhält. Ebenfalls dokumentiert werden sollten lokale Datenverarbeitung, Zwischenspeicherung, Synchronisation mit zentralen Systemen, Update-Mechanismen, Modellversionen sowie Verfahren für Monitoring, Fehlerbehandlung und Rückfalloptionen.

Für die Strukturierung der Anwendungsdokumentation können bewährte Grundsätze aus der Softwareentwicklung und der technischen Kommunikation herangezogen werden. Orientierung bieten insbesondere Normen wie (DIN EN IEC/IEEE 82079-1:2021-09 DIN EN IEC/IEEE 82079-1:2021-09) zu Grundsätzen und Anforderungen an Nutzungsinformationen (ISO/IEC/IEEE 15289:2019 ISO/IEC/IEEE 15289:2019) zur Lebenszykluskumentation von Systemen und Software sowie zur Benutzerdokumentation. Diese Normen helfen dabei, Inhalte, Zielgruppen, Darstellung und Pflege der Dokumentation systematisch zu planen.

3.4 Kriterien Phase 3: Betrieb

Die vorläufig letzte Lebensphase eines Edge-AI- bzw. KI-Systems beginnt mit seiner Inbetriebnahme im praktischen Einsatz. Vorläufig ist diese Phase deshalb, weil sich im laufenden Betrieb Anpassungs-, Erweiterungs- oder Nachbesserungsbedarfe ergeben können, die eine erneute Aufnahme von Entwicklungsarbeiten (Phase 2) erforderlich machen, etwa bei Leistungsabfällen, veränderten Einsatzbedingungen oder der Aktualisierung einzelner Systemkomponenten.

*Mit der Inbetriebnahme wird das System regelmäßig in bestehende Arbeitsabläufe, technische Infrastrukturen und organisatorische Prozesse eingebunden. Gerade bei **Edge-AI-Systemen** erfolgt der Betrieb dabei häufig unter realen, verteilten und ressourcenbeschränkten Einsatzbedingungen sowie in unmittelbarer Nähe zu physischen Prozessen. Je nach Autonomiegrad interagiert das System fortlaufend mit Menschen, anderen technischen Komponenten oder seiner Umgebung. Im praktischen Einsatz können sich dabei unerwartete Verhaltensweisen, Bedienprobleme oder Störungen infolge der konkreten Betriebsumgebung zeigen, etwa durch wechselnde Umweltbedingungen, Kommunikationsstörungen oder Hardwaregrenzen.*

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, empfiehlt der Leitfaden, für die Betriebsphase insbesondere folgende Kriterien zu berücksichtigen: Bedienbarkeit, Leistungsmonitoring, Instandhaltung und Aktualisierung, Dokumentation im Betrieb, Maßnahmen für eine spätere permanente Außerbetriebnahme sowie die Sicherstellung der Business-Kontinuität.

3.4.1 Bedienbarkeit

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	3.1 Bedienbarkeit	3.2 Leistungsmonitoring	3.3 Instandhaltung	3.4 Dokumentation des Systems im Betrieb	3.5 Permanente Außerbetriebnahme	3.6 Business-Kontinuität
Indikatoren	I3.1.1 – I3.1.7	I3.2.1 – I3.2.2	I3.3.1 – I3.3.2	I3.4.1	I3.5.1 – I3.5.2	I3.6.1 – I3.6.2
Subindikatoren	2	2	1	0	0	0

Das Kriterium Bedienbarkeit betrifft die Frage, wie das System und seine Nutzenden im Betrieb miteinander interagieren und kommunizieren. Die Bedienbarkeit beeinflusst maßgeblich die Ge-

brauchstauglichkeit des Systems und damit auch seine Akzeptanz im vorgesehenen Nutzenkreis. Sie steht daher häufig in engem Zusammenhang mit dem praktischen und wirtschaftlichen Erfolg einer Anwendung. Zugleich kann sie regulatorisch relevant sein, etwa wenn sektorspezifische Vorgaben Anforderungen an sichere Nutzung, Benutzerführung oder Fehlerminimierung stellen.

Die Bedienbarkeit kann darüber hinaus haftungsrechtlich bedeutsam sein. Kommt es im Betrieb zu Fehlentscheidungen, Fehlbedienungen oder schädlichen Auswirkungen, stellt sich regelmäßig die Frage, ob diese auf unsachgemäße Nutzung, unzureichende Benutzerführung, fehlende Schutzmechanismen oder Mängel des Systemdesigns zurückzuführen sind. In solchen Fällen kann entscheidend sein, ob das System erkennbare Fehlbedienungen abfängt, auf Risiken hinweist, verständliche Hilfen bereitstellt oder eine sichere Rückkehr in einen beherrschbaren Zustand ermöglicht.

*Im Kontext von **Edge-AI-Systemen** gewinnt die Bedienbarkeit zusätzlich an Bedeutung, weil solche Systeme häufig in verteilten, ressourcenbeschränkten oder echtzeitnahen Einsatzumgebungen betrieben werden und teils unmittelbar auf physische Prozesse einwirken. Bedienkonzepte müssen daher auch für Situationen geeignet sein, in denen nur eingeschränkte Eingabe- oder Anzeigemöglichkeiten bestehen, Verbindungsabbrüche auftreten oder lokale Entscheidungen ohne unmittelbare Rückkopplung an zentrale Systeme getroffen werden. Gerade in solchen Konstellationen können klare Zuständigkeiten, verständliche Eingriffsmöglichkeiten, robuste Fehlermeldungen und sichere Abschalt- oder Rückfallmechanismen wesentlich sein.*

Im Rahmen der Bedienbarkeit ist daher zu prüfen, welche Interaktions- und Schutzmechanismen erforderlich sind, um die Nutzenden des Systems und gegebenenfalls auch von den Systemausgaben betroffene Personen bestmöglich vor Fehlbedienungen und deren Folgen zu schützen. Je nach Risikopotenzial des Systems kann es erforderlich sein, hierfür geeignete Schutz-, Hilfe- und Wiederherstellungskonzepte vorzusehen. Dazu können etwa rollenbezogene Zugriffsregelungen, Hilfsfunktionen für erforderliche oder optionale Eingriffe, verständliche Anleitungen zur Problembehebung, Sicherungen gegen typische Bedienfehler, Wiederherstellungsoptionen nach Fehlfunktionen sowie sichere Deaktivierungs- oder Abschaltmöglichkeiten zählen.

Im Mittelpunkt des Kriteriums Bedienbarkeit steht daher die Mensch-Maschine-Interaktion unter den Bedingungen des praktischen Einsatzes. Dies umfasst insbesondere:

- Den vorgesehenen Nutzenkreis des Systems und etwaige Nutzungseinschränkungen (Indikator I3.1.1).
- Zwingend erforderliche Interaktionen zur Sicherstellung der Funktionalität des Systems (Indikator I3.1.2).
- Optionale Interaktionen, etwa zur manuellen Korrektur von Eingaben oder Zwischenergebnissen (Indikator I3.1.3).
- Die Unterstützung bei der Problemerkennung und Problembehebung (Indikator I3.1.4).
- Die Absicherung gegen typische Bedienungsfehler (Indikator I3.1.5).
- Maßnahmen bei Fehlfunktionen, insbesondere Möglichkeiten zur Wiederherstellung vorheriger System- oder Konfigurationszustände (Indikator I3.1.6).

Für Edge-AI-Systeme ist zu prüfen, ob diese eine (lokale) Wiederherstellung von Systemzuständen auch dann erlauben, wenn keine (stabile) Netzwerkverbindung verfügbar ist (Subindikator I3.1.6.e).

- Möglichkeiten, die KI- oder Modell-Komponente im Bedarfs- oder Notfall sicher außer Betrieb zu nehmen (Indikator I3.1.7)
Im Edge-AI-Kontext sollte geprüft werden, ob die eingebetteten Modelle und Algorithmen des Systems im Notfall auch unter Edge-Betriebsbedingungen, z. B. ohne (stabile) Netzwerkverbindung oder mit beschränkten Hardware-Ressourcen, sicher außer Betrieb genommen werden können (Subindikator I3.1.7.e).

Lösungshilfen:

- **LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO:** Die Norm ISO/IEC/IEEE 26514:2022 umfasst die Gestaltung von Informationen und Instruktionen für Nutzende von Softwareprodukten. Sie kann gegebenenfalls hinzugezogen werden, um die Bedienbarkeit eines KI-Systems zu dokumentieren (z. B. Beschreibung von Hilfsfunktionen, Anleitung zur Problembeseitigung, Erläuterung von Abschalt-Szenarien) (Indikatoren I3.1.1-I3.1.7).
- **LH-MW_80_SOP_BIT.AI:** Der BIT.AI Blog-Artikel gibt einen Überblick zu Standard-Operating Procedures und wie diese grundsätzlich erstellt werden können, u. a. in Bezug auf Formate, Strukturierung, Inhalte (Indikatoren I3.1.1-I3.1.7). Er definiert insbesondere Best Practices zur Dokumentenstrukturierung, wie die explizite Definition von Zielgruppen, Gültigkeitsbereichen und Nutzerverantwortlichkeiten, was eine methodische Vorlage für die Dokumentation von allgemeinen Nutzungsvoraussetzungen darstellt (Indikator I3.1.1).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Für die Praxis in der Betriebsphase bietet der Standard strukturierte Dokumentationsvorlagen, mit denen sich Zielgruppen und zwingende Schulungsvoraussetzungen für den laufenden Einsatz exakt und nachvollziehbar festhalten lassen (Indikator I3.1.1). Zur Gestaltung von operativen Systeminteraktionen liefert der Katalog direkt implementierbare Lösungsbausteine – etwa Widerspruchsformulare, Weiterleitungen an menschliche Prüfer oder interaktive Nutzeroberflächen –, mit denen Anwender Entscheidungen im Betrieb gezielt anfechten, korrigieren oder stoppen können (Indikatoren I3.1.2, I3.1.3). Als Hilfestellung zur Problembeseitigung und Bediensicherheit liefert das Dokument detaillierte Inhalts-Checklisten für die Erstellung von Betriebshandbüchern: Diese geben der Praxis konkret vor, dass Aspekte wie direkte Kontaktwege, klare Anweisungen zur Interpretation der KI-Ausgaben, das Verhalten bei Sicherheitsvorfällen sowie feste Routinen für Updates und Instandhaltung für die Nutzer detailliert ausformuliert werden müssen (Indikator I3.1.4). Zur proaktiven Absicherung gegen Missbrauch im laufenden Betrieb schlägt der Standard greifbare technische Kontrollen wie Prompt- und Output-Filterung sowie definierte Logging- und Monitoring-Schnittstellen vor (Indikator I3.1.5). Hinsichtlich einer sicheren Außerbetriebnahme im Notfall verankert die Prüfsystematik die technische Umschaltung auf sichere Rückfallmodi oder die physische Integration eines operativen „Not-Aus-Schalters“ als evaluierbare Evidenzen (Indikator I3.1.7).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Für die Dokumentation des laufenden Betriebs bietet der Leitfaden konkrete inhaltliche Prüfkriterien zur Erstellung von Gebrauchsanweisungen, die als Checkliste vorgeben, wie zwingende Zielgruppenmerkmale, Kontraindikationen und technische Systemvoraussetzungen für die operative Nutzung exakt festzuhalten sind (Indikator I3.1.1). Zur proaktiven Vermeidung von Anwenderfehlern im Einsatz

liefert das Dokument anwendbare Prüfpunkte, die die systematische Kontrolle von kognitiver Überlastung an der Benutzeroberfläche sowie die kontinuierliche Auswertung von operativen System-Protokollen ("Logs") anleiten (Indikator I3.1.5).

3.4.2 Leistungsmonitoring

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	3.1 Bedienbarkeit	3.2 Leistungsmonitoring	3.3 Instandhaltung	3.4 Dokumentation des Systems im Betrieb	3.5 Permanente Außerbetriebnahme	3.6 Business-Kontinuität
Indikatoren	I3.1.1 – I3.1.7	I3.2.1 – I3.2.2	I3.3.1 – I3.3.2	I3.4.1	I3.5.1 – I3.5.2	I3.6.1 – I3.6.2
Subindikatoren	2	2	1	0	0	0

Das Leistungsmonitoring ist aus mehreren Gründen von zentraler Bedeutung. Je nach Anwendungsumfeld kann es regulatorisch erforderlich oder ausdrücklich gewünscht sein, die Leistungsfähigkeit eines Systems während des Betriebs kontinuierlich oder in regelmäßigen Abständen zu überwachen und zu dokumentieren. Das Leistungsmonitoring unterstützt dabei, Leistungsabweichungen und daraus entstehende wirtschaftliche oder haftungsrechtliche Risiken frühzeitig zu erkennen und zu begrenzen, bevor fehlerhafte oder nachteilige Ergebnisse auftreten. Gleichzeitig liefert das Leistungsmonitoring im Betrieb wichtige Hinweise auf daten-, modell- oder umgebungsbedingte Unsicherheiten, die das Verhalten einzelner Systeme oder vernetzter Systemverbände beeinflussen können. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden zudem eine wesentliche Grundlage für gezielte Anpassungen, Optimierungen und die Weiterentwicklung bestehender sowie zukünftiger Systeme.

Das Leistungsmonitoring von Edge-AI-Systemen im Betrieb muss zumeist die Ressourcenbeschränkung der Geräte mitberücksichtigen und mit und dem Fehlen oder der verspäteten Verfügbarkeit von geeigneten Referenzwerten zur Leistungsbewertung („Ground Truth“) umgehen. Leistungsrelevant sind hier zudem oft nicht nur klassische Qualitätskennzahlen des Modells, sondern insbesondere auch Größen wie Berechnungsdauern, Energieverbrauch, lokale Verfügbarkeit oder auch die Performanz bei Netzwerkausfällen und instabilen Verbindungen während des Betriebs. Soweit zentrale Überwachungsmöglichkeiten nur eingeschränkt bestehen, kann es erforderlich sein, auf dem Edge-Gerät selbst leichtgewichtige Monitoring- oder Selbstdiagnosefunktionen vorzusehen.

Im Rahmen der Bewertung des Leistungsmonitorings eines KI- bzw. Edge-AI-Systems im Betrieb sollte folgende Indikatoren und Subindikatoren berücksichtigt werden:

- Die kontinuierliche oder zumindest regelmäßige Erfassung und Dokumentation von Leistungskennzahlen im Betrieb muss sicherstellt werden und Nutzende über mögliche kritische Leistungsabfälle informiert werden (Indikator I3.2.1).
Für Edge-AI-Systeme ist zusätzlich zu prüfen, ob Edge-Geräte leichtgewichtige Monitoring- und Selbstdiagnosefunktionen lokal ausführen und die Modellgüte, insbesondere hinsichtlich Genauigkeit, Latenz sowie Speicher- und Energieverbrauch, ohne Beeinträchtigung des Betriebs überwachen können (Subindikator I3.2.1.e).
- Betriebliche Ereignisse, die zusätzlichen Aufschluss über die Leistungsfähigkeit des Systems in der Praxis geben (insbesondere Fehlfunktionen, Laufzeitprobleme, fehlerhafte Eingaben,

Kommunikationsstörungen oder sonstige Auffälligkeiten im Betriebsverhalten), müssen automatisch aufgezeichnet werden können (Indikator I3.2.2).

Für den Edge-AI-Kontext sollte ein Vorgehen festgelegt werden, wie die Ereignisaufzeichnung, z. B. bei instabiler oder zeitweise unterbrochener Netzwerkverbindung, lokal erfolgen kann, wie diese Informationen, zumindest temporär, lokal vorgehalten oder (zu einem späteren Zeitpunkt) sicher in ein (zentrales) Monitoring-System bzw. in die Betriebshistorie übertragen werden können (Subindikator I3.2.2.e).

Zum jetzigen Zeitpunkt können für das Leistungsmonitoring von KI- oder Edge-AI-Systemen im Betrieb noch keine universell etablierten Best Practices oder durchgängig praxiserprobte Erfolgsmodelle herangezogen werden. Es gibt jedoch vielversprechende Ansätze, vor allem für allgemeine KI-Systeme, und erste Standardisierungsaktivitäten, die sich dem Thema widmen. So soll z. B. der in Entwicklung befindliche technische Bericht ISO/IEC DIS 24970 „Artificial intelligence – AI system logging“ künftig die strukturierte Erfassung von Ereignissen, Zuständen und Leistungsinformationen von KI-Systemen unterstützen und damit eine Grundlage für konsistentere Ansätze des Leistungsmonitorings schaffen. Bei Edge-AI-Systemen bildet sich nur für den Bereich Edge-Inferenz mit „Tiny MLOps“ allgemeingültigere und systematisierte Vorgehensmodelle aus der Forschung heraus, die auch das Leistungsmonitoring einschließen (Leroux et al. 2022).

Die nachfolgenden Lösungshilfen, die teilweise aus regulierten Anwendungsfeldern stammen, können aktuell als Orientierung genutzt werden, um unterschiedliche Aspekte des Leistungsmonitorings zu strukturieren.

Lösungshilfen:

- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Der Leitfaden liefert konkrete Umsetzungshilfen für das kontinuierliche Leistungsmonitoring, indem er die Festlegung von Schwellenwerten für Datenabweichungen ("Distribution Drift") durch den zeitlichen Vergleich von Histogrammen oder Dichteschätzungen im Post-Market-Surveillance-Plan vorschreibt (Indikator I3.2.1). Zur automatisierten Ereignisaufzeichnung fordert der Leitfaden als Lösungsansatz die Integration von "Audit Logs" oder dedizierten Überwachungsschnittstellen zur systematischen Erkennung von internen Systemfehlern im Betrieb (Indikator I3.2.2).
- **LH-BP_47_EvalClinicalDecisionSupport_DukeMargolisCenter:** Für das Leistungsmonitoring im Betrieb (Post-Market-Surveillance von Medizinprodukten) bietet der Report durch eine strukturierte Datenmatrix konkrete Vorgaben, welche klinischen Echtweltdaten (wie Modellein- und -ausgaben sowie ärztliche Interventionen) zwingend erfasst werden müssen (Indikator I3.2.1).
- **LH-FA_70_ConceptDrift_Lu:** Das Review von Lu et al. 2019 gibt einen umfassenden Überblick zum Thema Modellverfall bzw. Leistungsverfall im Betrieb aufgrund von Konzeptdrift (siehe Orientierungshilfe für Begriffsdefinition). Aufbauend darauf schlägt es ein Rahmenwerk für das Lernen unter Konzeptdrift vor, das sich aus drei Komponenten zusammensetzt: Konzeptdrift detektieren, Konzeptdrift verstehen und Konzeptdrift adaptieren. Für das kontinuierliche Leistungsmonitoring im Betrieb liefert das Review durch die detaillierte Gegenüberstellung etablierter Drift-Erkennungsalgorithmen (wie DDM oder ADWIN) direkt anwendbare Umsetzungshilfen, indem es konkrete mathematische Schwellenwerte und statistische Signifikanztests (wie Warn- und Drift-Level) zur automatisierten Erkennung und Signalisierung von Modellverfall aufzeigt (Indikatoren I3.2.1, I3.2.2).

- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Für das operative Leistungsmonitoring liefert der Standard mit seiner integrierten „Technischen Prüfmethodensammlung“ direkt anwendbare Umsetzungshilfen, da er etablierte Evaluationsmetriken (wie z. B. den Kolmogorov-Smirnov Test oder Population Stability Index zur Drift-Erkennung) inklusive passender Open-Source-Frameworks vorschlägt und in seinen Kriterienlisten die konkrete Planung von Alarmschnittstellen zur Nutzerbenachrichtigung bei Ausfällen verankert (Indikator I3.2.1). Zur automatisierten Ereignisaufzeichnung bietet das Dokument eine detaillierte Inhalts-Checkliste für die Erstellung eines Protokollierungs-Konzepts („Logging“), die der Praxis präzise vorgibt, operative Fehlfunktionen, Modellanfragen, Zugriffe und Konfigurationsänderungen über dedizierte Betriebssystemstellen strukturiert zu erfassen (Indikator I3.2.2).
- **LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO:** Für das kontinuierliche Leistungsmonitoring im Betrieb bietet die Norm im Rahmen ihres definierten „Continuous validation process“ praxisrelevante Handlungsanweisungen, indem sie vorschreibt, Datenabweichungen (Data Drift) und Modellverschlechterungen (Concept Drift) durch spezifische Testdaten fortlaufend zu messen sowie bei signifikanten Abweichungen vordefinierte Schwellenwerte für automatisierte Modell-Rollbacks und Sicherheitsgrenzen (Guardrails) anzuwenden (Indikator I3.2.1). Zur automatisierten Ereignisaufzeichnung weist das Dokument eine mittlere Praxisrelevanz auf, da es auf abstrakter Ebene die Führung von Validierungs-Logs und die generelle Dokumentation von Systemausfällen im Rahmen des Wartungsprozesses fordert (Indikator I3.2.2).
- **LH-Std_18_ISO/IEC DIS 24970_SystemLogging_ISO:** Der derzeitige Entwurf eines internationalen Standards behandelt die Protokollierung von Ereignissen in KI-Systemen und kann künftig Anforderungen an Logging-Strukturen, grundlegende Leistungskennzahlen sowie die Erfassung und Auswertung betrieblicher Ereignisse festlegen (Indikatoren I3.2.1, I3.2.2).

Er wird daher voraussichtlich auch für die Ausgestaltung lokaler Monitoring- und Selbstdiagnosefunktionen sowie für die lokale Speicherung und spätere Überführung von Log-Daten in zentrale Monitoring-Systeme relevant sein (Subindikatoren I3.2.1.e, I3.2.2.e). Da es sich um einen Entwurf handelt, sind jedoch noch keine verbindlichen Detailanforderungen ableitbar.
- **LH-BP_58_FLMonitoringKit_Symeonides:** Für das kontinuierliche Leistungsmonitoring im Betrieb liefert der Artikel mit dem Open-Source-Toolkit „FedMon“ direkt anwendbare Werkzeuge, indem er die automatisierte, rundenbasierte Erfassung von System- und Modellmetriken (wie CPU-Nutzung, Speicherbedarf, Latenz und Modellverlust) über spezifische Softwaresonden detailliert beschreibt, auch wenn Vorlagen für automatisierte Warnmeldungen bei Leistungsabfällen fehlen (Indikator I3.2.1). Zur automatisierten Ereignisaufzeichnung enthält das Dokument konkrete Umsetzungshilfen, da es die Integration technischer Profiler und lokaler Zeitreihen-Datenbanken (wie Prometheus) zur strukturierten Protokollierung von Statusabfragen und Systemauslastungen in lokalen JSON-Dateien präzise aufzeigt (Indikator I3.2.2).

Hinsichtlich der Edge-spezifischen Vertiefungsfragen bietet die Quelle detaillierte Lösungswege, da das Framework speziell auf IoT- und Edge-Knoten ausgerichtet ist und leichtgewichtige, containerbasierte Überwachungsagenten (wie cAdvisor) integriert, um lokale Leistungsparameter (Speicher, CPU, Netzwerk) ressourcenschonend während des föderierten Lernens zu überwachen und zentralisiert zu aggregieren (Subindikator I3.2.1.e). Das FedMon-Framework zeigt zudem eine praktische Lösung für Ereignisaufzeichnung bei insta-

bilen Verbindungen auf, indem es Systemereignisse zunächst sicher lokal auf den Edge-Geräten zwischenspeichert und erst im Nachhinein an einen zentralen Server überträgt, was Datenverluste effektiv verhindert (Subindikator I3.2.2.e).

Orientierungshilfe zu Leistungsabfällen von KI- und eingebetteten Modellen (Indikator I3.2.1):

KI-Modelle unterliegen dem Risiko des Modellverfalls, auch bekannt als Model Drift, bei dem die Vorhersagegenauigkeit über die Zeit nachlässt. Dieser Verfall kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, darunter Datendrift und Konzeptdrift. Datendrift tritt auf, wenn sich die statistische Verteilung der Eingabedaten ändert, sei es schleichend durch Faktoren wie Sensorverschmutzung oder plötzlich durch Ereignisse wie den Austausch von Hardwarekomponenten. Konzeptdrift hingegen beschreibt eine Veränderung der zugrunde liegenden Zusammenhänge in der Realität, sodass das Modell veraltete Muster abbildet. Dies kann durch plötzliche Verhaltensänderungen, wie etwa während einer Pandemie, oder durch kontinuierliche Anpassungen, wie neue Betrugsmethoden in Fraud-Detection-Systemen, verursacht werden. Eine weitere Ursache für Modellverfall kann eine Veränderung der Zielgruppe sein, wenn das Modell beispielsweise mit Daten von jungen Erwachsenen trainiert wurde, aber in der Praxis hauptsächlich mit Daten von Senioren konfrontiert wird.

*Bei **Edge-AI-Systemen** stellt die Erkennung von Modellverfall eine besondere Herausforderung dar, da Modelle häufig dezentral auf einzelnen Geräten oder in verteilten Geräteflotten eingesetzt werden und kein durchgängig zentraler Zugriff auf Rohdaten, Modelloutputs oder Referenzwerte (Ground Truth) besteht. Dadurch ist eine direkte Bewertung der Modellgüte im laufenden Betrieb lokal oft nur eingeschränkt möglich. Stattdessen werden Veränderungen häufig indirekt über Ersatzgrößen oder indirekte Messwerte erfasst, etwa durch Verschiebungen in der Verteilung der Modellvorhersagen über die Zeit (Änderungen der Output-Verteilung) oder durch Verfahren zur Erkennung von Abweichungen der Eingabedaten von der im Training erwarteten Eingabeverteilung (Out-of-Distribution-Detection). Beide Ansätze sind in der Praxis etabliert, weisen jedoch je nach Anwendung unterschiedliche Reifegrade und Genauigkeiten auf. In Systemen mit vielen verteilten und vergleichbaren Geräten kann zusätzlich ein Monitoring über mehrere Geräte hinweg erfolgen, um systematische Leistungsänderungen zu erkennen. Aufgrund der Ressourcenbeschränkungen kommen dabei häufig vereinfachte oder approximative Verfahren zum Einsatz, die zu einem Zielkonflikt zwischen Erkennungsgenauigkeit und Ressourcenverbrauch führen.*

Das Risiko für Modellverfall hängt stark vom Einsatzkontext ab und kann auch durch externe Entwicklungen, wie z. B. Pandemien oder globale Krisen, zusätzlich erhöht werden. Um Schäden durch unzuverlässige Modellausgaben zu vermeiden, ist eine frühzeitige Identifizierung des Modellverfalls entscheidend. Leistungsmonitoring in Kombination mit Methoden zur Detektion von Modellverfall kann hierzu beitragen. Es gibt kommerzielle Tools wie TensorFlow Data Validation und IBM Watson Studio², die entsprechenden Module anbieten. Zudem existieren Forschungsansätze, die Algorithmen für die Detektion von Modellverfall in spezifischen Anwendungskontexten entwickeln, wie etwa für die vorausschauende Wartung. Eine proaktive Überwachung und regelmäßige Aktualisierung der Modelle sind daher unerlässlich, um die langfristige Performance und Zuverlässigkeit von KI-Systemen zu gewährleisten.

² Onlinequellen: <https://www.tensorflow.org/tfx/guide/tfdv> und <https://www.ibm.com/products/watsonx-ai>

3.4.3 Instandhaltung

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	3.1 Bedienbarkeit	3.2 Leistungsmonitoring	3.3 Instandhaltung	3.4 Dokumentation des Systems im Betrieb	3.5 Permanente Außerbetriebnahme	3.6 Business-Kontinuität
Indikatoren	I3.1.1 – I3.1.7	I3.2.1 – I3.2.2	I3.3.1 – I3.3.2	I3.4.1	I3.5.1 – I3.5.2	I3.6.1 – I3.6.2
Subindikatoren	2	2	1	0	0	0

Das Kriterium Instandhaltung umfasst die Maßnahmen, die im Falle eines Leistungsabfalls der KI-Komponente eines KI- oder Edge-AI-Systems im Betrieb vorgesehen sind. Dies beinhaltet einerseits, wie auf einen Modellverfall der KI-Komponente konkret reagiert wird, z. B. mit einer Modellanpassung oder dem Einleiten eines Re-Trainings, und, andererseits, wie die nachträgliche Bewertung und Dokumentation der entsprechenden Aktualisierungs- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen erfolgt.

Im Edge-AI-Kontext sind für Instandhaltungsmaßnahmen häufig lokale Modellanpassungen oder -aktualisierungen direkt am oder nahe am Endgerät notwendig. Bei Edge-Geräten, z. B. Mobiltelefonen, die „isolierte“ KI-Interferenzdienste betreiben (Edge-Interferenz), ohne mit anderen Geräten wesentlich zu interagieren, ist dann häufig die wesentliche Herausforderung, dass die Aktualisierung, die Anpassung und die Validierung des lokalen KI-Modells effizient unter begrenzten Ressourcen (Rechenleistung, Speicher, Energie und Konnektivität) erfolgen muss. Gleichzeitig kann, besonders wenn es sich um ein Edge-AI-System handelt, in dem mehrere Ebenen des Cloud-Edge-IoT-Kontinuums oder verteilte Knoten miteinander interagieren, auch eine Harmonisierung und Synchronisation mit anderen z. B. verteilten Modellen oder Cloud-Modellen notwendig sein. Dabei entstehen häufig verteilte Aktualisierungsprozesse, bei denen lokale Modelländerungen nicht mehr isoliert betrachtet werden können, sondern in Einklang mit zentralen Modellständen gehalten oder in aggregierte Lernprozesse (z. B. Federated Learning) eingebunden werden müssen, um Inkonsistenzen im Gesamtsystem zu vermeiden. Im Bereich Edge-Interferenz werden Vorgehensweisen zunehmend im Rahmen sogenannter TinyMLOps-Ansätze systematisiert, zu verteilten Aktualisierungsprozessen für Edge-AI-Systeme gibt es viele methodische Ansätze, aber noch kein allgemeingültiges, systematisches Vorgehen.

Der Umgang mit einem Leistungsabfall von KI- bzw. Edge-AI-Systemen kann je nach Anwendungskontext regulatorischen Anforderungen unterliegen. Bei Medizinprodukten müssen KI-Komponenten beispielsweise kontinuierlich überwacht werden, da ein Verlust der ursprünglichen Zweckbestimmung oder eine Gefährdung von Patientinnen und Patienten zu einem Marktausschluss führen kann (Johner-Institut 2021, 2022). Wird ein Modellverfall festgestellt, ist daher ein Neu- oder Retraining der KI-Komponente erforderlich, woraufhin das gesamte System erneut den Kennzeichnungsprozess als Medizinprodukt durchlaufen muss. Diese Anforderung erschwert insbesondere die Zulassung kontinuierlich lernender Systeme (continuous learning systems), da jede neue Modellinstanz erneut bewertet und gekennzeichnet werden müsste. Die Aktualisierung einer KI-Komponente entspricht damit faktisch eher einer Neuentwicklung als einer klassischen Instandhaltungsmaßnahme.

Wie mit einem Leistungsabfall eines KI- oder Edge-AI-Systems bzw. seiner KI-Komponente umzugehen ist, kann je nach Anwendungskontext auch ein regulatorisches Thema sein. Medizin-

produkte, deren Leistung im Betrieb zwingend überwacht werden muss (EU-Verordnung für Medizinprodukte [MDR]), müssen z. B. sofort vom Markt genommen werden, sobald sie ihrer initial definierten Zweckbestimmung nicht mehr nachkommen können oder sie eine Bedrohung für die Patienten und Patientinnen darstellen. Falls also im Betrieb ein Modellverfall identifiziert wird, muss die KI-Komponente neu- bzw. re-trainiert werden. Im Anschluss daran muss dann das gesamte System erneut den Kennzeichnungsprozess als Medizinprodukt durchlaufen. Dieser Umstand erschwert bislang die Kennzeichnung von kontinuierlich lernenden Systemen (engl. continuous learning systems) als Medizinprodukt, bei denen jede neu gelernte Instanz der KI-Komponente neu gekennzeichnet werden muss. Dies kommt eigentlich einer kompletten Neuentwicklung des KI-Systems bzw. seiner KI-Komponente gleich und nicht einer Instandhaltung bzw. Aktualisierung.

In der Praxis wird auf Modellverfall häufig mit gezielten Update- und Anpassungsstrategien reagiert. MLOps-Plattformen ermöglichen dabei die Automatisierung von Re-Training- und Deployment-Prozessen, wodurch KI-Modelle kontinuierlich aktualisiert werden können. Dadurch reduziert sich der Aufwand, unter Umständen leidet aber die Effektivität darunter, da die Ursachen für den Modellverfall nicht näher analysiert werden. Ein Ansatz, um dem entgegenzukommen, stellt eine Verbindung von automatischem Re-Trainieren und automatischer Datenexploration dar³

Im Kontext der Instandhaltung eines KI- oder Edge-AI-Systems im Betrieb sollten die folgenden beiden Indikatoren und ein Subindikator berücksichtigt werden:

- Ein Mechanismus zur Modellanpassung (z. B. Rekalibrierung, Parameteranpassung, inkrementelles Lernen oder ggf. Re-Training), der bei kritischem Leistungsabfall automatisch oder durch die Nutzenden eingeleitet werden kann (Indikator I3.3.1).
Bei Edge-AI-Systemen sollte bei Leistungsabfall ein leistungs- und ggf. echtzeitverträglicher Wechsel auf eine geeignete, lokal verfügbare Fallback-Konfiguration (z. B. ein alternatives Modell) erfolgen, sodass ein zuverlässiger Betrieb zumindest temporär auch ohne (stabile) Netzwerkverbindung ermöglicht wird (Subindikator I3.3.1.e).
- Ein angemessener, regelkonformer und nachvollziehbarer Bewertungs- und Dokumentationsprozess muss auch nach Modellanpassungen (auch nach mehreren Iterationen und Eingaben durch Nutzende) aufrechterhalten werden (Indikator I3.3.1).

Die folgenden Lösungshilfen bieten eine Orientierung zur Strukturierung und Bewertung relevanter Instandhaltungsaspekte.

Lösungshilfen:

- **LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO:** Für die Instandhaltung von KI-Komponenten benennt die Norm automatisierte Rollback-Prozesse auf funktionierende Vorgängerversionen sowie Mechanismen zum kontinuierlichen, inkrementellen Lernen oder zum regelmäßigen Re-Training bei Leistungsabfällen (I3.3.1). Zur Sicherstellung der Auditierbarkeit nach Modellanpassungen fordert das Dokument die gemeinsame Versionierung von Modellen und Trainingsdaten in einem Konfigurationsmanagement sowie das systematische Führen von Validierungs-Logs (I3.3.2).

³ <https://insights.sei.cmu.edu/blog/improving-automated-retraining-of-machine-learning-models/>

Als Lösungsansatz für Edge-AI-Systeme schlägt die Norm bei Leistungsabweichungen das Ausweichen auf alternative Sicherheitsmodelle (Fallback) vor und benennt eine kombinierte Architektur aus Cloud- und Edge-Computing zur Bewältigung emergenten Verhaltens (Subindikator I3.3.1.e).

- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Für Modellanpassungen im Betrieb liefert der Leitfaden zu KI-gestützten Medizinprodukten mit dem Schwerpunkt auf der Post-Market-Surveillance (im Gesundheitswesen notwendig für eine Konformitätsbewertung bzw. Zertifizierung) Umsetzungshilfen, indem er für kontinuierlich lernende Systeme die Definition von Auslösern für Updates sowie Sicherheitsmechanismen wie Rollbacks systematisch einfordert und auf einen „Predetermined Change Control Plan“ (PCCP) verweist, der vorab exakt spezifizieren soll, wie die Qualität neuer Trainingsdaten gesichert wird, wie das erneute Training abläuft, in welchen Toleranzgrenzen sich Modellausgaben verändern dürfen und wie die Systemaktualisierungen im Feld technisch durchgeführt werden (Indikator I3.3.1). Zur Bewertung und Dokumentation nach solchen Anpassungen referenziert das Dokument spezifische Report-Formate wie den Periodic Safety Update Report (PSUR) und fordert über konkrete Prüfpunkte ein striktes Versionsmanagement für Code, Trainingsdaten und die (regelmäßig) aktualisierte Modellarchitektur ein (Indikator I3.3.2).
- **LH-FA_70_ConceptDrift_Lu:** Für die Modellanpassung bei Leistungsabfällen im Betrieb liefert der Artikel detaillierte algorithmische Umsetzungshilfen, indem er konkrete Strategien wie das vollständige Retraining mittels adaptiver Zeitfenster (z. B. durch den ADWIN-Algorithmus), die dynamische Gewichtung und Erweiterung von Modell-Ensembles (z. B. durch Dynamic Weighted Majority) oder die partielle Aktualisierung von Entscheidungsbäumen in veralteten Teilbereichen, wie bei CVFDT – einer zur Handhabung von Konzeptabweichungen erweiterten Version des „Very Fast Decision Tree“-Klassifikators (VFDT) –, spezifiziert (Indikator I3.3.1). Zur methodischen Bewertung kontinuierlich angepasster Modelle benennt der Artikel direkt anwendbare Evaluierungsmetriken wie Kappa-Statistiken oder Prequential AUC sowie Validierungsverfahren für Datenströme, liefert jedoch keine administrativen Vorlagen zur prozessualen Dokumentation der Anpassungshistorie (Indikator I3.3.2).
- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Der Standard fordert „Incident Response“-Maßnahmen zur Systemwiederherstellung aus dem Betrieb sowie Konzepte für kontinuierliches Online-Learning, liefert aber keine Empfehlungen, wie ein Modell im laufenden Betrieb technisch rekaliert wird (Indikator I3.3.1). Für die Dokumentation der Anpassungen im Betrieb fordert der Standard explizit das Logging von Loss-Werten, kontinuierliche Testpläne und Versionsverwaltungssysteme. Dafür bietet er jedoch keine spezifischen operativen Protokollvorlagen, sondern verweist lediglich auf die Nutzung allgemeiner Standardformate wie „Model Cards“ und „Data Sheets“ (Indikator I3.3.2).

3.4.4 Dokumentation des KI-Systems im Betrieb

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	3.1 Bedienbarkeit	3.2 Leistungsmonitoring	3.3 Instandhaltung	3.4 Dokumentation des Systems im Betrieb	3.5 Permanente Außerbetriebnahme	3.6 Business-Kontinuität
Indikatoren	I3.1.1 – I3.1.7	I3.2.1 – I3.2.2	I3.3.1 – I3.3.2	I3.4.1	I3.5.1 – I3.5.2	I3.6.1 – I3.6.2
Subindikatoren	2	2	1	0	0	0

Unabhängig von Branche und spezifischen gesetzlichen Vorgaben sollten Organisationen, die ein KI- oder Edge-AI-System einsetzen, dokumentieren, wie das System im Betrieb verwendet wird und mit welchen Maßnahmen ein ordnungsgemäßer Betrieb sichergestellt werden soll. Eine solche Betriebsdokumentation kann insbesondere Angaben dazu enthalten, in welchen Prozessen das System eingesetzt wird, welche Zuständigkeiten bestehen, welche Arbeits- oder Gebrauchsanweisungen gelten, welche Kontroll- und Qualitätssicherungsmaßnahmen vorgesehen sind, welche Anpassungen oder Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen wurden und wie mit Störungen, Abweichungen oder sonstigen betrieblichen Auffälligkeiten umgegangen wurde.

Der Nutzen einer solchen Dokumentation beschränkt sich nicht auf den Nachweis eines ordnungsgemäßen Betriebs, der insbesondere bei haftungsrechtlichen oder regulatorischen Fragestellungen relevant sein kann. Sie kann auch dazu beitragen, betriebliche Abläufe zu vereinheitlichen, Reaktionszeiten bei Störungen zu verkürzen und den Wissenstransfer innerhalb der Organisation zu verbessern. Soweit die Dokumentation Arbeitsanweisungen oder standardisierte Vorgehensweisen umfasst, erleichtert sie zudem die Einarbeitung neuer Mitarbeitender und unterstützt eine konsistente Nutzung des Systems.

Im Edge-AI-Kontext kann die Betriebsdokumentation zusätzlich an Bedeutung gewinnen, weil Systeme häufig in verteilten technischen Umgebungen, auf unterschiedlichen Geräten oder unter wechselnden Einsatzbedingungen betrieben werden. In solchen Fällen kann es besonders wichtig sein, Zuständigkeiten, Konfigurationsstände, lokale Anpassungen, Update- und Wartungsmaßnahmen sowie den Umgang mit Verbindungsabbrüchen oder hardwarebezogenen Einschränkungen nachvollziehbar festzuhalten.

In Rahmen der Dokumentation eines KI- bzw. Edge-AI-Systems im Betrieb sollte folgender Indikatoren berücksichtigt werden:

- Die Betriebshistorie wird dokumentiert und kontinuierlich gepflegt. Soweit regulatorische Rahmenbedingungen dies vorsehen, kann eine Dokumentation des Systems im Betrieb zudem verpflichtend sein (siehe hierzu auch die folgende Orientierungshilfe auf S. 85). In diesem Fall ist festzulegen, wer für ihre Erstellung und Pflege verantwortlich ist und welche Inhalte sie mindestens umfassen muss. (Indikator I3.4.1).

Lösungshilfen:

- LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO:** Zur Dokumentation einer Betriebshistorie liefert der Standard konkrete Umsetzungshilfen, indem er die Einrichtung eines systematischen Prozesses zur fortlaufenden Informationserfassung in der Post-Implementie-

rungsphase vorschreibt und als inhaltliche Vorlage für diese Risikomanagement-Aufzeichnungen eine spezifische Mindestliste an zu dokumentierenden Parametern (wie Systemidentifikation, angewandte Methodik, verantwortliche Personen, Freigabestatus und Zielerreichungsgrad) definiert, die über organisationsweite Standard-Templates strukturiert werden sollen (Indikator I3.4.1).

- **LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI:** Zur Dokumentation und Pflege einer Betriebshistorie liefert der Standard konkrete Umsetzungshilfen, indem er die Erstellung eines detaillierten Protokollierungskonzepts („Logging“) fordert, das explizite Vorgaben zu Aufbewahrungsfristen, Aufzeichnungshäufigkeiten und Datenstrukturen festlegt, sowie die Implementierung dedizierter technischer Schnittstellen vorschreibt, um im laufenden Betrieb Metadaten zu Nutzerinteraktionen, Modellanfragen, Fehlfunktionen und Konfigurationsänderungen ausfallsicher zu erfassen (Indikator I3.4.1).
- **LH-Std_18_ISO/IEC DIS 24970_SystemLogging_ISO:** Der in Entwicklung befindliche internationale Standard soll künftig Orientierung für die Strukturierung und Gestaltung von Logging- und Protokollierungskonzepten bei KI-gestützten Systemen bieten. Er wird daher absehbar auch dabei unterstützen, Konzepte für eine nachvollziehbare und fortschreibbare Betriebshistorie zu entwickeln, in der relevante Änderungen am System und dessen Betriebszustand systematisiert und automatisiert dokumentiert werden (Indikator I3.4.1).
- **LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut:** Zur Dokumentation einer Betriebshistorie liefert der Leitfaden konkrete Prüfkriterien als Umsetzungshilfen, die die Spezifikation von „Audit Logs“ sowie einen dedizierten Post-Market-Surveillance-Plan einfordern, welcher die systematische Analyse automatisch erzeugter Protokolle im laufenden Betrieb vorschreibt und spezifische Report-Formate wie den Periodic Safety Update Report (PSUR) als Vorlage für den geforderten Dokumentationsumfang benennt (Indikator I3.4.1).

Orientierungshilfe zu regulatorischen Dokumentationsanforderungen (Indikator I3.4.1):

KI-Systeme können je nach Anwendungsszenario bereichsspezifischen Dokumentations-, Aufzeichnungs- und Überwachungspflichten unterliegen. In der Betriebsphase dienen diese Pflichten nicht mehr nur dem Nachweis, dass ein System bei Inverkehrbringen oder Inbetriebnahme regulatorische Anforderungen erfüllt hat. Sie sollen vor allem sicherstellen, dass Funktionsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems auch während des laufenden Betriebs nachvollziehbar bleiben. Für die Betriebsphase ist daher entscheidend, dass qualitäts- und sicherheitsrelevante Betriebsdaten in angemessenem Umfang erfasst, ausgewertet und dokumentiert werden. Dazu können insbesondere Informationen über Fehlfunktionen, Systemausfälle, sicherheitserhebliche Vorfälle, auffällige Leistungsabweichungen, Modell- oder Datenänderungen, Updates, Korrekturmaßnahmen und Nutzer- oder Betreiberhinweise gehören. Der Umfang der Dokumentation sollte sich am Zweck des Systems, seiner Kritikalität, dem Einsatzkontext und den jeweils einschlägigen regulatorischen Anforderungen orientieren.

Aus Sicht des Herstellers kann eine fortlaufende Produktbeobachtung erforderlich sein. Dies gilt insbesondere, wenn das KI-System Bestandteil eines Produkts ist oder in sicherheitsrelevanten Zusammenhängen eingesetzt wird. Werden nach der Markteinführung oder während des Betriebs Mängel, Fehlfunktionen oder sicherheitsrelevante Auffälligkeiten bekannt, können je nach Gefahrenlage Warnungen, Updates, Nachbesserungen, Einschränkungen des Betriebs oder Rückrufe erforderlich werden. Eine nachvollziehbare Dokumentation von Betriebsdaten, Vorfällen und ergriffenen Maßnahmen kann zudem dazu beitragen, Schadensverläufe zu rekonstruieren und haftungsrechtliche Risiken zu begrenzen.

In bestimmten Sektoren sind solche Überwachungspflichten ausdrücklich gesetzlich geregelt. Ein Beispiel ist die Medizinprodukteverordnung ([EU] 2017/745). Art. 83 Abs. 2 MDR verlangt ein System zur Überwachung nach dem Inverkehrbringen, das aktiv und systematisch Daten über Qualität, Leistung und Sicherheit eines Produkts während seiner gesamten Lebensdauer sammelt, aufzeichnet und analysiert. Auf dieser Grundlage sollen erforderliche Präventiv- oder Korrekturmaßnahmen ermittelt, durchgeführt und überwacht werden. Auch die KI-Verordnung enthält Vorgaben zur Aufzeichnung und Nachvollziehbarkeit. Nach Art. 12 KI-VO müssen Hochrisiko-KI-Systeme technisch so ausgelegt sein, dass Vorgänge und Ereignisse während des Betriebs automatisch aufgezeichnet werden können. Die Protokollierung soll insbesondere dazu beitragen, das Funktionieren des Systems über seinen Lebenszyklus nachvollziehbar zu machen. Für Betreiber von Hochrisiko-KI-Systemen ist ergänzend relevant, dass sie automatisch erzeugte Protokolle, soweit diese ihrer Kontrolle unterliegen, für einen angemessenen Zeitraum aufzubewahren haben.

Bei kritischen Infrastrukturen oder anderen regulierten Betriebsumgebungen können zusätzlich Anforderungen an die Sicherheit informationstechnischer Systeme bestehen. § 8a BSIG verpflichtet Betreiber kritischer Infrastrukturen zu angemessenen organisatorischen und technischen Vorkehrungen zur Vermeidung von Störungen der Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und Vertraulichkeit ihrer maßgeblichen informationstechnischen Systeme, Komponenten und Prozesse. Soweit der Leitfadens Cybersicherheit nicht vertieft behandelt, sollte dieser Punkt hier nur als regulatorische Schnittstelle benannt werden.

Hinsichtlich des Umfangs der Dokumentation enthalten gesetzliche Vorgaben häufig keine abschließenden Detailanforderungen. Gerade beim Betrieb von KI- und Edge-AI-Systemen können erhebliche Datenmengen entstehen. Deshalb sollte nicht jede verfügbare Betriebsinformation dauerhaft gespeichert werden. Maßgeblich ist vielmehr, welche Daten erforderlich sind, um die Funktionsfähigkeit, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Nachvollziehbarkeit des Systems angemessen beurteilen zu können. Die Dokumentation sollte daher risikoorientiert begrenzt, aber so ausgestaltet sein, dass sicherheits- und qualitätsrelevante Ereignisse erkannt, analysiert und bei Bedarf geeignete Folgemaßnahmen eingeleitet werden können.

3.4.5 Maßnahmen für die permanente Außerbetriebnahme

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	3.1 Bedienbarkeit	3.2 Leistungsmonitoring	3.3 Instandhaltung	3.4 Dokumentation des Systems im Betrieb	3.5 Permanente Außerbetriebnahme	3.6 Business-Kontinuität
Indikatoren	I3.1.1 – I3.1.7	I3.2.1 – I3.2.2	I3.3.1 – I3.3.2	I3.4.1	I3.5.1 – I3.5.2	I3.6.1 – I3.6.2
Subindikatoren	2	2	1	0	0	0

Auch für die spätere permanente Außerbetriebnahme eines KI- bzw. Edge-AI-Systems sollten bereits im Betrieb geeignete Vorkehrungen getroffen werden. Dies betrifft insbesondere die Frage, ob im Fall einer endgültigen Stilllegung alle relevanten Daten, Zugänge und systembezogenen Artefakte identifiziert und in rechtlich sowie organisatorisch geeigneter Weise behandelt werden können.

Im Edge-AI-Kontext kann die Außerbetriebnahme mit zusätzlichen Herausforderungen verbunden sein, weil Daten, Modelle und Protokolle häufig dezentral auf mehreren Geräten, lokalen Speichern oder verteilten Infrastrukturen vorliegen. Hinzu kommt, dass sich Modellstände oder Parameter durch ständige Aktualisierungen, Re-Training oder föderierte Lernprozesse geändert

haben. Für die spätere Außerbetriebnahme ist daher frühzeitig zu berücksichtigen, ob auch verteilte Datenbestände, lokale Logs, Modellparameter und gerätebezogene Zugangsinformationen vollständig identifiziert und kontrolliert entfernt oder rechtskonform aufbewahrt werden können.

Von besonderer Bedeutung ist zunächst, ob in Hinblick auf eine permanente Außerbetriebnahme sämtliche gespeicherten Datenbestände erfasst werden können. Hierzu zählen insbesondere Trainings-, Betriebs- und Sensordaten, Protokolle, Schlüssel, Zugangsdaten, Zertifikate sowie sonstige systemrelevante Informationen. Nur wenn diese Bestände eindeutig identifizierbar sind, lässt sich verlässlich beurteilen, welche Daten zu löschen, welche aufzubewahren und welche gegebenenfalls zu sichern oder zu überführen sind.

Entsprechend sind für die Außerbetriebnahme auch Prozesse zur Datenlöschung und -aufbewahrung erforderlich, die den rechtlich verpflichtenden Vorgaben entsprechen. Dabei können insbesondere datenschutzrechtliche Löschpflichten, gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten, Lizenzbedingungen, Geheimhaltungspflichten sowie Anforderungen an Auditierbarkeit oder spätere Incident-Untersuchungen relevant werden. Die permanente Außerbetriebnahme erschöpft sich daher nicht in einem bloßen Abschalten des Systems, sondern erfordert eine strukturierte Entscheidung darüber, welche Daten und Systembestandteile gelöscht, archiviert, dokumentiert oder weiter vorgehalten werden müssen.

In Rahmen der permanenten Außerbetriebnahme eines KI- bzw. Edge-AI-Systems sollte folgenden Indikatoren berücksichtigt werden:

- Im Falle einer permanenten Außerbetriebnahme des Systems müssen alle gespeicherten Daten (z. B. Trainings-, Validierungs- und Testdaten sowie Betriebs- und Sensordaten), Modellartefakte sowie Schlüssel, Zugangsdaten und Zertifikate vollständig identifizierbar sein (Indikator I3.5.1).
- Bei einer permanenten Außerbetriebnahme des Systems müssen die Anforderungen an Datenlöschung und -aufbewahrung gemäß geltender gesetzlicher oder vertraglicher Vorgaben (z. B. DSGVO, Aufbewahrungs-, Lizenz- und Geheimhaltungspflichten sowie Incident-Untersuchungen) eingehalten und nachvollziehbar dokumentiert werden (Indikator I3.5.2).

Die Planung einer permanenten Außerbetriebnahme dient nicht nur der Einhaltung rechtlicher Anforderungen. Sie kann auch dazu beitragen, Sicherheitsrisiken zu reduzieren, den ungeklärten Fortbetrieb veralteter Systemkomponenten zu vermeiden und Verantwortlichkeiten für den Übergang in einen geordneten Endzustand eindeutig festzulegen.

Lösungshilfen:

- **LH-BP_59_Sicherheit_BSI:** Zur Identifikation von gespeicherten Daten und kryptografischen Schlüsseln bei einer permanenten Außerbetriebnahme liefert das IT-Grundschutz-Kompendium konkrete Handlungsanweisungen, indem es für Server, Clients und IoT-Geräte detaillierte Übersichtspläne sowie spezifische Aussonderungs-Checklisten fordert und ein zentrales Verzeichnis zur lückenlosen Erfassung aller Schlüssel verlangt (Indikator I3.5.1). Für die datenschutzkonforme Datenlöschung und -aufbewahrung verlangt das Dokument die frühzeitige Abstimmung von Löschkonzepten mit dem Datenschutzbeauftragten und schreibt für die physische Datenträgervernichtung die Anwendung definierter Sicherheitsstufen nach ISO/IEC 21964 inklusive der lückenlosen Dokumentation aller Löschvorgänge vor (Indikator I3.5.2).

- **LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI:** Zur Identifikation gespeicherter Daten im Vorfeld einer permanenten Außerbetriebnahme liefert die Richtlinie konkrete Umsetzungshilfen, indem sie von Software-Produzenten zwingend eine Benutzerdokumentation mit präzisen Erläuterungen zur Lokalisierung und Entfernung der verwendeten sowie gespeicherten Daten einfordert (Indikator I3.5.1). Für die tatsächliche Datenlöschung und Systembereinigung verlangt das Dokument spezifische Maßnahmen wie die restlose Entfernung aller angelegten Dateien bei der anwenderseitigen Deinstallation sowie die strukturierte Bereinigung von Entwicklungs-Werkzeugen durch den strikten Entzug nicht mehr benötigter Zugriffsrechte auf Quellcodes, Skripte und Designdokumente (Indikator I3.5.2).

3.4.6 Business-Kontinuität

Lebensphase	0: Charakterisierung (S. 14)	1: Design (S. 16)	2: Entwicklung (S. 19)	3: Betrieb (S. 23)		
Kriterium	3.1 Bedienbarkeit	3.2 Leistungsmonitoring	3.3 Instandhaltung	3.4 Dokumentation des Systems im Betrieb	3.5 Permanente Außerbetriebnahme	3.6 Business-Kontinuität
Indikatoren	I3.1.1 – I3.1.7	I3.2.1 – I3.2.2	I3.3.1 – I3.3.2	I3.4.1	I3.5.1 – I3.5.2	I3.6.1 – I3.6.2
Subindikatoren	2	2	1	0	0	0

Im Zusammenhang mit der permanenten Außerbetriebnahme eines KI- bzw. Edge-AI-Systems sollte auch geprüft werden, ob der Geschäftsbetrieb ohne ungewollte Unterbrechungen fortgeführt werden kann. Dabei geht es insbesondere darum, ob technische Abhängigkeiten zu anderen Systemen erkannt und aufgelöst wurden und ob die von der Außerbetriebnahme betroffenen Stakeholder rechtzeitig informiert sind.

Bei Edge-AI-Systemen, die permanent außer Betrieb genommen werden sollen, ist besonders auf die Sicherstellung der Business-Kontinuität zu achten, weil diese stets in übergeordnete oder verteilte System- und Netzwerkstrukturen eingebunden sind. Da Funktionen häufig durch das Zusammenspiel verteilter Komponenten erbracht werden, kann bereits die Abschaltung eines einzelnen eingebetteten Modells oder Algorithmus wesentliche Auswirkungen auf nachgelagerte Geschäftsprozesse haben. Daher ist insbesondere zu prüfen, ob alternative Prozesspfade, Ersatzlösungen oder manuelle Überbrückungsverfahren rechtzeitig verfügbar sind, so dass zentrale Geschäftsabläufe ohne Unterbrechung fortgeführt werden können.

Von besonderer Bedeutung ist zunächst, ob alle Schnittstellen zu anderen Systemen identifiziert und so angepasst oder deaktiviert wurden, dass nach der Außerbetriebnahme keine unbeabsichtigten Interaktionen mehr stattfinden können. Dies betrifft etwa Verbindungen zu ERP-, CRM-, Netzwerkmanagement- oder anderen Drittsystemen sowie automatisierte Datenflüsse, Benachrichtigungen oder systemseitige Ausführungslogiken. Werden einzelne Systemkomponenten außer Betrieb genommen, ist sicherzustellen, dass abhängige Prozesse kontrolliert beendet oder auf andere Systeme bzw. Systemkomponenten überführt werden.

Darüber hinaus ist zu prüfen, ob sich der Geschäftsbetrieb nach der Abschaltung ohne Unterbrechung fortgeführt werden kann und ob alle relevanten Akteure über die Außerbetriebnahme informiert wurden. Hierzu können insbesondere Nutzende, Kunden, interne Fachbereiche, technische Dienstleistungsunternehmen oder andere von den Systemfunktionen abhängige Stellen

zählen. Eine rechtzeitige und dokumentierte Kommunikation ist dabei wesentlich, um Fehlbedienungen, Ausfälle oder Missverständnisse im Übergang zu vermeiden.

In Rahmen der permanenten Außerbetriebnahme eines KI- bzw. Edge-AI-Systems sollten daher folgende Indikatoren berücksichtigt werden:

- Mögliche Schnittstellen zu anderen Systemen sollten deaktiviert oder angepasst und die Systemkomponenten so außer Betrieb genommen werden, dass keine unbeabsichtigten Interaktionen mehr auftreten können (Indikator I3.6.1).
- Es wird sichergestellt, dass durch die Außerbetriebnahme des Systems oder der eingebetteten Modelle und Algorithmen andere Geschäftsbereiche nicht beeinträchtigt und zudem alle relevanten Akteure (z. B. Nutzende, Kundenunternehmen) über die Außerbetriebnahme informiert werden (Indikator I3.6.2).

Die Sicherstellung der Business-Kontinuität dient damit nicht nur einem geordneten Abschluss des Systembetriebs, sondern insbesondere der Vermeidung organisatorischer und wirtschaftlicher Folgerisiken. Ziel ist es, ungeplante Unterbrechungen, fehlerhafte Anschlussprozesse oder fortbestehende Abhängigkeiten zu vermeiden. Hierfür sind insbesondere klare Zuständigkeiten, dokumentierte Abschalt- und Übergabeprozesse sowie gegebenenfalls Ersatz- oder Übergangslösungen erforderlich.

Lösungshilfen:

- **LH-BP_59_Sicherheit_BSI:** Für die interaktionsfreie Deaktivierung von Systemkomponenten liefert das IT-Grundschutz-Kompendium praktische Handlungsanweisungen, indem es bei der Software-Deinstallation das vollständige Rückgängigmachen aller systemspezifischen Einträge fordert und bei der Außerbetriebnahme von Servern oder Verzeichnisdiensten die gezielte Löschung sämtlicher netzwerkweiter Verweise verlangt, damit verbleibende gekoppelte Partitionen nicht unbeabsichtigt beeinträchtigt werden (Indikator I3.6.1). Um die Business-Kontinuität zu gewährleisten, formuliert die Quelle konkrete Vorgaben, nach denen bei Abkündigungen explizit geprüft werden muss, ob funktionale Anforderungen für Fachaufgaben fortbestehen, wie diese ersatzweise für die Organisation verfügbar gemacht werden, und schreibt die Einrichtung einer geregelten Übergangsphase inklusive der frühzeitigen Information aller betroffenen Nutzenden vor (Indikator I3.6.2).
- **LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI:** Für eine sichere Deaktivierung von Systemkomponenten liefert das Dokument praktische Handlungsanweisungen, indem es bei der Deinstallation zwingend vorschreibt, alle systemspezifischen Einträge, die für das Produkt vorgenommen wurden, vollständig rückgängig zu machen, um unbeabsichtigte Interaktionen im verbleibenden IT-System konsequent zu verhindern (Indikator I3.6.1). Um die Business-Kontinuität zu gewährleisten, fordert die Richtlinie konkrete Prüfungen, ob funktionale Anforderungen der abzukündigenden Werkzeuge für Fachaufgaben fortbestehen und wie diese ersatzweise verfügbar gemacht werden, wobei Nutzende aktiv über die Abkündigung, das Support-Ende sowie über mögliche technische Migrationspfade informiert werden müssen (Indikator I3.6.2).

4 Diskussion und Ausblick: Offene Herausforderungen

Trotz großer Fortschritte in Forschung und industrieller Anwendung bestehen für die systematische Entwicklung und den zuverlässigen Betrieb von Edge-AI-Systemen weiterhin wesentliche offene Herausforderungen. Viele bestehende Ansätze betrachten Edge AI noch überwiegend als Ausführung von KI-Modellen auf ressourcenbeschränkter Hardware („Edge Inference“). Komplexere Edge-AI-Systeme, bei denen Berechnungen flexibel zwischen Edge-Geräten, IoT-Komponenten und Cloud-Umgebungen verteilt werden, oder verteilte Architekturen erfordern jedoch weitergehende Engineering-Methoden über den gesamten Lebenszyklus.

Ein wesentlicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht daher in umfassenden Best Practices und Vorgehensmodellen für das Design, die Entwicklung und den Betrieb verteilter Edge-AI-Systeme. Erste Ansätze existieren beispielsweise im Bereich der Edge-Cloud-Orchestrierung, des Federated Learning und der MLOps- bzw. Edge-MLOps-Ansätze. Durchgängige Methoden, die technische, datenbezogene, organisatorische und sicherheitsrelevante Aspekte gemeinsam berücksichtigen, sind jedoch noch nicht etabliert.

Eine weitere Herausforderung ist die Leistungsbewertung im laufenden Betrieb verteilter Edge-AI-Systeme. Während klassische KI-Systeme häufig anhand zentral verfügbarer Testdaten bewertet werden können, ist dies bei Edge-AI-Systemen durch verteilte Datenquellen, wechselnde Umgebungsbedingungen und fehlende oder verspätet verfügbare Referenzwerte („Ground Truth“) deutlich schwieriger. Benötigt werden daher neue Bewertungs- und Monitoringkonzepte, die Modellgüte, Systemleistung und Betriebsbedingungen gemeinsam erfassen. Ein zentrales Forschungsfeld ist hierbei die Entwicklung robuster externer Validierungsverfahren, mit denen sich die Generalisierbarkeit von lokal agierenden Modellen für ungesehene Einsatzumgebungen auch ohne zentrale Referenzdaten methodisch nachweisen lässt.

Auch für Nachweisführung, Audits und Zertifizierung sicherheitskritischer Edge-AI-Anwendungen fehlen bislang etablierte Verfahren. Zwar entwickeln Forschung, Standardisierung und Regulierung zunehmend Ansätze für KI-Risikomanagement und Vertrauenswürdigkeit (z. B. im Umfeld der KI-Verordnung, funktionaler Sicherheit oder industrieller Standards), jedoch sind diese bislang nur eingeschränkt auf verteilte Edge-AI-Systeme übertragbar, bei denen Daten, Modelle und Entscheidungsprozesse über mehrere Komponenten verteilt sind.

Darüber hinaus bleibt die automatisierte Optimierung von Edge-AI-Systemen für unterschiedliche Hardware- und Einsatzbedingungen eine offene Herausforderung. Die Auswahl und Anpassung geeigneter Modelle, Quantisierungsverfahren und Verarbeitungsarchitekturen erfordert heute häufig erhebliches Expertenwissen. Erste Ansätze existieren beispielsweise durch Modellkompression und automatische Deployment-Frameworks; umfassende Methoden zur Laufzeitoptimierung komplexer Edge-Cloud-IoT-Systeme fehlen jedoch weiterhin.

Weitere offene Themenfelder betreffen insbesondere:

- Lifecycle-Management und kontinuierliche Aktualisierung von Modellen in verteilten Umgebungen, einschließlich Versionierung, Rollback und Nachweis der Modellintegrität
- Sicherheits- und Datenschutzkonzepte für verteilte Lern- und Verarbeitungsarchitekturen

- standardisierte Schnittstellen und Interoperabilität zwischen Edge-Geräten, Plattformen und Cloud-Systemen
- Beherrschung dynamischer Umgebungen, inklusive automatisierter Modell-Rekalibrierung bei Datendrifts und dem sicheren Umgang mit Systemunsicherheiten (Uncertainty Handling)

Die weitere Etablierung von Edge-AI-Produkten und -Services wird daher nicht allein durch Fortschritte bei Modellen und Hardware bestimmt, sondern maßgeblich davon abhängen, ob robuste Engineering-Methoden, Bewertungsansätze und Betriebsprozesse für diese komplexen Systeme entwickelt und in die Praxis überführt werden.

Aus rechtlicher Sicht besteht weiterer Konkretisierungsbedarf vor allem bei der Frage, wie regulatorische Anforderungen in verteilten Edge-AI-Umgebungen praktisch umgesetzt und nachgewiesen werden können. Die einschlägigen Vorgaben aus der KI-Verordnung, dem Datenschutzrecht, dem Data Act und dem Produktsicherheitsrecht knüpfen zwar an bekannte Bezugspunkte an: Sie beziehen sich etwa auf Systeme und Produkte, auf Rollen und Verantwortlichkeiten, auf Datenverarbeitungen oder auf Pflichten im Betrieb. Bei Edge-AI fallen diese Bezugspunkte jedoch häufig auseinander: Ein Modell wird lokal betrieben; Daten entstehen an unterschiedlichen Geräten; einzelne Komponenten werden durch Dritte integriert oder gewartet; Nachweise müssen aus verschiedenen technischen und organisatorischen Ebenen zusammengeführt werden. Herausfordernd ist auch die Umsetzung konkreter Compliance-Pflichten. Ein Löschbegehren kann sich z. B. nicht nur auf eine zentrale Datenbank beziehen, sondern auch auf Datenbestände, Zwischenspeicher oder Protokolle an der Edge. Datenzugangsbegehren nach dem Data Act können die Frage aufwerfen, welche Produkt- oder Servicedaten lokal entstehen, wie sie zugänglich gemacht werden können und wer technisch oder rechtlich darüber verfügt. Protokollierungspflichten nach der KI-Verordnung müssen in verteilten Architekturen so umgesetzt werden, dass relevante Ereignisse lokal erfasst und zugleich für das Gesamtsystem nachvollziehbar bleiben. Dadurch wird Compliance weniger zu einer punktuellen Prüfung als zu einer durchgängigen Steuerungs- und Dokumentationsaufgabe über den Lebenszyklus eines Edge-AI-Systems.

Künftige Lösungshilfen sollten deshalb stärker dabei unterstützen, gesetzliche Anforderungen in konkrete Arbeits- und Prüfschritte für verteilte Architekturen zu übersetzen. Sie sollten sichtbar machen, wer entlang der Wertschöpfungs- und Betriebskette für welche Anforderungen verantwortlich ist. Sie sollten helfen, Datenflüsse und Systemgrenzen nachvollziehbar zu dokumentieren. Sie sollten außerdem zeigen, wie Nachweise aus lokalen Komponenten in ein übergreifendes Compliance-Konzept eingebunden werden können. Dabei sollte Compliance nicht isoliert aus der Perspektive eines einzelnen Rechtsakts betrachtet werden. Für Edge-AI ist vielmehr eine integrierte Betrachtung erforderlich, die Anforderungen der KI-Verordnung mit Datenschutzrecht, Datenzugangsrecht, Produktsicherheitsrecht und haftungsrechtlichen Fragen zusammenführt. Hilfreich wären außerdem praxisnahe Muster für Betreiber- und Nutzerinformationen. Gleiches gilt für den Umgang mit Änderungen im Betrieb, etwa bei Updates, Rekalibrierungen oder sicherheitsrelevanten Vorfällen. Ziel sollte sein, rechtliche Anforderungen nicht erst nachträglich zu prüfen, sondern frühzeitig mit technischen Gestaltungsentscheidungen und dem Qualitätsmanagement zu verbinden.

5 Anhang: Kategorisierung der Lösungshilfen (LH)

LH-Std_1_ISO 14971:2019:RiskManagement_Medprod_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO 14971:2019:RiskManagement_Medprod	
Quelle	ISO	
Titel	Medical devices — Application of risk management to medical devices	
Link	https://www.iso.org/standard/72704.html	
LH-Std_2_ISO/TR22100-5:2021Maschinensicherheit_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/TR22100-5:2021Maschinensicherheit	
Quelle	ISO	
Titel	ISO/TR 22100-5:2021 Safety of machinery — Relationship with ISO 12100 — Part 5: Implications of artificial intelligence machine learning	
Link	https://www.iso.org/standard/80778.html	
LH-Std_3_ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC_23894:2023_RisikomanagementKI	
Quelle	ISO	
Titel	Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management	
Link	https://www.iso.org/standard/77304.html	
LH-Std_4_ISO/IEC_TR_29119-11:2020_AISoftwareTest_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC_TR_29119-11:2020_AISoftwareTest	
Quelle	ISO	
Titel	Software and systems engineering — Software testing — Part 11: Guidelines on the testing of AI-based systems	
Link	https://www.iso.org/standard/79016.html	
LH-Std_5_ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC/IEEE15289:2019_DokuSoftware	
Quelle	ISO	
Titel	Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation)	
Link	https://www.iso.org/standard/74909.html	
LH-Std_6_ISO/IEC/IEEE29148:2018_RequirementsEngineering_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC/IEEE29148:2018_RequirementsEngineering	
Quelle	ISO	
Titel	Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering	
Link	https://www.iso.org/standard/72089.html	
LH-Std_7_ISO/IEC 25012:2008_DataQualityModel_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC 25012:2008_DataQualityModel	
Quelle	ISO	
Titel	Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model	
Link	https://www.iso.org/standard/35736.html	
LH-Std_8_ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC/IEEE 26514:2022_InformationUser	
Quelle	ISO	
Titel	Systems and software engineering — Design and development of information for users	
Link	https://www.iso.org/standard/77451.html	
LH-Std_9_ISO/IEC 23053:2022_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC 23053:2022	
Quelle	ISO	
Titel	Framework for Artificial Intelligence (AI) Systems Using Machine Learning (ML)	

Link	https://www.iso.org/standard/77608.html	
LH-Std_10_ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC42001:2023_ManagementSystem	
Quelle	ISO	
Titel	Information technology — Artificial intelligence — Management system	
Link	https://www.iso.org/standard/42001	
LH-Std_11_QualitätsstandardLowRiskAI_MISSION KI		LH-Std
Kurzbezeichnung	QualitätsstandardLowRiskAI	
Quelle	MISSION KI	
Titel	Qualitätsstandard für Niedrigrisiko-KI	
Link	https://mission-ki.de/de/pruefstandards	
LH-Std_12_ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC TS 25058:2024_AIQualityEvaluation	
Quelle	ISO	
Titel	Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guidance for quality evaluation of artificial intelligence (AI) systems	
Link	https://www.iso.org/standard/82570.html	
LH-Std_13_AIRiskManagement_NIST		LH-Std
Kurzbezeichnung	AIRiskManagement	
Quelle	NIST	
Titel	AI Risk Management Framework 1.0	
Link	https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1	
LH-Std_14_ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC 5338:2023_LifeCycle	
Quelle	ISO	
Titel	Information technology — Artificial intelligence — AI system life cycle processes	
Link	https://www.iso.org/standard/81118.html	
LH-Std_15_ISO/IEC TS 8200:2024_ControllabilityAI_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC TS 8200:2024_ControllabilityAI	
Quelle	ISO	
Titel	Information technology — Artificial intelligence — Controllability of automated artificial intelligence systems	
Link	https://www.iso.org/standard/83012.html	
LH-Std_16_AITrustworthiness_VDE		LH-Std
Kurzbezeichnung	AITrustworthiness	
Quelle	VDE	
Titel	VCIO based description of systems for AI trustworthiness characterisation	
Link	https://www.vde.com/resource/blob/2242194/a24b13db01773747e6b7bba4ce20ea60/vcio-based-description-of-systems-for-ai-trustworthiness-characterisationvde-spec-90012-v1-0--en--data.pdf	
LH-Std_17_ISO/IEC 24029-2:2023_RobustnessNN_Part2_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC 24029-2:2023_RobustnessNN_Part2	
Quelle	ISO	
Titel	Artificial Intelligence (AI) — Assessment of the robustness of neural networks. Part 2: Methodology for the use of formal methods	
Link	https://www.iso.org/standard/79804.html	
LH-Std_18_ISO/IEC DIS 24970_SystemLogging_ISO		LH-Std
Kurzbezeichnung	ISO/IEC DIS 24970_SystemLogging	
Quelle	ISO	
Titel	Artificial intelligence — AI system logging (under development)	
Link	https://www.iso.org/standard/88723.html	
LH-Std_19_Software-Lebenszyklus_BSI		LH-Std
Kurzbezeichnung	Software-Lebenszyklus	

Quelle	BSI
Titel	TR 03185: Sicherer Software-Lebenszyklus
Link	https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Technische-Richtlinien/TR-nach-Thema-sortiert/tr03185/TR-03185_node.html

LH-Tool_20_ApacheAirflow_ASF LH-Tool

Kurzbezeichnung	ApacheAirflow
Quelle	ASF
Titel	Apache Airflow
Link	https://github.com/apache/airflow

LH-Tool_21_AIFairness360Toolkit_IBM LH-Tool

Kurzbezeichnung	AIFairness360Toolkit
Quelle	IBM
Titel	AIFairness360Toolkit
Link	https://github.com/Trusted-AI/AIF360

LH-Tool_22_MLflow_MLflowProject LH-Tool

Kurzbezeichnung	MLflow
Quelle	MLflowProject
Titel	MLflow is an open source platform to manage the ML lifecycle, including experimentation, reproducibility, deployment, and a central model registry
Link	https://mlflow.org

LH-Tool_23_AdversarialRobustnessToolkit_IBM LH-Tool

Kurzbezeichnung	AdversarialRobustnessToolkit
Quelle	IBM
Titel	Adversarial Robustness Toolbox (ART)
Link	https://github.com/Trusted-AI/adversarial-robustness-toolbox

LH-Tool_24_AnonymizationTool_ARX LH-Tool

Kurzbezeichnung	AnonymizationTool
Quelle	ARX
Titel	Data Anonymization Tool
Link	https://arx.deidentifier.org/

LH-Tool_25_DP_Libraries_Google LH-Tool

Kurzbezeichnung	DP_Libraries
Quelle	Google
Titel	Differential Privacy Libraries
Link	https://github.com/google/differential-privacy

LH-Tool_26_DataVersionControl_DVC LH-Tool

Kurzbezeichnung	DataVersionControl
Quelle	DVC
Titel	Data Version Control – Open-source Version Control System for ML Projects
Link	https://dvc.org/

LH-Tool_27_Pipelines_Kubeflow LH-Tool

Kurzbezeichnung	Pipelines
Quelle	Kubeflow
Titel	Kubeflow Pipelines: Reproducible ML Workflows on Kubernetes
Link	https://www.kubeflow.org/

LH-Tool_28_MLOps_BestPractices_Google Cloud LH-Tool

Kurzbezeichnung	MLOps_BestPractices
Quelle	Google Cloud
Titel	MLOps: Continuous delivery and automation pipelines in ML
Link	https://cloud.google.com/architecture/mlops-continuous-delivery-and-automation-pipelines-in-machine-learning

LH-Tool_29_TFDataValidation_Google/TFX

LH-Tool

Kurzbezeichnung TFDataValidation
Quelle Google/TFX
Titel TensorFlow Data Validation – Library for exploring and validating machine learning data
Link <https://www.tensorflow.org/tfx/guide/tfdv>

LH-Tool_30_ModelValidation_scikit-learn

LH-Tool

Kurzbezeichnung ModelValidation
Quelle scikit-learn
Titel Cross-validation and model evaluation — scikit-learn documentation
Link https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html

LH-Tool_31_AIActRiskNavigator_TÜV AI.Lab

LH-Tool

Kurzbezeichnung AIActRiskNavigator
Quelle TÜV AI.Lab
Titel AI Act Risk Navigator
Link <https://www.tuev-risk-navigator.ai/?lang=de>

LH-BP_32_Beobachtbarkeit_GoogleCloud

LH-BP

Kurzbezeichnung Beobachtbarkeit
Quelle GoogleCloud
Titel DevOps-Messung: Monitoring und Beobachtbarkeit
Link <https://cloud.google.com/architecture/devops/devops-measurement-monitoring-and-observability?hl=de>

LH-BP_33_SOP_Hollmann

LH-BP

Kurzbezeichnung SOP
Quelle Hollmann
Titel Ten simple rules on how to write a standard operating procedure
Link <https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1008095>

LH-BP_34_AIBusinessModelCanvas_Kerzel

LH-BP

Kurzbezeichnung AIBusinessModelCanvas
Quelle Kerzel
Titel Enterprise AI Canvas Integrating Artificial Intelligence into Business
Link <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08839514.2020.1826146>

LH-BP_35_AutonomiestufenIndustrie_PlattformIndustrie4.0

LH-BP

Kurzbezeichnung AutonomiestufenIndustrie
Quelle PlattformIndustrie4.0
Titel KI in der Industrie 4.0: Orientierung, Anwendungsbeispiele, Handlungsempfehlungen
Link https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/ki-in-der-industrie-4-0-orientierung-anwendungsbeispiele-handlungsempfehlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=7

LH-BP_36_FAIRPrinciples_GOFAIRInitiative

LH-BP

Kurzbezeichnung FAIRPrinciples
Quelle GOFAIRInitiative
Titel FAIR Principles
Link <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

LH-BP_37_StandardsMetadaten_DCC

LH-BP

Kurzbezeichnung StandardsMetadaten
Quelle DCC
Titel Disciplinary Metadata
Link <https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata>

LH-BP_38_LossFunctionOverview_Wang

LH-BP

Kurzbezeichnung LossFunctionOverview
Quelle Wang
Titel A Comprehensive Survey of Loss Functions in Machine Learning
Link <https://link.springer.com/article/10.1007/s40745-020-00253-5>

LH-BP_39_AlgorithmOverview_Sarker		LH-BP
Kurzbezeichnung	AlgorithmOverview	
Quelle	Sarker	
Titel	Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions	
Link	https://link.springer.com/article/10.1007/s42979-021-00592-x	
LH-BP_40_Fairlearn_FairlearnProject		LH-BP
Kurzbezeichnung	Fairlearn	
Quelle	FairlearnProject	
Titel	Improve fairness of AI systems	
Link	https://fairlearn.org/	
LH-BP_41_AnonymisierungVerfahren_Dewes		LH-BP
Kurzbezeichnung	AnonymisierungVerfahren	
Quelle	Dewes	
Titel	Verfahren zur Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten	
Link	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-65232-9_14	
LH-BP_42_DimensionenDatenqualität_DAMA-NL		LH-BP
Kurzbezeichnung	DimensionenDatenqualität	
Quelle	DAMA-NL	
Titel	How to Select the Right Dimensions of Data Quality	
Link	https://www.dama-nl.org/wp-content/uploads/2020/11/How-to-Select-the-Right-Dimensions-of-Data-Quality-v1.1-d.d.-14-Nov-2020.pdf	
LH-BP_43_DatenqualitätMetrikenDatenwirtschaft_Rohde		LH-BP
Kurzbezeichnung	DatenqualitätMetrikenDatenwirtschaft	
Quelle	Rohde	
Titel	Datenqualität und Qualitätsmetriken in der Datenwirtschaft – Grundlagen, Praxis, Handlungsempfehlungen	
Link	https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/KI-Inno/2025/Orientierungshilfe_zu_datenbezogenen_Risiken.html	
LH-BP_44_ErklärbareKI_Kraus		LH-BP
Kurzbezeichnung	ErklärbareKI	
Quelle	Kraus	
Titel	Erklärbare KI: Anforderungen, Anwendungsfälle und Lösungen	
Link	https://divide-it.de/de/publikation/erklaerbare-ki-anforderungen-anwendungsfaelle-und-loesungen	
LH-BP_45_ConditionalSafetyCertificates_FhGIESE		LH-BP
Kurzbezeichnung	ConditionalSafetyCertificates	
Quelle	FhGIESE	
Titel	Opus: The Book of ConSerts	
Link	https://real-time-conserts.feuerberg.iese.fraunhofer.de/opus/overture.html	
LH-BP_46_PostMarketMedprod_JohnerInstitut		LH-BP
Kurzbezeichnung	PostMarketMedprod	
Quelle	JohnerInstitut	
Titel	Leitfaden zur KI bei Medizinprodukten	
Link	https://github.com/johner-institut/ai-guideline/blob/master/Guideline-AI-Medical-Devices_DE.md	
LH-BP_47_EvalClinicalDecisionSupport_DukeMargolisCenter		LH-BP
Kurzbezeichnung	EvalClinicalDecisionSupport	
Quelle	DukeMargolisCenter	
Titel	Evaluating AI-Enabled Clinical Decision and Diagnostic Support Tools Using Real-World Data	
Link	https://healthpolicy.duke.edu/publications/evaluating-ai-enabled-clinical-decision-and-diagnostic-support-tools-using-real-world	
LH-BP_48_Automotive_VDA		LH-BP
Kurzbezeichnung	Automotive	
Quelle	VDA	

Titel Automotive VDA-Standardstruktur Komponentenlastenheft
Link https://vda-qmc.de/wp-content/uploads/2023/11/KLH_Gelbband_2023_FINAL.pdf

LH-BP_49_VertrauenswuerdigeKIFModel_FhGIAIS

LH-BP

Kurzbezeichnung VertrauenswuerdigeKIFModel
Quelle FhGIAIS
Titel KI-Anwendungen mit Foundation-Modellen sicher und vertrauenswürdig gestalten
Link <https://www.iais.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/presseinformationen-2024/news-240122.html>

LH-BP_50_DatenschutzRechtsgrundlagenKI_LfDIBaWü

LH-BP

Kurzbezeichnung DatenschutzRechtsgrundlagenKI
Quelle LfDIBaWü
Titel Rechtsgrundlagen im Datenschutz beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz
Link <https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/rechtsgrundlagen-datenschutz-ki/>

LH-BP_51_GenAI_Bitkom

LH-BP

Kurzbezeichnung GenAI
Quelle Bitkom
Titel Generative KI im Unternehmen
Link <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2024-02/Bitkom-Leitfaden-Generative-KI-im-Unternehmen.pdf>

LH-BP_52_FinOps_Kilic

LH-BP

Kurzbezeichnung FinOps
Quelle Kilic
Titel Edge-FinOps
Link https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/EDGE-Datenwirtschaft/Edge-Finops_englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=3

LH-BP_53_ProcessModel_Hasterok

LH-BP

Kurzbezeichnung ProcessModel
Quelle Hasterok
Titel PAISE® – process model for AI systems engineering
Link <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/auto-2022-0020/html>

LH-BP_54_KIPrüfen_FhGIAIS

LH-BP

Kurzbezeichnung KIPrüfen
Quelle FhGIAIS
Titel KI-Anwendungen systematisch prüfen und absichern
Link https://www.iais.fraunhofer.de/content/dam/iais/publikationen/studien-und-whitepaper/2023/Fraunhofer_IAIS_Whitepaper_KI-Prueftools.pdf

LH-BP_55_AIRiskManagement_EDPS

LH-BP

Kurzbezeichnung AIRiskManagement
Quelle EDPS
Titel Guidance for Risk Management of Artificial Intelligence systems
Link https://www.edps.europa.eu/system/files/2025-11/2025-11-11_ai_risks_management_guidance_en.pdf

LH-BP_56_MLOps_Unternehmen_Helmer

LH-BP

Kurzbezeichnung MLOps_Unternehmen
Quelle Helmer
Titel Machine Learning Operations - Grundlagen, Chancen und Herausforderungen beim MLOps-Einsatz in Unternehmen
Link https://www.iais.fraunhofer.de/content/dam/iais/publikationen/studien-und-whitepaper/2024/KI-NRW_MLOps_Studie-2024.pdf

LH-BP_57_EngineeringProduktion_Usländer

LH-BP

Kurzbezeichnung EngineeringProduktion
Quelle Usländer
Titel KI-Engineering in der Produktion
Link <https://doi.org/10.24406/publica-1685>

LH-BP_58_FLMonitoringKit_Symeonides

LH-BP

Kurzbezeichnung FLMonitoringKit
Quelle Symeonides
Titel FedMon: A Federated Learning Monitoring Toolkit
Link <https://www.mdpi.com/2624-831X/5/2/12>

LH-BP_59_Sicherheit_BSI

LH-BP

Kurzbezeichnung Sicherheit
Quelle BSI
Titel IT-Grundschatz-Kompendium – Werkzeug für Informationssicherheit
Link https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/IT-Grundschatz/IT-Grundschatz-Kompendium/it-grundschatz-kompendium_node.html

LH-BP_60_BewertungEdgeCloudSysteme_iit

LH-BP

Kurzbezeichnung BewertungEdgeCloudSysteme
Quelle iit
Titel Bewertung von Edge-Cloud-Systemen - Vorgehen, Instrumente und Metriken
Link https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/EDGE-Datenwirtschaft/2025_1107_EdgeCloudSystem.pdf

LH-BP_61_QuantizationAwareTraining_TensorFlow

LH-BP

Kurzbezeichnung QuantizationAwareTraining
Quelle TensorFlow
Titel Quantization aware training
Link https://www.tensorflow.org/model_optimization/guide/quantization/training

LH-FA_62_ObservabilityComplexSystems_Stigter

LH-FA

Kurzbezeichnung ObservabilityComplexSystems
Quelle Stigter
Titel Observability of Complex Systems: Finding the Gap
Link <https://www.nature.com/articles/s41598-017-16682-x>

LH-FA_63_MLPerfTrainingBenchmark_Mattson

LH-FA

Kurzbezeichnung MLPerfTrainingBenchmark
Quelle Mattson
Titel MLPerf Training Benchmark
Link <https://arxiv.org/abs/1910.01500>

LH-FA_64_SurveyBiasInML_Mehrabi

LH-FA

Kurzbezeichnung SurveyBiasInML
Quelle Mehrabi
Titel A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning
Link <https://arxiv.org/abs/1908.09635>

LH-FA_65_ConfounderDiscovery_Rogozhnikov

LH-FA

Kurzbezeichnung ConfounderDiscovery
Quelle Rogozhnikov
Titel Hierarchical confounder discovery in the experiment-machine learning cycle
Link <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389922000241>

LH-FA_66_ConfoundingControlling_Dinga

LH-FA

Kurzbezeichnung ConfoundingControlling
Quelle Dinga
Titel Controlling for effects of confounding variables on machine learning predictions
Link <https://doi.org/10.1101/2020.08.17.255034>

LH-FA_67_HyperparameterOptimization_Yang

LH-FA

Kurzbezeichnung HyperparameterOptimization
Quelle Yang
Titel On Hyperparameter Optimization of Machine Learning Algorithms: Theory and Practice
Link <https://arxiv.org/abs/2007.15745>

LH-FA_68_LearningCurves_Viering		LH-FA
Kurzbezeichnung	LearningCurves	
Quelle	Viering	
Titel	The Shape of Learning Curves: a Review	
Link	https://arxiv.org/abs/2103.10948	
LH-FA_69_ExternalValidationProcess_Ho		LH-FA
Kurzbezeichnung	ExternalValidationProcess	
Quelle	Ho	
Titel	Extensions of the External Validation for Checking Learned Model Interpretability and Generalizability	
Link	https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100129	
LH-FA_70_ConceptDrift_Lu		LH-FA
Kurzbezeichnung	ConceptDrift	
Quelle	Lu	
Titel	Learning under Concept Drift: A Review	
Link	https://arxiv.org/abs/2004.05785	
LH-FA_71_DataSheets_Gebru et al.		LH-FA
Kurzbezeichnung	DataSheets	
Quelle	Gebru et al.	
Titel	Datasheets for Datasets (NeurIPS 2018)	
Link	https://arxiv.org/abs/1803.09010	
LH-FA_72_DataProcessingDistributedSys_vanBinsbergen		LH-FA
Kurzbezeichnung	DataProcessingDistributedSys	
Quelle	vanBinsbergen	
Titel	Lawful and Accountable Personal Data Processing with GDPR-based Access and Usage Control in Distributed Systems	
Link	https://arxiv.org/abs/2503.07172	
LH-FA_73_GenAI_Lukas		LH-FA
Kurzbezeichnung	GenAI	
Quelle	Lukas	
Titel	Generative Artificial Intelligence under German Copyright Law (Part 1)	
Link	https://doi.org/10.2139/ssrn.4635645	
LH-FA_74_FairnessCertificationFramework_Agarwal		LH-FA
Kurzbezeichnung	FairnessCertificationFramework	
Quelle	Agarwal	
Titel	Fairness Score and Process Standardization: Framework for Fairness Certification in Artificial Intelligence Systems	
Link	https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.06952	
LH-FA_75_SurveyBiasInML_Gallegos		LH-FA
Kurzbezeichnung	SurveyBiasInML	
Quelle	Gallegos	
Titel	Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey	
Link	https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.00770	
LH-FA_76_TrustworthyAI_Ali		LH-FA
Kurzbezeichnung	TrustworthyAI	
Quelle	Ali	
Titel	Explainable Artificial Intelligence (XAI): What we know and what is left to attain Trustworthy Artificial Intelligence	
Link	https://doi.org/10.1016/j.inffus.2023.101805	
LH-FA_77_ReviewDeepLearning_Mienye		LH-FA
Kurzbezeichnung	ReviewDeepLearning	
Quelle	Mienye	

Titel A Comprehensive Review of Deep Learning: Architectures, Recent Advances, and Applications
Link <https://www.mdpi.com/2078-2489/15/12/755>

LH-FA_78_QuantizationAwareTraining_Chen

LH-FA

Kurzbezeichnung QuantizationAwareTraining
Quelle Chen
Titel EfficientQAT: Efficient Quantization-Aware Training for Large Language Models
Link <https://arxiv.org/abs/2407.11062>

LH-MW_79_DataFormats_IBM

LH-MW

Kurzbezeichnung DataFormats
Quelle IBM
Titel Structured vs. Unstructured Data: What's the Difference?
Link <https://www.ibm.com/de-de/think/topics/structured-vs-unstructured-data>

LH-MW_80_SOP_BIT.AI

LH-MW

Kurzbezeichnung SOP
Quelle BIT.AI
Titel Standard Operating Procedures (SOP): What, Types and How to Write?
Link <https://blog.bit.ai/standard-operating-procedures-sop/>

6 Literatur

- Agarwal, Avinash; Agarwal, Harsh; Agarwal, Nihaarika (2020): From Principles to Practice. An interdisciplinary framework to operationalise AI ethics. Edited by AI Ethics Impact Group. Available online at <https://www.ai-ethics-impact.org/en>, checked on 6/26/2026.
- Austin, Scott; Canipe, Chris; Slobin, Sarah (2017): The Billion Dollar Startup Club. With assistance of Scott Austin, Chris Canipe, Sarah Clobin. Wall Street Journal; Dow Jones VentureSource. Available online at <http://graphics.wsj.com/billion-dollar-club/>, updated on 2/18/2015, checked on 3/10/2017.
- Avinash Agarwal; Harsh Agarwal; Nihaarika Agarwal (2023): Fairness Score and Process Standardization: Framework for Fairness Certification in Artificial Intelligence Systems. Available online at <https://arxiv.org/abs/2201.06952>, checked on 6/26/2026.
- Bitkom e.V. (2026): Künstliche Intelligenz in Deutschland. Available online at <https://www.bitkom.org/sites/main/files/2026-02/bitkom-studienbericht-ki.pdf>, checked on 6/22/2026.
- Cho, Junghwan; Lee, Kyewook; Shin, Ellie; Choy, Garry; Do, Synho (2015): How much data is needed to train a medical image deep learning system to achieve necessary high accuracy? Available online at <https://arxiv.org/pdf/1511.06348.pdf>, checked on 6/26/2026.
- Dewes, Andreas (2022): Verfahren zur Anonymisierung und Pseudonymisierung. In Marieke Rohde, Matthias Bürger, Kristina Peneva, Johannes Mock (Eds.): Datenwirtschaft und Datentechnologie. Wie aus Daten Wert entsteht. 1. Aufl. 2022. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 183–201. Available online at https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-65232-9_14, checked on 6/26/2026.
- DIN EN IEC/IEEE 82079-1:2021-09 DIN EN IEC/IEEE 82079-1:2021-09, 2021: DIN EN IEC/IEEE 82079-1:2021-09. Available online at <https://www.dinmedia.de/de/norm/din-en-iec-ieee-82079-1/342226844>, checked on 6/29/2026.
- Ecker, W.; Houdeau, D. et al. (2024): Edge AI – KI-Technologie für mehr Datenschutz, Energieeffizienz und Anwendungen in Echtzeit. Plattform Lernende Systeme. Available online at https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/Whitepaper_Edge_AI_Plattform_Lernende_Systeme_2024.pdf, checked on 6/22/2026.
- Gartner Inc. (2025): Lack of AI-Ready Data Puts AI Projects at Risk. Q&A with Roxane Edjlali. Available online at <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-02-26-lack-of-ai-ready-data-puts-ai-projects-at-risk>, checked on 6/22/2026.
- Hehner, Steffen; Biesdorf, Stefan; Möller, Manuel (2018): Digitalisierung im Gesundheitswesen: die Chancen für Deutschland. Edited by McKinsey. Available online at https://www.mckinsey.de/~media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2018/2018-09-25-digitalisierung%20im%20gesundheitswesen/langfassung%20digitalisierung%20im%20gesundheitswesen__neu.ashx.
- Ho, Sung Yang; Phua, Kimberly; Wong, Limsoon; Bin Goh, Wilson Wen (2020): Extensions of the External Validation for Checking Learned Model Interpretability and Generalizability. In *Patterns (New York, N. Y.)* 1 (8), p. 100129. DOI: 10.1016/j.patter.2020.100129.
- Hubig, Christoph (2016): Indikatorenpolitik. Über konsistentes und kohärentes kommunikatives Handeln von Organisationen und in Unternehmen. Edited by Wiesbaden: CSSA Chemie-Stiftung Sozialpartner-Akademie.

Isabel O. Gallegos; Ryan A. Rossi; Joe Barrow; Md Mehrab Tanjim; Sungchul Kim; Franck Deroncourt et al. (2024): Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey. Available online at <https://arxiv.org/abs/2309.00770>, checked on 6/26/2026.

James Ryseff; Brandon De Bruhl; Sydne J. Newberry (2024): The Root Causes of Failure for Artificial Intelligence Projects and How They Can Succeed: Avoiding the Anti-Patterns of AI. Available online at https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2600/RRA2680-1/RAND_RRA2680-1.pdf, checked on 6/17/2026.

Johner-Institut (2020): Safety Assurance Cases: Leidvolle Diskussionen mit Auditoren abkürzen. Available online at <https://www.johner-institut.de/blog/iso-14971-risikomanagement/safety-assurance-cases/>, checked on 6/26/2026.

Johner-Institut (Ed.) (2021): Leitfaden zur KI bei Medizinprodukten. Available online at https://github.com/johner-institut/ai-guideline/blob/master/Guideline-AI-Medical-Devices_DE.md, checked on 6/26/2026.

Johner-Institut (Ed.) (2022): Post-Market Surveillance und Überwachung der Produkte im Markt. Available online at <https://www.johner-institut.de/blog/regulatory-affairs/post-market-surveillance/>, checked on 6/26/2026.

Kraus, Tom; Ganschow, Lene; Eisenträger, Marlene; Wischmann, Steffen (2021): Erklärbare KI - Anforderungen, Anwendungsfälle und Lösungen. Edited by Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Available online at https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/KI-Inno/2021/Studie_Erklaerbare_KI.html, checked on 6/26/2026.

Leroux, Sam; Simoens, Pieter; Lootus, Meelis; Thakore, Kartik; Sharma, Akshay (2022): TinyMLOps: Operational Challenges for Widespread Edge AI Adoption. Available online at <https://arxiv.org/pdf/2203.10923>, checked on 6/29/2026.

Lu, Jie; Liu, Anjin; Dong, Fan; Gu, Feng; Gama, Joao; Zhang, Guangquan (2019): Learning under Concept Drift: A Review. In *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, p. 1. DOI: 10.1109/TKDE.2018.2876857.

Mehrabi, Ninareh; Morstatter, Fred; Saxena, Nripsuta; Lerman, Kristina; Galstyan, Aram (2021): A Survey on Bias and Fairness in Machine Learning. Available online at <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3457607>, checked on 6/26/2026.

Möller, Klaus; Schultze, Wolfgang (2014): Effizienzbewertung von Dienstleistungsconfigurationen in der Telemedizin. EDiMed.

OECD (2020): Künstliche Intelligenz in der Gesellschaft. Edited by OECD Publishing. Paris. Available online at <https://doi.org/10.1787/6b89dea3-de>, checked on 6/26/2026.

OMG (2023): Structured Assurance Case Metamodel (SACM), v2.3. Available online at <https://www.omg.org/spec/SACM/2.3/PDF>, checked on 6/29/2026.

Raschka, Sebastian (2020): Model Evaluation, Model Selection, and Algorithm Selection in Machine Learning. Available online at <http://arxiv.org/pdf/1811.12808v3>, checked on 6/26/2026.

Rogozhnikov, Alex; Ramkumar, Pavan; Bedi, Rishi; Kato, Saul; Escola, G. Sean (2022): Hierarchical confounder discovery in the experiment-machine learning cycle. In *Patterns (New York, N.Y.)* 3 (4), p. 100451. DOI: 10.1016/j.patter.2022.100451.

Rohde, Marieke; Eisenträger, Marlene; Wittenbrink, Nicole; Straub, Sebastian; Gabriel, Peter (2022): Datenqualität und Qualitätsmetriken in der Datenwirtschaft. Grundlagen, Praxis, Handlungsempfehlungen. Edited by Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Available online at https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/SDW/2022_11_15_Datenmetriken_Studie.html, checked on 6/26/2026.

- Sajid Ali; Tamer Abuhmed; Shaker El-Sappagh; Khan Muhammad; Jose M. Alonso-Moral; Roberto Con-falonieri et al. (2023): Explainable Artificial Intelligence (XAI): What we know and what is left to attain Trustworthy Artificial Intelligence. Available online at <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1566253523001148>, checked on 6/26/2026.
- Sarker, Iqbal H. (2021): Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions. In *SN COMPUT. SCI.* 2 (3), p. 160. DOI: 10.1007/s42979-021-00592-x.
- ISO/IEC 25012:2008: Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model. Available online at <https://www.iso.org/standard/35736.html>, checked on 6/26/2026.
- Stigter, J. D.; Joubert, D.; Molenaar, J. (2017): Observability of Complex Systems: Finding the Gap. In *Scientific reports* 7 (1), p. 16566. DOI: 10.1038/s41598-017-16682-x.
- ISO/IEC/IEEE 15289:2019: Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation). Available online at <https://www.iso.org/standard/74909.html>, checked on 6/26/2026.
- ISO/IEC/IEEE 15289:2019 ISO/IEC/IEEE 15289:2019, 2019: Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation). Available online at <https://www.vde-verlag.de/p/normen/iso-iec-ieee-26514-2022/250624-EN-PDF>, checked on 6/29/2026.
- 2022: Systems and software engineering — Design and development of information for users. Available online at <https://www.iso.org/standard/77451.html>, checked on 8/16/2022.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Available online at <https://www.iso.org/standard/72089.html>, checked on 6/26/2026.
- ISO/IEC TS 25058:2024, 2024: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Guidance for quality evaluation of artificial intelligence (AI) systems. Available online at <https://www.iso.org/standard/82570.html>, checked on 6/29/2026.
- Task Force der BF Edge (2025): Bewertung von Edge-Cloud-Systemen: Vorgehen, Instrumente und Metriken. Available online at https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/EDGE-Datenwirtschaft/2025_1107_EdgeCloudSystem.pdf?__blob=publicationFile&v=1, checked on 6/29/2026.
- VDE (Ed.) (2022): VCIO based description of systems for AI trustworthiness characterisation. VDE SPEC 90012 V1.0 (en). Available online at <https://www.vde.com/resource/blob/2242194/a24b13db01773747e6b7bba4ce20ea60/vcio-based-description-of-systems-for-ai-trustworthiness-characterisationvde-spec-90012-v1-0--en--data.pdf>, checked on 6/26/2026.
- Viering, Tom; Loog, Marco (2021): The Shape of Learning Curves: a Review. Available online at <https://arxiv.org/pdf/2103.10948>, checked on 6/26/2026.
- Wittenbrink, Nicole; Kraus, Tom; Demirci, Stefanie; Straub, Sebastian (2022): Leitfaden für das Qualitätsmanagement. Available online at https://www.iit-berlin.de/wp-content/uploads/2023/01/2022_12_20_Leitfaden_Qualitaetsmanagement_Titel.pdf, checked on 6/17/2026.
- Yang, Li; Shami, Abdallah (2020): On hyperparameter optimization of machine learning algorithms: Theory and practice. In *Neurocomputing* 415, pp. 295–316. DOI: 10.1016/j.neucom.2020.07.061.